

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Sensibilisiert für Sensibilität: Schule aus
der Perspektive hochsensibler Kinder**

Subjektive Einblicke in die Gefühlswelt
sensibler Lerner*innen

Eingereicht von: Nicolas Fleischmann

Begleitung: Pierre-Carl Link, Prof.

22.06.22

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Forschungsfrage, wie hochsensible Kinder Schule erleben. Um diese Frage zu beantworten, wurden qualitative Einzelinterviews mit hochsensiblen Primarschulkindern geführt. Die Auswertung der Interviews erfolgte mit einem inhaltsanalytischen Verfahren.

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass Schule aus Sicht der befragten Kinder ein Ort darstellt, der mit vielen Herausforderungen verbunden wird. Im Umgang mit diesen Herausforderungen verfügen die befragten Kinder über unterschiedliche Strategien. Diese zeigen in bestimmten Situationen jedoch nicht die erhoffte Wirkung, was physiologische Reaktionen auslösen kann, die als unangenehm erlebt werden. Weiterhin wurden die Kinder im Gespräch nach Präferenzen in Bezug auf die Studentafel sowie nach ihrer bevorzugten Sozialform befragt. Hier zeigten die Ergebnisse übereinstimmend, ein Faible für Bewegung und eine Vorliebe für die Sozialform Partnerarbeit. Zum Arbeiten wünschen sich die hochsensiblen Kinder einen guten Banknachbar, eine gute Sicht auf die Leinwand, Abstand zum Pult der Lehrpersonen sowie möglichst wenig Ablenkung in Form von visuellen und akustischen Reizen. Innerhalb der beleuchteten Aspekte von Schule waren viele Kernaussagen der hochsensiblen Kinder deckungsgleich. Werden die Kernaussagen jedoch auf der Ebene der einzelnen Kinder betrachtet, zeigt sich, dass ihr Erleben von Schule in hohem Masse individuell ist.

Aus den Ergebnissen konnten Handlungspotenziale für Lehrpersonen abgeleitet werden, die darauf abzielen, das Wohlbefinden hochsensibler Kinder in der Schule zu steigern. Aufgrund der vielen Gesichter von Sensibilität ist davon auszugehen, dass allfällige Anpassungen dann die grösste Wirkung erzielen, wenn sie auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Kinder abgestimmt werden. Dies setzt auf Seiten der Lehrperson Kenntnisse über die Temperamentsmerkmale ihrer Kinder sowie über deren Auswirkungen voraus.

Schlüsselbegriffe:

Hochsensibilität, Kinder, Erleben von Schule

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	1
1.1	AUSGANGSLAGE	1
1.2	FORSCHUNGSFRAGEN	2
1.3	METHODISCHES VORGEHEN	2
1.4	AUFBAU DER ARBEIT	3
2	THEORETISCHER RAHMEN	4
2.1	BEGRIFFSKLÄRUNG	4
2.2	STAND DER FORSCHUNG	5
2.2.1	Grundlagenforschung.....	5
2.2.2	Aktueller Forschungsstand.....	9
2.3	HOCHSENSIBLE KINDER.....	11
2.3.1	Herausforderungen	12
2.3.2	Strategien.....	13
2.3.3	Hochsensible Kinder in der Schule	14
2.3.3.1	<i>Lern- und Arbeitsverhalten</i>	14
2.3.3.2	<i>Sozialverhalten</i>	15
2.3.3.3	<i>Interessen in Bezug auf Unterricht</i>	15
2.3.3.4	<i>Lernumgebung</i>	16
3	METHODE.....	17
3.1	FORSCHUNGSMETHODE.....	17
3.1.1	Qualitative Forschung	17
3.1.2	Forschungsdesign.....	17
3.2	DATENERHEBUNG	18
3.2.1	Stichprobenauswahl.....	18
3.2.2	Leitfadenkonstruktion	19
3.2.3	Qualitative Interviews	20
3.2.3.1	<i>Vorbereitung</i>	20
3.2.3.2	<i>Durchführung</i>	21
3.3	DATENAUSWERTUNG	22
3.3.1	Wörtliche Transkription	22
3.3.2	Inhaltsanalytische Auswertung.....	23
3.4	METHODENKRITIK.....	24
3.4.1	Datenerhebung	24
3.4.1.1	<i>Stichprobenauswahl</i>	24
3.4.1.2	<i>Interviewleitfaden</i>	25
3.4.1.3	<i>Qualitative Interviews</i>	26

3.4.2	Datenauswertung.....	27
3.4.2.1	<i>Wörtlichen Transkription</i>	27
3.4.2.2	<i>Auswertungsverfahren nach Mühlfeld et al. (1981)</i>	27
4	ERGEBNISSE	29
4.1	AUSSAGEN ZU HERAUSFORDERUNGEN.....	29
4.1.1	Stressoren im Alltag der Kinder.....	29
4.1.2	Physiologische Reaktionen in herausfordernden Situationen.....	34
4.2	AUSSAGEN ZU STRATEGIEN IM UMGANG MIT HERAUSFORDERUNGEN.....	36
4.3	AUSSAGEN ZUR STUNDENTAFEL.....	39
4.4	AUSSAGEN ZU DEN SOZIALFORMEN.....	40
4.5	AUSSAGEN ZUR LERNUMGEBUNG.....	42
5	DISKUSSION	45
5.1	BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN.....	45
5.1.1	Beantwortung der Unterfragen.....	45
5.1.2	Beantwortung der Hauptfrage.....	47
5.2	INTERPRETATION.....	47
5.2.1	Herausforderungen & physiologische Reaktionen.....	47
5.2.2	Strategien.....	49
5.2.3	Studentafel.....	50
5.2.4	Sozialformen.....	50
5.2.5	Lernumgebung.....	51
5.2.6	Individuelles Erleben von Schule.....	52
5.3	PRAKTISCHE IMPLIKATIONEN.....	53
5.4	ZUKÜNFTIGER FORSCHUNGSBEDARF.....	55
5.5	AUSSAGEKRAFT & LIMITATIONEN.....	56
5.5.1	Stärken der Arbeit.....	56
5.5.2	Limitationen.....	57
5.5.2.1	<i>Verfahrensdokumentation</i>	57
5.5.2.2	<i>Argumentative Interpretationsabsicherung</i>	57
5.5.2.3	<i>Regelgeleitetheit</i>	57
5.5.2.4	<i>Nähe zum Gegenstand</i>	57
5.5.2.5	<i>Kommunikative Validierung</i>	58
5.5.2.6	<i>Triangulation</i>	58
5.5.2.7	<i>Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse</i>	58
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	59
	TABELLENVERZEICHNIS	60
	LITERATURVERZEICHNIS	61

ANHANG	65
ANHANG I	65
ANHANG II	66
ANHANG III	69
ANHANG IV	71
ANHANG V	73

Abkürzungsverzeichnis

Zum besseren Verständnis werden in dieser Arbeit folgende Abkürzungen verwendet:

(BSC)T = (Biological Sensitivity to Context) Theorie

(DS)T = (Differential Susceptibility) Theorie

HSM = Hochsensibler Mensch

HSK = Hochsensibles Kind

HSPS = Highly Sensitive Person Scale

HSPT = Highly Sensitive Person Theorie

SPS = Sensory-Processing Sensitivity

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Im Jahr 2012 hat Fitz Bohnsack, emeritierter Professor für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt *Schulpädagogik* an der Universität Essen (DE), Antworten auf die Frage gesucht, wie Schüler*innen Schule erleben. Dabei legte er u.a. einen Fokus auf das Wohlbefinden der Kinder: Hier zeigten die empirischen Ergebnisse einerseits eine Zunahme der Schüler*innenkritik im historischen Verlauf und andererseits eine Abnahme der Schulakzeptanz mit zunehmendem Alter der Schüler*innen (Bohnsack, 2012, S. 26f). In diesem Band wird eine Vielzahl an weiteren Untersuchungen zum Erleben von Schule aus Sicht der Kinder aufgeführt. Aussagen darüber, wie sensible Kinder Schule erleben, sucht man auf den 285 Seiten jedoch vergeblich. Ist von *Kindern* die Rede, werden Resultate zwischen demografischen Faktoren wie *dem Alter* oder dem *Geschlecht* unterschieden werden, nicht jedoch in Bezug auf Temperamentsausprägungen. Dass sich Menschen hinsichtlich der Ausprägung ihrer Temperamentsmerkmale unterscheiden, stellte bereits der griechische Philosoph *Hippokrates* im 5. Jahrhundert vor Christus fest (Weinbach, 2021, S. 18). Die vorliegende Arbeit möchte diese Forschungslücke einen Spalt breit zu schliessen, indem sie das Erleben von Schule aus der Perspektive hochsensibler Kinder (HSK) untersucht.

Die Grundlagenforschung zum Konstrukt Hochsensibilität geht auf die amerikanische Psychologin Elaine N. Aron zurück. Aron (2014) zufolge ist eine hohe Sensibilität eine «normale Variante von Temperament» (S. 22), die im Alltag viele Vorzüge mit sich bringt und häufig vorkommt. Aktuelle Studien gehen davon aus, dass ca. 30% aller Menschen hochsensibel sind (Lionetti et al., 2018, S. 1). In diesem Punkt zeigt sich die Relevanz der Forschung im gewählten Bereich. Geht man von der oben erwähnten Verteilung von Sensibilität aus, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich in jeder Schulklasse HSK befinden. Vor dem Hintergrund, dass guter Unterricht auf die Bedürfnisse der Lerner*innen ausgerichtet werden sollte (Meyer, 2003, S. 39), könnte nun vermutet werden, dass sich in der sonderpädagogischen Grundlagenliteratur Einträge zum Begriff *Hochsensibilität* oder synonymen Ausdrücken finden müssten. Das ist jedoch zum Entstehungszeitpunkt dieser Arbeit nicht der Fall. Hochsensibilität scheint in der Sonderpädagogik (noch) kein Thema zu sein. Das Fehlen entsprechender Literatur erschwert die Anpassung eines Unterrichts an die Bedürfnisse von HSK. Diese Arbeit kann anhand der subjektiven Einblicke in die Erlebenswelt von HSK in der Schule einen Beitrag leisten, Pädagog*innen für das Thema Sensibilität zu sensibilisieren, indem exemplarisch aufgezeigt wird, wie HSK Schule wahrnehmen.

1.2 Forschungsfragen

In Anlehnung an die eingangs erwähnte Untersuchung von Bohnsack (2012) lautet die übergeordnete Forschungsfrage dieser Arbeit wie folgt:

Wie erleben hochsensible Kinder Schule?

Insgesamt sollen fünf Erlebensaspekte von Schule beleuchtet werden. Zu allen fünf gewählten Aspekten wurde jeweils eine konkrete Teilfrage formuliert. Die getroffene Auswahl erhebt dabei nicht den Anspruch, das Erleben von Schule vollständig abzubilden:

Welche Situationen in der Schule stellen **Herausforderungen** für HSK dar?

Über welche **Strategien** im Umgang mit diesen Herausforderungen verfügen HSK?

Wo liegen in Bezug auf die **Studentafel** Interessen von HSK?

In welcher **Sozialform** arbeiten HSK am liebsten?

Wie muss die **Lernumgebung** gestaltet sein, damit sich HSK wohl fühlen?

1.3 Methodisches Vorgehen

Zur Beantwortung der oben aufgeführten Forschungsfragen werden leitfadengestützte Einzelinterviews mit Kindern geführt. Qualitative Interviews eignen sich ganz besonders zur Erhebung subjektiver Perspektiven und Deutungen (Mayring, 2008, S. 68). Die Form des Leitfadeninterviews zeichnet sich dadurch aus, dass die Ergebnisse – in diesem Falle die Aussagen der HSK – aufgrund der ähnlichen Erhebungssituation, schlussendlich untereinander vergleichbar sind (Helfferich, 2014, S. 565).

Die HSK werden in einem Screening-Verfahren mittels Selbsteinschätzungsfragebogen zum Thema *Sensibilität* ermittelt. Bei diesem Schritt wird auf ein bereits validiertes Instrument von Tillmann, El Matany & Duttweiler (2018) zurückgegriffen.

Im Anschluss an die Durchführung der Interviews folgt die wörtliche Transkription der Daten sowie deren Auswertung mit dem sechsstufigen, inhaltsanalytischen Verfahren nach Mühlfeld, Windolf, Lampert & Krüger (1981). Dieses Verfahren trägt dazu bei, die Originalität der Aussagen zu erhalten (ebd., S. 326).

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: Im Anschluss an die Einleitung folgt im Kap. 2 der theoretische Rahmen. Hier wird der Begriff *Hochsensibilität* genauer betrachtet, der Forschungsstand zum Konstrukt Hochsensibilität zusammengefasst und Literatur aufgeführt, die zu den gewählten Forschungsfragen passt. Im Kap. 3 wird dann die verwendeten Forschungsmethodik im Detail dargestellt und das methodische Vorgehen kritisch betrachtet. Anschliessend folgt im Kap. 4 die Präsentation der Forschungsergebnisse. Diese Ergebnisse stellen die Basis für den Diskussionsteil im Kap. 5 dar. Dort werden die Forschungsfragen beantwortet, die Ergebnisse mit der Theorie verknüpft und praktische Implikationen aufgezeigt. Abschliessend werden die Stärken und Limitationen dieser Arbeit beschrieben.

2 Theoretischer Rahmen

Der theoretische Rahmen dieser Arbeit setzt sich aus drei Teilen zusammen. In einem ersten Schritt wird im Kap. 2.1 nachfolgend der Schlüsselbegriff *Hochsensibilität* genauer definiert. Die Definition dieses zentralen Begriffes ist wichtig für den weiteren Verlauf der Arbeit, weil er u.a. Bestandteil der gewählten Forschungsfragen ist.

Im Kap. 2.2 wird später der Forschungsstand zum Konstrukt Hochsensibilität zusammengefasst. Dabei soll sowohl auf die Grundlagenforschung von Elaine N. Aron als auch auf aktuelle Forschungsergebnisse eingegangen werden. Dies ist von Bedeutung, weil die Forschung in diesem Bereich innerhalb der letzten Jahre zunehmend an Dynamik gewonnen hat.

Im Kap. 2.3 soll der Fokus schliesslich auf spezifische Literatur zum Thema *Hochsensibilität bei Kindern* gelegt werden. Dabei gilt das Augenmerk in erster Linie jenen fünf ausgewählten Aspekten von Schule, die den gewählten Forschungsfragen zugrunde liegen und in der Einleitung erwähnt wurden. Die Informationen aus diesem Kapitel können später im Diskussions- teil dieser Arbeit dabei helfen, die Aussagen der Kinder einzuordnen.

2.1 Begriffsklärung

Der im deutschen Sprachraum eingeführte Begriff *Hochsensibilität* geht auf das englische Pendant *High Sensory-Processing Sensitivity* bzw. dessen Kurzform *High Sensitivity* zurück, die Elaine N. Aron ursprünglich vorgeschlagen hat. Der Begriff *Hochsensibilität* setzt sich aus zwei sprachlichen Bedeutungseinheiten zusammen: *hoch* und *Sensibilität*. Während der erste semantische Teil des Wortes *hoch* auf eine Intensivierung hindeutet, bezieht sich das Lexem *Sensibilität*, in Anlehnung an das von Aron postulierte Phänomen, auf die sensorischen Verarbeitungsprozesse des menschlichen Körpers. Vor diesem Hintergrund ist Hochsensibilität als eine *intensivere Wahrnehmung und Verarbeitung von Umweltreizen* zu verstehen.

Schorr (2016, S. 9f) weist darauf hin, dass *sensibel zu sein*, im deutschen Sprachraum häufig mit *Empathie* und *Einfühlungsvermögen* in Verbindung gebracht werde, was jedoch lediglich einen Teil des vielfältigen Persönlichkeitsmerkmals ausmache. Zudem merkt sie (ebd.) kritisch an, dass die korrekte Übersetzung des englischen Originalbegriffes *High Sensitivity* eigentlich mit *Hochsensitivität* lauten müsste. Trotzdem hat sich im deutschen Sprachraum die Bezeichnung *Hochsensibilität* durchgesetzt. Dies zeigt eine einfache Internetrecherche, welche zum Entstehungszeitpunkt dieser Arbeit durchgeführt wurde: Bei google.de existieren rund neun Mal mehr Einträge zum Begriff *Hochsensibilität* als zum Begriff *Hochsensitivität*.

Die Sprachwissenschaftlerin Ulrike Hensel (2013, S. 35f) erwähnt im Zusammenhang mit der Bezeichnung *Hochsensibilität* die negative Konnotation des Wortes *Sensibilität*, welche sie auf den Begriff *Sensibelchen* zurückführt. Weil aus ihrer Sicht jedoch auch die Bezeichnung *Hochsensitivität* das Bedeutungsspektrum im Sinne der Definition von Aron nicht vollständig abdeckt, kommt sie zum Schluss, dass der Begriff *Hochsensibilität* für den deutschen Sprachraum eine geeignete Übersetzung darstellt. Aus diesem Grund ist in der vorliegenden Arbeit auch nachfolgend von *Hochsensibilität* die Rede.

Selten werden neben den beiden erwähnten Begrifflichkeiten im deutschen Sprachraum auch die drei Begriffe *Hypersensibilität*, *Feinfühligkeit* und *Überempfindlichkeit* als Synonyme für *Hochsensibilität* verwendet.

Im Zusammenhang mit Hochsensibilität ist häufig von einem *Konstrukt* die Rede. Ein Konstrukt ist gemäss dem Online-Wörterbuch *Duden* eine *theoretische Hilfskonstruktion*. Die Hilfeleistung eines Konstrukts besteht darin, Phänomene wie die Hochsensibilität, die nicht auf den ersten Blick durch Beobachtung erschlossen werden können, zu beschreiben.

2.2 Stand der Forschung

Der folgende Überblick über den Stand der Forschung zum Konstrukt Hochsensibilität gliedert sich in zwei Teile. Zuerst wird im Kap. 2.2.1 die Grundlagenforschung vorgestellt. Anschliessend werden im Kap. 2.2.2 aktuelle Forschungsergebnisse aufgeführt.

2.2.1 Grundlagenforschung

Die Grundlagenforschung zum Konstrukt Hochsensibilität geht auf Elaine N. Aron und ihren Arthur Aron zurück. Sie führten in den 1990er-Jahren Untersuchungen, mit Erwachsenen durch, die sich selbst als *besonders sensibel*, *introvertiert* oder *leicht von Reizen überwältigt* beschrieben. Zudem führten sie frühere Forschungen anderer Wissenschaftler zusammen (Aron, 2021, S. 18). Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie im Jahr 1997 in der Studie mit dem Titel *Sensory-Processing Sensitivity and Its Relation to Introversion and Emotionality*. In dieser Arbeit postulierten Aron & Aron (1997, S. 345) Hochsensibilität erstmals als eigenständiges Konstrukt. In diesem Artikel grenzten sie (ebd.) das Konstrukt u.a. von *negativer Emotionalität* und *sozialer Introversion* ab.

Hochsensibilität machen sie (ebd.) in ihrer Theorie am Temperamentsmerkmal *sensorische Verarbeitungsempfindlichkeit* fest (engl. *Sensory-Processing Sensitivity*, nachfolgend SPS genannt). Die sensorische Verarbeitungsempfindlichkeit hat vier Hauptmerkmale, die Aron (2012, S. 7) unter dem Akronym *DOES* zusammenfasst (s. Tabelle 1 auf der nächsten Seite).

Tabelle 1:

Visualisierung des Akronym DOES (eigene Darstellung)

Hauptmerkmale der sensorischen Verarbeitungsempfindlichkeit		
D	Deep of Processing	Gründlichere Informationsverarbeitung
O	Overstimulation	Übererregung
E	Emotional Reactivity	Emotionale Reaktivität
S	Sensing the Subtle	Sensorische Empfindlichkeit

Die in Tabelle 1 dargestellten vier SPS-Grundmerkmale sollen an dieser Stelle nacheinander genauer beschrieben werden:

Das erste Merkmal – **die gründlichere Verarbeitung von Informationen** – beschreibt die Fähigkeit von HSM, Reize tiefer zu verarbeiten: Aron (2012, S. 8) geht davon aus, dass HSM bei der Reizverarbeitung, ob bewusst oder unbewusst, das was sie wahrnehmen, jeweils mit vielen Variablen, wie bspw. Vorerfahrungen, in Verbindung setzen und vergleichen. Die tiefere Reizverarbeitung konnten Jagiellowicz et al. (2011, S. 38ff) und Acevedo et al. (2014, S. 580) im Rahmen von sogenannten Magnetresonanztomographie-Studien bestätigen. Dabei wurden bei HSM jene Areale des Gehirns, die mit einer tieferen Informationsverarbeitung verbunden sind, stärker und länger anhaltend erregt als bei Nicht-HSM der Kontrollgruppe. Im Alltag kann sich dieses erste Merkmal u.a. in Form von tiefgründigen Gedanken oder von besonders lebhaften Träumen zeigen (Aron, 2014, S. 47ff).

Das zweite Merkmal – **die Übererregung** – beschreibt einen Zustand, der durch ein Zuviel an Reizen ausgelöst wird. Wann die Schwelle zur Übererregung erreicht wird, ist neben der Stabilität der Reize, die auf das Nervensystem einwirken, auch von deren Intensität abhängig (Parlow, 2017, S. 14). HSM neigen dazu, die Schwelle zur Übererregung im Vergleich zu Nicht-HSM früher und durch eine geringere Stimulation zu erreichen (Aron, 2014, S. 26). Ein zu hohes Erregungsniveau beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit und kann sich in physiologischen Reaktionen bemerkbar machen, z.B. in kurzen Panikattacken, Verspannungen, roten Flecken im Gesicht oder Bauch- und Kopfschmerzen (Aron, 2018, S. 33).

Das dritte Merkmal – **die emotionale Reaktivität** – zeigt sich darin, dass HSM auf alle Ereignisse in ihrem Leben mit stärkeren Emotionen reagieren als dies Nicht-HSM tun. Dabei erleben sie sowohl positive als auch negative Affekte insgesamt intensiver. Gleichzeitig reagieren HSM auch stärker auf die Emotionen ihrer Mitmenschen und können in hohem Masse Empathie für andere Lebewesen entwickeln (Aron, 2014, S. 54f).

Das vierte Merkmal – **die sensorische Empfindlichkeit** – bezieht sich auf Unterschiede in der Wahrnehmung von Reizen. Aron (2014, S. 58) stellte fest, dass viele HSM Reize in ihrer

Umwelt, über einen oder mehrere Sinneskanäle besonders intensiv wahrnehmen können. Sie (2012, S. 8f) führt diese Fähigkeit nicht auf eine bessere Ausprägung der jeweiligen Sinneskanäle zurück, sondern macht unterschiedliche neuronale Voraussetzungen dafür verantwortlich. Um ihre Argumentation zu stützen, weist Aron (ebd.) darauf hin, dass es viele HSM gibt, die trotz Sehschwäche im Alltag ausgesprochen gute Beobachter*innen sind.

Hochsensibilität ist weder eine Krankheit noch eine Persönlichkeitsstörung (Aron, 2012, S. 7). Aus medizinischer Sicht bedarf es vor diesem Hintergrund kein Verfahren zur Ermittlung von Unterschieden in der Sensibilität. Aron & Aron (1997, S. 364) haben im Kontext der Beratung trotzdem einen Mehrwert in der **Messung von Sensibilität** gesehen. Deshalb entwickelten sie (ebd.) die sogenannte *Highly Sensitive Person Scale* (HSPS) zur Messung des SPS-Temperamentmerkmals. Ihre psychometrische Skala besteht aus 27 Items. Während Aron (2014, S. 299) von einer eindimensionalen faktoriellen Struktur ihrer Skala ausgeht, unterstützten die Ergebnisse von Smolewska, McCabe & Woody (2006, S. 1269) eine drei-faktorielle Struktur der HSPS, bestehend aus den Faktoren *ästhetische Sensibilität*, *leichte Erregbarkeit* und *niedrige sensorische Reizschwelle*. Schlussendlich hielten Smolewska et al. (ebd.) im Rahmen ihrer Evaluation jedoch fest, dass es sich bei der HSPS um ein zuverlässiges Instrument zur Messung des SPS-Konstruktes handelt.

Aron (2021, S. 39) geht davon aus, dass Unterschiede in der **Sensibilität überwiegend genetisch** bedingt sind. Dies schliesst sie (ebd.) aus Studien mit eineiigen Zwillingen, die getrennt voneinander aufwuchsen, aber in Bezug auf ihre Sensibilität dieselben Verhaltensmuster zeigten. Zudem konnte sie in ihren Untersuchungen eine familiäre Häufung des SPS-Temperamentsmerkmals feststellen.

Aron (2021, S. 159) vermutet, dass etwa **70% der HSM sozial introvertiert** sind. *Introversion* versteht Aron (2014) dabei gleich wie der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung «als Vorliebe dafür, eine Erfahrung subjektiv durch den Vergleich mit anderen Erfahrungen zu verstehen, statt ihre objektiven Qualitäten zu erforschen» (S. 12). Eine kleine Gruppe der rund **30% extravertieren HSM** bezeichnet sie (ebd.) als «Sensation Seeker» (S. 250) – sensible Menschen, die sich schnell langweilen und daher immer auf der Suche nach Abenteuer sind.

Als nächstes sollen zwei Konzepte vorgestellt werden, die wie Arons HSPT darauf hindeuten, dass manche Menschen besonders stark von dem betroffen sind, was sie erleben. Dabei handelt es sich um die *Biological Sensitivity to Context Theorie* (BSCT) von Thomas Boyce und Bruce Ellis (2005) sowie um die *Differential Susceptibility Theorie* (DST) von Jay Belsky und Michael Pluess (2009).

Zuerst wird die BSCT genauer betrachtet. Während sich die HSPT in ihren Anfängen auf die Erforschung von Temperament bei Erwachsenen konzentrierte, untersuchten Boyce & Ellis (2005, S. 271f) die physiologische Stressreaktivität bei Kindern. **Biological Sensitivity to**

Context kann mit *biologisch bedingter Empfindlichkeit gegenüber Umweltreizen* übersetzt werden. Die BSCT postuliert, dass hoch-stressreaktive Kinder sowohl in einer besonders *günstigen* als auch in einer besonders *ungünstigen* frühen Umgebung eine erhöhte physiologische Reaktivität entwickeln und in der Folge sensibler auf Umweltreize reagieren. Boyce & Ellis (2005, S. 271f) gehen davon aus, dass diese Anpassung der physiologischen Reaktivität an den Kontext durch eine *Plastizität der Gene* ermöglicht wird und ausschliesslich unter extremen Bedingungen, also nicht in einer *gemässigten* frühen Umgebung, stattfindet.

Grafisch dargestellt postulieren Ellis & Boyce (2008, S. 185) eine krummlinige, U-förmige Beziehung zwischen der frühen Exposition gegenüber Widrigkeiten und der Entwicklung stressreaktiver Profile (s. Abbildung 1):

Abbildung 1: Beziehung zwischen biologischer Reaktivität auf Stress und Erfahrungen von Unterstützung und Schutz gegenüber Stress und Widrigkeiten in frühen Umgebungen (Quelle: Boyce & Ellis, 2005, S. 293, leicht angepasste Darstellung)

Kinder mit einer hohen physiologischen Reaktivität vergleichen Boyce & Ellis (2005, S. 283f) mit Orchideen, weil sie deutlich stärker von ihrer Umwelt beeinflusst werden. Ihre höhere Sensibilität für den Kontext birgt für **Orchideenkinder** zweierlei Potenzial: Während sie unter *günstigen* Bedingungen regelrecht aufblühen und verhältnismässig stark von einer unterstützenden Umgebung profitieren, können sie unter widrigen Einflüssen nur schwer gedeihen, weil ihre Psyche in einem *ungünstigen* Umfeld überproportional negativ vom Kontext beeinflusst wird. In einem *ungünstigen* Umfeld sind Orchideenkinder dadurch anfälliger für Krankheiten, Verletzungen oder Störungen. Kinder, die weniger stark auf ihre Umwelt reagieren, bezeichnen Boyce & Ellis (ebd.) als *Löwenzahnkinder*. Sie besitzen die Fähigkeit, selbst unter *ungünstigen* Entwicklungsbedingungen zu gedeihen. Gleichzeitig profitieren **Löwenzahnkinder** aber auch weniger stark von *günstigen* Bedingungen ihrer Umwelt.

Jay Belsky und Michael Pluess (2009) legten den Forschungsfokus im Rahmen der *Differential Susceptibility Theorie* (DST) auf das kindliche Temperament. **Differentielle Suszeptibilität** bedeutet vereinfacht ausgedrückt: *unterschiedliche Empfänglichkeit für Sensibilität*. Belsky & Pluess (2009 S. 886f) schlagen vor, dass eine hohe bzw. eine niedrige Ausprägung der Sensibilität zwei verschiedene Entwicklungsstrategien zur Aufrechterhaltung der eigenen Art darstellen, was sich in der Natur als vorteilhaft erweise.

Die DST geht ebenfalls davon aus, dass eine bestimmte Gruppe von Individuen sowohl für positive als auch für negative Umweltbedingungen besonders empfindsam ist. Das Potenzial von Menschen mit einer hohen Reaktivität, von günstigen Bedingungen überdurchschnittlich stark zu profitieren, bezeichnen Pluess & Belsky (2013, S. 901ff) als *Vantage Sensitivity* (s. Abbildung 2).

Abbildung 2: Visualisierung der Vantage Sensitivity (Quelle: Pluess & Belsky, 2013, S. 904)

Pluess & Belsky (2013, S. 901ff) verstehen die Dimension der **Vantage Sensitivity** als Erweiterung des bekannten *Diathese-Stress* Modells. Dieses Modell aus der Psychopathologie postuliert, dass Menschen mit bestimmten psychologischen, physiologischen oder genetischen Vulnerabilitätsfaktoren in ungünstigen Umweltbedingungen einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, Probleme zu entwickeln (Hoyer & Knappe, 2020, S. 21).

2.2.2 Aktueller Forschungsstand

Die Grundlagenforschung zum Konstrukt Hochsensibilität wurde in den letzten Jahren verfeinert und ausgeweitet. In diesem Kapitel wird nachfolgend der aktuelle Forschungsstand zusammengefasst.

Zunächst soll die **Weiterentwicklung der HSPS** von Aron & Aron (1997) erwähnt werden. Die HSPS wurde in den letzten Jahren in mehrere Sprachen übersetzt und teilweise leicht abgeändert, um das Instrument noch besser an verschiedene Zielgruppen anzupassen. Konrad & Herzberg (2017, S. 1) haben z.B. die *German High Sensitive Person Scale* mit 26 Items für

deutschsprachige Erwachsene entwickelt und validiert. Bei der Varianzanalyse zeigten sich leicht höhere Werte für Frauen (Herzberg, Fricke & Konrad, 2021, S. 2). Diese Beobachtung machten bereits Aron & Aron (1997, S. 356) bei der englischsprachigen HSPS. Aron & Aron (ebd.) führten die Geschlechtsunterschiede auf das westliche Weltbild zurück, wonach es für Männer gesellschaftlich eher negativ konnotiert sei, zu ihrer Sensibilität zu stehen. Herzberg, Fricke & Konrad (2021, S. 9) stellten geschlechtsspezifische Normwerte bereit, um der Problematik *kultureller Stereotypen* zu begegnen. Weil die HSPS ursprünglich für Erwachsene entwickelt wurde (Aron, 2014, S. 294ff), haben Pluess et al. (2018, S. 45) mit der *Highly Sensitive Child Scale* eine englischsprachige Kurzversion entwickelt. Für Kinder und Jugendliche im deutschen Sprachraum haben Tillmann, El Matany & Duttweiler (2018, S. 17) ebenfalls eine Kurzversion zur Messung des SPS-Konstruktes konzipiert und validiert.¹

Neben der Weiterentwicklung der HSPS wurde in den letzten Jahren auch nach **Alternativen zu den Selbsteinschätzungsinstrumenten** gesucht. Pluess (2021, S. 25) arbeitet derzeit an der Entwicklung und Validierung mehrerer Verhaltensbeobachtungsbogen für Primarlehrpersonen und Eltern sowie an der Erstellung diagnostischer Interviews, die von ausgebildeten Fachpersonen durchgeführt werden können und im Vergleich zu den Selbsteinschätzungsinstrumenten objektiver sein sollen.

Die vielfach verbreitete Ansicht, wonach es zwei Gruppen unterschiedlich sensibler Menschen gibt, gilt mittlerweile als überholt. Die Ergebnisse aus einer empirischen Untersuchung von Lionetti et al. (2018, S. 1) deuten darauf hin, dass Sensibilität ein normalverteiltes Merkmal ist, dass Menschen entlang eines Sensibilitätskontinuums in eine von **drei Gruppen** teilt. Sie (ebd.) gehen von folgender Verteilung aus: ca. 30% HSM (*Orchideen*), ca. 40% mittelmässig sensible Menschen (*Tulpen*) und ca. 30% wenig sensible Menschen (*Löwenzähne*).

Während der Einfluss der Genetik auf die Ausprägung der Sensibilität lange unklar war, liefern neuere Untersuchungen in diesem Bereich mittlerweile ein eindeutiges Bild. Die Annahme, wonach Sensibilität durch ein **Zusammenspiel von Anlage und Umwelt** beeinflusst wird, gilt in der Sensibilitätsforschung mittlerweile als bestätigt: Pluess (2015, S. 140) geht davon aus, dass Unterschiede in der Sensibilität zu 47% auf genetische Faktoren und 53% auf Umweltfaktoren zurückzuführen sind. Auch er (ebd.) kommt zum Schluss, dass insbesondere die Umweltbedingungen in der frühen Kindheit einen wesentlichen Einfluss darauf zu haben, in welchem Ausmass und in welcher Weise sich das genetische Sensibilitäts-Potenzial entwickelt. Greven & Homberg (2020) gehen davon aus, dass eine «grosse Anzahl» (S. 57f) an Genen die Sensibilität beeinflussen, wovon jedoch in der Praxis bis heute erst eine geringe Anzahl identifiziert werden konnte, z.B. der Serotonintransmitter 5-HTTLPR.

¹ Dieses Instrument befindet sich in Anhang II und wird in Kap. 3.2.1 beschrieben.

Nachfolgend sollen **wichtige Punkte zum Konstrukt Hochsensibilität** an dieser Stelle noch einmal übersichtlich dargestellt werden:

Hochsensibilität stellt eine normale Variante von Temperament dar, die sich je nach Situation ein Vor- bzw. Nachteil sein kann (Aron & Aron, 1997, S. 345).

HSM verarbeiten Informationen oft besonders gründlich. Sie neigen dazu, positive und negative Emotionen stärker wahrzunehmen und können starke Empathie gegenüber anderen Lebewesen aufbringen. Sie sind in der Lage, Reize intensiver wahrzunehmen, was zu Übererregung führen kann (Aron, 2012, S. 8f).

Das SPS-Konstrukt kann mittels HSPS gemessen werden (Aron & Aron, 1997, S. 364). Für deutschsprachige Kinder existiert eine Kurzversion der HSPS von Tillmann et al. (2018).

Die Sensibilitätsforschung geht von drei Gruppen unterschiedlich sensibler Menschen aus. 30% der Menschen sind hochsensible *Orchideen* (Lionetti et al., 2018, S. 1). Orchideen sind für positive und negative Bedingungen besonders offen (u.a. Boyce & Ellis, 2005, S. 283f).

Unterschiede in der individuellen Sensibilität sind sowohl auf die Genetik als auch auf Umweltbedingungen zurückzuführen (Pluess, 2015, S. 140).

2.3 Hochsensible Kinder

In diesem Kapitel soll der Fokus auf HSK gelegt werden. Bevor die HSK im Rahmen des Forschungsmethodischen Teil selbst zu Wort kommen, soll zunächst die Literatur konsultiert werden. Das Kapitel gliedert sich in drei Teile: Zuerst werden im Kap. 2.3.1 Herausforderungen und im Kap. 2.3.2 Strategien von HSK thematisiert. Zu diesen beiden Aspekten fanden sich in der Literatur primär Informationen, die sich auf den Alltag der HSK – und damit z.T. nicht explizit die auf Schule – bezogen haben. Entsprechende Ausnahmen wurden jeweils erwähnt. Im Kap. 2.3.3 werden schliesslich Inhalte aus der Literatur aufgeführt, die sich explizit auf HSK in der Schule beziehen. Die Informationen aus diesem Kapitel können zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es darum geht, die Aussagen der Kinder zu interpretieren, von Bedeutung sein. Die meisten Informationen in diesem Teil der Arbeit beziehen sich auf Beobachtungen und Erkenntnisse von Elaine Aron, die sich selbst als *hochsensibel* beschreibt und den Wesenszug «von innen her kennt» (Aron, 2014, S. 14).

2.3.1 Herausforderungen

Zunächst sollen an dieser Stelle Situationen aufgeführt werden, die für HSK im Alltag Herausforderung darstellen können.

Hier wird zuerst eine Problematik beschrieben, welche durch die gründliche Verarbeitung von Informationen ausgelöst wird: Situationen unter **Zeitdruck**. Für die tiefgründige Verarbeitung von Informationen brauchen HSK tendenziell mehr Zeit als Nicht-HSK (Aron, 2018, S. 469f). Fehlt diese Ressource, oder schwindet sie, kann dies zu einem Zustand der Übererregung führen. In diesem Zustand können komplexe Informationen nur noch erschwert oder gar nicht mehr abgerufen werden (Aron, 2014, S. 26).

Aron (2018, S. 99) zufolge tun sich viele HSK beim Treffen von Entscheidungen schwer. Sie möchten Sachverhalte im Rahmen von **Entscheidungsfindungsprozess** sorgfältig von allen Seiten beleuchten und dabei sämtliche Risiken bedenken. Dieses gründliche Vorgehen kann HSK vor Probleme stellen, insbesondere dann, wenn eine grosse Anzahl an Optionen zur Auswahl steht (Aron, 2021, S. 192).

Eine andere Herausforderung stellen für viele HSK **Überraschungen** dar (Aron, 2018, S. 180). Sie können bei HSK ebenfalls eine Übererregung herbeiführen. Aron (ebd., S. 350) nennt diesbezüglich z.B. die Aussicht auf neue, aufregende Erfahrung.

Auch **Veränderungen** gestalten sich für HSK oftmals schwierig. Diese unterscheidet Aron (2018, S. 270) in zwei Kategorien: *Übergänge zwischen Vertrautem* (z.B. zwischen bekannten Personen, Orten, Aktivitäten) sowie *Wechsel zu Neuem oder Unerwartetem*. Veränderungen werden von HSK deshalb als Herausforderungen erlebt, weil diese stets Anpassungsleistungen oder aber die Entwicklung neuer Strategien erfordern. Solche Prozesse sind aufwändig: «Alle Überlegungen, die sie bei der Vorbereitung und Durchführung von A angestellt und im Gedächtnis abgespeichert haben, müssen durchforstet und umgepolt werden, um sie durch B zu ersetzen, und B ist neu, was weitere Informationsverarbeitungs- und Planungsaktivitäten beinhaltet» (ebd., S. 270).

Wie bereits im Kap. 2.2 beschrieben, haben viele HSK die Tendenz, emotional stark auf die Ereignisse in ihrer Umwelt zu reagieren. Auch wenn manche HSK eine ausgeprägte **Selbstregulation ihrer Gefühle** entwickeln können, stellt ebendies für viele HSK eine Herausforderung dar (Aron, 2018, S. 92). Schwierigkeiten bei der Regulation der Emotionen können sich dadurch zeigen, dass sich HSK schneller verletzt fühlen, eher in Tränen ausbrechen oder plötzlich derart glücklich sind, dass sie es kaum ertragen (ebd., S. 11f). Starke negative Gefühle wie *Wut* oder *Aggressionen* können ein Zeichen der Überforderung mit der Situation sein. Sie entstehen häufig in Situationen, in denen das Temperament des Kindes nicht zu seiner Umwelt passt. Solche Gefühle richten HSK selten gegen andere Kinder (ebd., 288f).

Explizit im schulischen Kontext erwähnt Aron (2018, S. 372) den Faktor *Konzentration*. Sie (ebd.) führt **Konzentrationsschwierigkeiten** bei HSK einerseits auf einen Mangel an mentaler Energie zurück. Dieser Mangel resultiert Aron (ebd.) zufolge daraus, dass das hohe Erregungsniveau der HSK eine Menge Energie verbraucht. Gleichzeitig kann eine hohe Anzahl an Reizen im Klassenzimmer die Konzentrationsfähigkeit von HSK in hohem Masse negativ beeinflussen (ebd., 378).

2.3.2 Strategien

An dieser Stelle sollen nun Strategien im Umgang mit den alltäglichen Herausforderungen beschrieben werden, die in der Literatur explizit im Zusammenhang mit HSK erwähnt wurden.

Weil Übererregung bei HSK Beschämung und Versagen auslösen kann (Aron, 2014, S. 52) und die Regenerationszeit anschliessend bis zu 20 Minuten andauern kann, zielen viele Strategien von HSK darauf ab, diesen unangenehmen Zustand zu vermeiden (Aron, 2018, S. 180).

In der Literatur finden sich einige dieser von Aron angesprochenen, präventiven Strategien. In diese Kategorie zählen Strategien, **in unbekanntem Situationen besonders vorsichtig zu agieren** (Aron, 2018, S. 37), sich auf bevorstehende, herausfordernde Ereignisse wie *Prüfungen* oder *Schulaufführungen* **akribisch vorzubereiten** (ebd., S. 89), oder aber durch **bewusstes, vorausschauendes Handeln** ständig vor unangenehmen Überraschungen auf der Hut zu sein (ebd. 271). Eine weitere Strategie stellt in diesem Sinne das bewusste **Vermeiden von Fehler** dar. Aron (ebd., S. 119) führt diese Strategie darauf zurück, dass viele HSK z.T. stark auf Kritik reagieren.

Weiter kann auch das **Vermeiden bestimmter Verhaltensweisen** für HSK eine präventive Strategie zur Verhinderung von Übererregung darstellen. Vermeidungsstrategien betrachtet Aron (2014, S. 52) jedoch kritisch. Sie (ebd.) weist diesbezüglich darauf hin, dass die häufige Anwendung dieser Strategie im Alltag zu weiteren Problemen führen kann und nennt mit der *Langweile* und dem *sozialen Rückzug* zwei potenzielle Gefahren von Vermeidungsstrategien

Auch die von Aron beobachtete Neigung von HSK, **die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen zu stellen**, mit dem Ziel, den Mitmenschen – und dadurch auch sich selbst – emotionalen Stress zu ersparen kann Übererregung vorbeugen (Aron, 2018, S. 97). Diese Strategie wird meist unbewusst angewendet (ebd.).

Kommt es zu einer Übererregung, stellt das **emotionale Explodieren** für einige HSK eine geeignete Problemlösestrategie dar. Dabei wird Aggression als Ventil genutzt, um Erregung abzubauen. Diese Strategie wird Aron (2018, S. 288) zufolge in bestimmten sozialen Situationen angewendet, in denen sich HSK überfordert fühlen.

Aron (2021, S. 103f) führt zudem eine Reihe bewährter Strategien auf, die HSM nach einer Überreaktion dabei helfen können, sich wieder zu beruhigen:

- An die frische Luft gehen
- Wasser trinken
- Ruhig und bewusst atmen
- Aus der Situation aussteigen
- Körperhaltung entspannen und sich aufrichten
- Sich bewegen
- Pause machen
- Augen schliessen, um Reize auszusperrern
- Situation neu bewerten
- Situation lieben lernen
- Meditieren
- Mantra wiederholen

2.3.3 Hochsensible Kinder in der Schule

2.3.3.1 Lern- und Arbeitsverhalten

HSK sind häufig ausgezeichnete Schüler*innen (Huser, 2021, S. 66). Viele HKS bringen Leistungen, die weit über das durchschnittliche Niveau der Klasse hinausgehen können, was damit zu tun hat, dass HSK gerne lernen (Aron, 2018, S. 376). HSK sind häufig überaus gewissenhaft. Aron (2018, S. 464) führt diese Eigenschaft SPS-Merkmal der *tiefen Informationsverarbeitung* zurück. Huser (2021, S. 66) stellt im Zusammenhang mit der Gewissenhaftigkeit bei HSK oft eine Neigung zum Perfektionismus fest. Diese Tendenz hat auch Aron (2018, S. 407) in der Praxis beobachtet.

Auch wenn HSK dem Unterricht in aller Regel aufmerksam folgen (Aron, 2018, S. 436), fallen sie oftmals nicht durch ihre mündliche Mitarbeit auf. Im Gegenteil: Viele HSK melden sich nur selten zu Wort, was Aron (2018, S. 468) darauf zurückführt, dass das Erregungsniveau von HSK durch die Aufmerksamkeit der Lehrperson und der Klasse erhöht wird. Insbesondere in einem hochgradig stimulierenden Umfeld neigen HSK tendenziell dazu, das Geschehen still von der Seitenlinie aus zu beobachten (ebd., S. 376). Aron (2021, S. 354) weist im Zusammenhang mit der oftmals geringen Beteiligung am mündlichen Unterricht darauf hin, dass diese kein Indikator dafür sei, ob ein HSK *schüchtern* oder gar *ängstlich* sei. Viele HSK lassen sich im Unterricht einfach gerne Zeit (Aron, 2018, S. 344).

Ein wichtiger Punkt in Bezug auf das Lern- und Arbeitsverhalten stellt die Kompetenz dar, eigene Fähigkeiten zutreffend einzuschätzen. Aron (2018) attestiert HSK ein *ausserordentlich*

zutreffendes Selbstbild (S. 178f). Dieses realistisches Selbstbild kommt Aron (ebd.) dadurch zustande, dass HSK stets darauf bedacht sind, von Anfang an alles richtig zu machen. Sie wollen immer die beste Handlungsstrategie zu finden und sind dadurch bemüht, das eigene Handeln sorgfältig zu planen und kritisch zu hinterfragen.

2.3.3.2 Sozialverhalten

Nachdem wichtige Punkte des Lern- und Arbeitsverhalten von HSK thematisiert wurden, soll nun auf das Sozialverhalten von HSK in der Schule eingegangen werden.

HSK sind darauf bedacht, Regeln einzuhalten – in der Schule noch stärker als zu Hause (Aron, 2018, S. 196). Sie sind stets um Fairness bemüht (Aron, 2021, S. 464) und interessieren sich bereits früh für soziale Gerechtigkeit (ebd., S. 29). Das hohe Gerechtigkeitsempfinden von HSK zeigt sich im Alltag z.B. in Situationen, in denen sich HSK ungerecht behandelt fühlen: So können (vermeintliche) Ungerechtigkeiten eine zutiefst desillusionierende Wirkung haben (Aron, 2018, S. 204).

In Bezug auf die Kritikfähigkeit von HSK differenziert Aron (2018, S. 176f) zwischen der Fähigkeit *Kritik auszuüben* und der Fähigkeit *Kritik entgegenzunehmen*. Wie bereits erwähnt, verfügen viele HSK über eine der aussergewöhnlichen Beobachtungsgabe und werten die wahrgenommenen Details besonders gründlich aus. Diese Eigenschaften wirken sich positiv auf die Fähigkeit aus, Kritik auszuüben. Gleichzeitig gehen HSK oft auch mit sich selbst sehr kritisch ins Gericht, was sich negativ auf die Selbstachtung von HSK auswirken kann. Zudem hat Aron (ebd.) in der Praxis die Tendenz beobachtet, dass HSK dazu neigen, Zurechtweisung als persönliche Kritik aufzufassen, was sich insbesondere bei übermässig viel Kritik als problematisch erweisen kann.

In Bezug auf die Zusammenarbeit mit anderen Kindern geht Aron (2018, S. 377) davon aus, dass die Mehrheit der HSK am liebsten in Zweiergruppen arbeitet. Gruppenarbeiten zählt Aron (ebd.) dagegen zu den «potenziell problematischen, sozialen Situationen» (S. 394). Dabei nimmt sie (ebd., S. 24) jedoch eine Unterscheidung zwischen *sozial introvertierten* und *sozial extravertierten* HSK vor: Extravertierte HSK fühlen sich in grossen Gruppen grundsätzlich wohl, benötigen im Vergleich zu Nicht-HSK jedoch wesentlich mehr Auszeit von der Gruppe.

2.3.3.3 Interessen in Bezug auf Unterricht

Aron (2018, S. 409) zufolge sind HSK in Bezug auf ihre Interessen in der Schule entweder *Generalist*innen* oder *Spezialist*innen*. Während Generalist*innen vielseitig interessiert sind, hegen Spezialisten*innen spezifische Interessen für bestimmte Tätigkeiten (in diesem Zusammenhang nennt sie z.B. *das Schreiben von Gedichten*). Spezialisten*innen können von Pädagog*innen für andere Themenbereiche begeistert werden, indem *langweilige* Inhalte mit

interessanten Tätigkeiten verknüpft werden (ebd., S. 410). Das Interesse an sportlicher Betätigung hält sich bei vielen HSK in Grenzen: Insbesondere schnelle Teamsportarten erleben HSK häufig als Belastung (ebd., S. 28). Sport zählt Aron (ebd., S. 378) zu jenen Situationen, bei denen sich eine hohe Anspannung negativ auf die Leistungsfähigkeit auswirken kann.

2.3.3.4 Lernumgebung

HSM leiden unter Arbeitsbedingungen, die Nicht-HSM nicht stören (Aron, 2014, S. 240). Diese Problematik wird durch den Umstand verschärft, dass Arbeitsplätze häufig von Nicht-HSM konzipiert werden (ebd., S. 239). Die Gestaltung der Lernumgebung hat einen wesentlichen Einfluss auf das Wohlbefinden von HSK (Aron, 2018, S. 335). Aron (ebd.) bezeichnet das Umfeld in diesem Zusammenhang gar als «das allerwichtigste Kriterium» (S. 335). Eine Umgebung, die «eher beruhigend als hochgradig stimulierend» (S. 335) wirkt, bietet ein optimales Erregungsniveau und damit geeignete Lernvoraussetzungen für HSK.

In Bezug auf die spätere Beantwortung der gewählten Forschungsfragen erscheinen folgende Punkte aus diesem Kapitel von besonderer Bedeutung:

Viele **Herausforderungen** von HSK im Alltag hängen mit Situationen zusammen, die zu einer Übererregung führen können (Aron, 2018).

Die **Strategien** von HSK zielen im Umgang mit Herausforderungen zielen entweder darauf ab, Übererregung zu vermeiden, oder aber auf diese zu reagieren (Aron, 2018).

HSK arbeiten bevorzugt in der **Sozialform** Partnerarbeit (Aron, 2018, S. 377).

Bezüglich der **schulischen Interessen** unterscheidet Aron (2018, 409f) HSK zwischen vielfältig interessierten *Generalisten* und *Spezialisten* mit starkem Interessensfokus. Sport stellt für viele HSK eine Herausforderung dar (ebd., S. 28).

Eine **Lernumgebung** reizarme Lernumgebung kann das Erregungsniveau von HSK positiv beeinflussen (Aron, 2018, S. 335).

3 Methode

Als Einstieg in diesen Teil der Arbeit wird im Kap. 3.1 die gewählte Forschungsmethode vorgestellt. Anschliessend werden die einzelnen Schritte der Datenerhebung (Kap. 3.2) sowie der Datenauswertung (Kap 3.3) detailliert beschrieben, bevor das forschungsmethodische Vorgehen schliesslich im Kap. 3.4 einer kritischen Prüfung unterzogen wird.

3.1 Forschungsmethode

3.1.1 Qualitative Forschung

Weil die Forschungsfragen die entscheidende Grundlage für die Wahl des methodischen Vorgehens darstellen, soll die übergeordnete Forschungsfrage hier zunächst noch einmal aufgeführt werden:

Wie erleben hochsensible Kinder Schule?

Zur Beantwortung dieser Frage wurde ein qualitativer Ansatz gewählt. Hinter dieser Wahl steckt folgende Überlegung: Die qualitative Forschung geht davon aus, dass nicht nur Quantitäten allein Phänomene aus der Realität abbilden können (Koch & Ellinger, 2015, S. 229). Im Vergleich zur quantitativen Forschung ist die qualitative Forschung besonders lebens- und praxisnahe. Mithilfe von qualitativen Verfahren können Menschen zu verbalen Äusserungen angeregt werden, die sich auf «Erfahrungen, Vorstellungen und Meinungen, aber auch auf die Beschreibungen von Handlungsweisen, Gegenständen, Prozessen oder Denkweisen beziehen» (Lueger & Froschauer, 2011, S. 125). Während Zahlen in der qualitativen Forschung eine geringere Bedeutung beigemessen wird, spielt der verbale Zugang, das gesprochene Wort, hier eine zentrale Rolle. Mayring (2008, S. 66) fordert in diesem Kontext, man solle die Subjekte selbst als Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte zur Sprache kommen lassen – Genau darin besteht die Absicht dieser Forschungsarbeit.

3.1.2 Forschungsdesign

In einem ersten Schritt wurde eine Stichprobe von Kindern mit möglichst hohen Sensibilitätswerten ermittelt. Dieser Prozess wird im Kap. 3.2.1 detailliert beschrieben. Danach wurde ein Leitfaden für Einzelinterviews konstruiert (s. Kap. 3.2.2). Dieser stellte die Grundlage für die anschliessende Datenerhebung mittels qualitativen Interviews dar. Details zur Vorbereitung und Durchführung der Interviews werden im Kap. 3.2.3 erläutert. Die erhobenen Daten wurden

schliesslich im Rahmen der Aufbereitung transkribiert und vor dem Hintergrund der gewählten Forschungsfragen in einem inhaltsanalytischen Verfahren ausgewertet (s. Kap. 3.3). Die nachstehende Tabelle 2 illustriert das gewählte Forschungsdesigns.

Tabelle 2:

Übersicht des gewählten Forschungsdesigns (eigene Darstellung)

Forschungsdesign	
Stichprobenauswahl	Fragebogen-Screening
Erhebungstechnik	Qualitatives Leitfadeninterview
Aufbereitungstechnik	Wörtliche Transkription
Auswertungstechnik	Sechsstufiges Auswertungsverfahren nach Mühldorf et al. (1981)

3.2 Datenerhebung

Nun soll der Reihe nach ausführlich beschrieben werden, unter welchen Bedingungen die Stichprobe ermittelt (s. Kap. 3.2.1), der Leitfaden entwickelt (s. Kap. 3.2.2) und die Interviews vorbereitet und durchgeführt wurden (s. Kap. 3.2.3).

3.2.1 Stichprobenauswahl

Wie bereits erwähnt, wurden die Gesprächsteilnehmer*innen in einem quantitativen Verfahren ermittelt. Als Grundlage für die Ermittlung der Sensibilitätswerte diente der Selbsteinschätzungsfragebogen von Tillmann, El Matany & Duttweiler (2018, s. Anhang II). Dieser deutschsprachige Fragebogen orientiert sich an der HSPS von Elaine N. Aron. Er misst ebenfalls die sensorische Verarbeitungsempfindlichkeit, umfasst jedoch nur 10 statt 27 Items (Tillmann et al., 2018, S. 17). Die Autoren (ebd.) haben ihre Kurzversion der HSPS für Kinder und Jugendliche anhand von zwei verschiedenen Studien mit unabhängigen Stichproben validiert (N = 301 deutsche Hauptschüler bzw. N = 460 deutsche Berufsschüler).

In der Absicht, die Daten nach der Erhebung möglichst ökonomisch auszuwerten, wurde der Fragebogen mit dem Tool *LimeSurvey* digitalisiert. Eine Bildschirmaufnahmen der Umfrage befindet sich zur Visualisierung dieses Arbeitsschrittes anbei (s. Anhang III).

Die Befragung fand an einer Thurgauer Primarschule statt. Insgesamt haben 69 Schüler*innen von der 4. bis 6. Klasse an der Umfrage teilgenommen (33 Mädchen, 36 Knaben). Zu Beginn der Erhebung wurden die Kinder auf die Möglichkeit hingewiesen, bei Unklarheiten zu bestimmten Wörtern, Fragen zu stellen. Nach diesem Hinweis haben die Kinder die Fragen ohne Zeitdruck auf ihren iPads beantwortet.

Für die Auswertung des Fragebogens wurden die Daten später nach Excel exportiert und um die Berechnung der Sensibilitätswerte erweitert. Dabei wurde wie folgt vorgegangen: Beim Ausfüllen des Fragebogens mussten die Kinder einschätzen, wie stark die einzelnen Aussagen zur Sensibilität auf ihre Person zutrafen. Je stärker eine Aussage zutraf, desto höher war die jeweilige Punktzahl pro Aussage (1 = trifft gar nicht zu, 4 = trifft voll zu). Zur Berechnung der Sensibilitätswerte wurden für jedes Kind die Punktzahlen der einzelnen Fragen addiert und die Summe dann durch 10 geteilt (Anzahl der Fragen).

Im Anschluss an die Berechnung der Mittelwerte wurde der Datensatz in Excel nach Sensibilitätswerten sortiert. Für die Interpretation der Sensibilitätswerte schlagen Tillmann et al. in Sohst (2020, S. 38) die untenstehende Werte in Tabelle 3 vor.

Tabelle 3:

Interpretation der Sensibilitätswerte (eigene Darstellung)

Auswertungsvorschlag zum Fragebogen von Tillmann et al. (2018)	
1,00 bis einschliesslich 2,25	Weniger sensible Menschen
2,26 bis einschliesslich 2,91	Durchschnittlich sensible Menschen
2,92 bis einschliesslich 4,00	Höher sensible Menschen

Folgt man dieser Einteilung, zählen 20 der 69 Kinder zu der Gruppe der *höher sensiblen Menschen* (Mittelwert $\geq 2,92$). Dies entspricht knapp 30% der Gesamtstichprobe. Für die Teilnahmen an den Interviews wurden schlussendlich jene zehn Kinder mit den höchsten Sensibilitätswerten in der Umfrage ausgewählt.

3.2.2 Leitfadenkonstruktion

Bevor die Interviews durchgeführt werden konnte, musste der Interviewleitfaden erstellt werden. Für die Entwicklung eines praktikablen Leitfadens sind gemäss Helfferich (2014, S. 567) vier konkrete Schritte notwendig, welche im Anschluss an die Auseinandersetzung mit der Literatur, der Reihe nach ausgeführt wurden. Diese vier Arbeitsschritte werden nachfolgend in tabellarischer Form dargestellt und anschliessend erläutert.

Tabelle 4:

Illustration der SPSS-Formel (eigene Darstellung)

SPSS-Formel für die Leitfadenkonstruktion nach Helfferich (2014, S. 567)		
S	Sammeln	Alle spannenden Fragen auflisten
P	Prüfen	Fragenliste auf <i>Vorwissen</i> und <i>Offenheit</i> prüfen & reduzieren

S	Sortieren	Übrig gebliebene Fragen sortieren und bündeln
S	Subsummieren	Subsummieren der gewählten Fragen unter einfachen Erzählimpuls

Angelehnt an die SPSS-Formel wurden für die Konstruktion des Leitfadens in einem ersten Arbeitsschritt alle interessanten Fragen im Zusammenhang mit dem Sensibilitätserleben von Kindern in der Schule, ohne Bedenken bezüglich inhaltlicher Relevanz sowie Eignung der Formulierung, notiert. Anschliessend wurden alle notierten Fragen hinsichtlich der beiden Aspekte *Vorwissen* und *Offenheit* überprüft. Zentraler Punkt in diesem Prozess der Revidierung war das Aussortieren von geschlossenen Fragen oder von Frageformulierungen, die mit implizierten Erwartungen verbunden waren. In einem dritten Schritt wurden die tauglichen Fragen inhaltlich sortiert und gebündelt. Abschliessend wurden die einzelnen Bündel in einem vierten Schritt im Leitfaden geordnet und geeignete Erzählaufforderungen gesucht. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Impulse möglichst verständlich und inhaltgenerierend formuliert sind. Dies ist gemäss Helferich (2009, S. 182ff) von zentraler Bedeutung.

Nach dem Erstellen des Leitfadens wurde ein Pretest-Interview mit einer Schülerin aus der 5. Klasse durchgeführt. Im Anschluss wurden einzelne Formulierungen oder Begriffe noch geringfügig angepasst. Weil z.B. der Begriff *sensitiv* im Pretest für Unklarheiten gesorgt hat, wurde dieser durch *sensibel* ersetzt. Die für die Datenerhebung verwendete, finale Version des Leitfadens befindet sich im Anhang dieser Arbeit (s. Anhang IV).

3.2.3 Qualitative Interviews

3.2.3.1 Vorbereitung

Im Vorfeld des Interviews wurden die im Rahmen der Stichprobenauswahl ermittelten Kinder um die Teilnahme am Interview gebeten. Dabei wurde darauf geachtet, keine konkreten Inhalte des bevorstehenden Interviews offenzulegen. Alle zehn Kinder haben der Teilnahme am Gespräch zugestimmt und zu Hause von den Eltern eine Einverständniserklärung zur Aufzeichnung des Interviews mittels Sprachaufnahme unterschreiben lassen. Diese Erklärung stellt die rechtliche Grundlage zur Aufzeichnung und Weiterverarbeitung der Daten im Rahmen dieser Masterthesis dar und sichert den Gesprächsteilnehmer*innen gleichzeitig zu, dass sämtliche Inhalte anonymisiert und die Tonbandaufzeichnungen im Anschluss an die Transkription gelöscht werden. Das Formular *Einverständniserklärung* befindet sich ebenfalls im Anhang dieser Arbeit (s. Anhang I).

Schliesslich mussten die Termine für die Interviews fixiert werden. Diese Koordination erfolgte in Absprache mit den jeweiligen Klassenlehrpersonen. Für die einzelnen Gespräche wurde ein Zeitgefäss von jeweils 45 Minuten eingeplant und eine geeignete Räumlichkeit im Schulgebäude reserviert. In Bezug auf den Ort der Befragung fiel die Wahl auf den Musikraum.

3.2.3.2 Durchführung

Schliesslich wurden die zehn Einzelinterviews anhand des entwickelten Leitfadens durchgeführt und mithilfe der Sprachaufnahmefunktion eines Smartphones aufgezeichnet. Die Gespräche wurden auf Schweizerdeutsch geführt. Jedes der zehn Interviews begann mit einer kurzen Einleitung, in der zuerst die Gesprächssituation auf einer metakommunikativen Ebene besprochen wurde. Zudem wurde dem Kind an dieser Stelle ein erstes Mal für die Bereitschaft zur Teilnahme am Gespräch gedankt und der ungefähre zeitliche Rahmen festgelegt. Nach dem Zeigen des Aufnahmegeräts und dem Hinweis auf die vollständige Anonymisierung und Löschung aller Daten, wurde eine einfache, individuelle Frage zum Aufwärmen gestellt.

Bei der Gesprächsführung wurden zwei Ratschläge für das *Zuhören* und drei *Empfehlungen zum Fragestellen* ganz bewusst berücksichtigt. Dies ist deshalb relevant, weil die Gesprächssituation für Kinder meist neu ist (Vogl, 2015, S. 105). In Tabelle 5 werden zunächst die Empfehlungen zum Fragestellen illustriert.

Tabelle 5:

Berücksichtigte Gesprächsregeln zum Fragen (eigene Darstellung)

Verhalten	Absicht
Das Kind aus unangenehmen Situationen herausholen (z.B., wenn es keine Antwort weiss oder die Frage Unbehagen auslöst)	Erhalten der erzählförderlichen Atmosphäre auf Kosten einer evtl. begrenzt verwertbaren Aussage
Das Kind anschauen, Augenkontakt jedoch abwechselnd herstellen und unterbrechen	Empathie vermitteln, Verunsicherung durch übermässigen Blickkontakt vermeiden
Anschmiegen an den Erzählfluss durch eine sinnvolle Wahl der Fragen & Formulierungen	Leitfadenbürokratie vermeiden, Gesprächsfluss nicht durch unnötige Sprünge stören

Posch, Altrichter & Spann (2018, S. 137f) gehen davon aus, dass das Zuhören beim Interviewen ebenso wichtig ist, wie das Fragen. Deshalb orientierte sich die interviewende Person während dem Zuhören an den auf der nächsten Seite abgebildeten Empfehlungen der oben genannten Autoren.

Tabelle 6:

Berücksichtigte Gesprächsregeln beim Zuhören (eigene Darstellung)

Verhalten	Absicht
Gesprächspausen bewusst aushalten	Dem Kind Zeit zum Nachdenken geben, Gedankengänge nicht unterbrechen
Auch jene Äusserungen, die den eigenen Erwartungen nicht entsprechen, annehmen	Vermeiden, dass das Kind nur das sagt, was die interviewende Person hören möchte

3.3 Datenauswertung

In diesem Kapitel soll erklärt werden, wie die in den Interviews erhobenen Daten zuerst verarbeitet und anschliessend analysiert wurden.

3.3.1 Wörtliche Transkription

Im Anschluss an die Durchführung der Interviews wurden fünf der zehn Gespräche für die Auswertung vorbereitet. Die Selektion erfolgte anhand der bei der Stichprobenauswahl ermittelten Sensibilitätswerte. Ausgewählt wurden die fünf Gespräche mit jenen Kindern, welche ihre Sensibilität im Screening am höchsten eingeschätzt hatten.

In Anlehnung an Mayring (2015, S. 57) wurde das verbal erhobene Material dieser fünf Gespräche wörtlich transkribiert. Als Protokolltechnik wurde die *Übertragung in normales Schriftdeutsch* gewählt: Dabei wurde das Schweizerdeutsch, unter Beibehaltung typischer Dialektwörter, ins Schriftdeutsche übersetzt. Pausen, Stottern, Wortdoppelungen, «Äh» und Ähnliches wurden zugunsten der Lesbarkeit ausgelassen. Aus Datenschutzgründen wurden bereits beim Transkribieren sowohl die Namen von Drittpersonen als auch jene der Kinder vollständig anonymisiert. Nachstehend in Tabelle 7 eine Übersicht der verwendeten Transkriptionsregeln.

Tabelle 7:

Übersicht der verwendeten Transkriptionsregeln (eigene Darstellung)

Zeichen	Bedeutung
A W4, B W5, C W4, D M5, und E M4	Anonymisierte Bezeichnungen der befragten Kinder mit Hinweis auf das Geschlecht (M oder W) und die Klassenstufe (4 oder 5)
/	Abbruch des Satzes
@(.)@	Lachen
(verneinend), (bejahend)	Nonverbale Hinweise die zum Verständnis beitragen

3.3.2 Inhaltsanalytische Auswertung

Für die Auswertung der Daten aus den Interviews wurde das sechsstufige, inhaltsanalytische Verfahren von Mühlfeld et al. (1981, S. 336ff) herangezogen. Mayring (1991) beschreibt dieses Verfahren als «Technik des schrittweisen Exzerpierens und Zusammenfassens» (S. 209). Die sechs Schritte dieses Verfahrens werden in Tabelle 8 illustriert.

Tabelle 8:

Illustration des angewandten Auswertungsverfahrens (eigene Darstellung)

Sechsstufiges Auswertungsverfahren nach Mühlfeld et al. (1981, S. 336ff)	
1	<p>Antworten markieren</p> <p>Beim ersten Durchlesen der transkribierten Interviews werden alle Textstellen markiert, die spontan ersichtlich Antworten auf die entsprechenden Fragen im Interviewleitfaden geben. Dieser Vorgang stellt eine Reduktion auf die analytisch relevanten Inhalte dar, welche schlussendlich für die Beantwortung der Forschungsfragen benötigt werden.</p>
2	<p>Antworten in Kategorien einordnen *</p> <p>Anschliessend werden die Transkriptionen ein zweites Mal gelesen. Dabei werden die Antworten in ein vorgängig erstelltes Kategorienschema eingeordnet. Für neue Informationen, die keiner Kategorien zugeordnet werden können, werden zusätzliche Kategorien gebildet.</p>
3	<p>Innere Logik herstellen</p> <p>Beim dritten Durchlesen wird <i>innerhalb</i> der einzelnen Kategorien <i>zwischen</i> den Einzelinformationen eine <i>innere Logik</i> hergestellt. Dabei geht es darum, besonders prägnante Informationen zu identifizieren und bedeutungsgleiche sowie sich widersprechende Passagen gegeneinander abzuwägen.</p>
4	<p>Text zur inneren Logik verfassen</p> <p>In einem vierten Schritt wird diese innere Logik in Form eines Textes schriftlich niedergelegt. Dabei wird die Zuordnung der einzelnen Passagen noch weiter präzisiert.</p>
5	<p>Letzte Überprüfung und Einbettung der Interviewausschnitte</p> <p>Obwohl die Textstellen, welche der Auswertung zu Grunde liegen, bereits festgelegt wurden, wird die gesamte Transkription ein letztes Mal gelesen, mit dem Ziel, allfällige Widersprüche ausfindig zu machen. Sofern keine widersprüchlichen Passagen gefunden werden, ist die inhaltliche Interpretation nun abgeschlossen. Zur Veranschaulichung kann der formulierte Text jetzt mit den entsprechenden Zitaten aus den Interviews ergänzt werden.</p>

6

Präsentation der Auswertung **

In einem letzten Schritt werden schliesslich die Ergebnisse der Auswertung präsentiert.

* Die eigene Einordnung wurde zusätzlich mit jener einer Zweitperson abgeglichen.

** Die Präsentation der Ergebnisse folgt im Anschluss an die Methodenkritik.

3.4 Methodenkritik

Nachfolgend sollen die im empirischen Teil angewandten Methoden kritisch betrachtet werden. Durch die Methodenkritik werden jene Stellen im Bereich des methodischen Vorgehens beleuchtet werden, welche die erhobenen Daten und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse womöglich beeinflusst haben.

3.4.1 Datenerhebung

3.4.1.1 Stichprobenauswahl

Die Gesprächsteilnehmer*innen für das Interview wurden mittels HSPS-Kurzversion von Tillmann et al. (2018) ermittelt. Dieses Instrument zur Messung der Sensibilität von Kindern und Jugendlichen wurde anhand von zwei verschiedenen Studien mit unabhängigen Stichproben validiert (N = 301 deutsche Hauptschüler bzw. N = 460 deutsche Berufsschüler).

Während der Datenerhebung sind bei einigen jüngeren Kinder der 4. Klasse, sowie bei Kindern mit einem Förderbedarf in der deutschen Sprache, vereinzelt Verständnisfragen aufgetreten. So hat bspw. die in Klammern stehende Vorsilbe (*ver-*), unmittelbar vor dem Verb *meiden* in Frage 7, manchmal zu Unklarheiten geführt (s. Anhang II). Solche Fragen wurden, wie im Vorfeld angekündigt, individuell beantwortet. Da diese Form der Unterstützung im standardisierten Verfahren von Tillmann et al. (2018) so nicht vorgesehen ist, muss im Nachhinein kritisch angemerkt werden, dass das Gütekriterium der *Objektivität* hier durch den Einfluss der Versuchsleitung verletzt wurde. Unter diesem Gesichtspunkt können die Sensibilitätswerte nicht direkt mit jenen aus der Untersuchung von Tillmann et al. (2018) verglichen werden. Ein solcher Vergleich stellte jedoch auch keine Anforderung an die Erhebung dar: Innerhalb der Gesamtstichprobe können die Sensibilitätswerte im Rahmen eines Screenings in Beziehung zueinander gesetzt werden, weil alle Kinder gleichermassen die Möglichkeit hatten, bei Unklarheiten nachzufragen. Während die Gültigkeit der in Tabelle 3 dargestellten Interpretationswerte kritisch betrachtet werden muss, bleibt der Zusammenhang *je höher der individuelle Wert, desto höher die individuelle Sensibilität* trotz der Hilfestellung bestehen. In Bezug auf die Genauigkeit der Sensibilitätseinschätzung kann ein besseres Verständnis der Frageinhalte einen Beitrag zu einem präziseren Ergebnis leisten.

Schliesslich muss in Bezug auf den verwendeten Fragebogen kritisch angemerkt werden, dass dieser nur eine kleine Anzahl Items abfragt, die gleichzeitig auch noch alle in die gleiche Richtung gepolt sind. Dadurch wird der Fragebogen für die Testteilnehmer*innen durchschaubar, wodurch die Problematik der sozialen Erwünschtheit an Bedeutung gewinnt.

3.4.1.2 Interviewleitfaden

Meuser (2011, S. 152) zufolge werden für die Konstruktion eines praktikablen Leitfadens fundierte Kenntnisse im Objektbereich vorausgesetzt. Deshalb hat die Leitfadenkonstruktion erst nach einer gründlichen Auseinandersetzung mit der verfügbaren Literatur zum Konstrukt *Hochsensibilität* stattgefunden. Vor diesem Hintergrund besteht nun die Problematik, dass durch eine entsprechende Auswahl oder Formulierung der einzelnen Fragen, Antworten provoziert wurden, die das angeeignete Vorwissen in gewisser Weise bestätigen sollen.

In Bezug auf den Umfang des Leitfadens merkt Helfferich (2014, S. 567) kritisch an, dass zu viele Fragen einen Leitfaden schnell unübersichtlich wirken lassen und die für das Generieren von Texten wichtige Erzählzeit der befragten Person einschränken. Durch das Befolgen von Schritt 2 der SPSS-Formel (s. Kap. 3.2.2) kann dieser Kritikpunkt teilweise entschärft werden.

Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass durch die Entscheidung für die Form des teilstrukturierten Leitfadeninterviews das in der qualitativen Forschung wichtige *Prinzip der Offenheit* unweigerlich verletzt wird (Helfferich, 2014, S. 567): Indem das Augenmerk durch eine bewusste Vorauswahl der Fragen auf bestimmte Inhalte gelenkt wird, wird gleichzeitig Raum für andere Inhalte geschlossen, die in Bezug auf den gewählten Forschungsgegenstand womöglich ebenfalls von Bedeutung wären. Um der Verletzung des Prinzips der Offenheit immerhin auf der Ebene der einzelnen Fragen zu begegnen, wurden einige Erzählimpulse bewusst offen formuliert.

In Bezug auf die Komposition des Leitfadens muss auch die Reihenfolge der Fragen kritisch betrachtet werden: Diese sollte stets dem Erinnerungs- und Argumentationsfluss folgen, sodass die befragte Person nicht zu abrupten Themenwechsel, Sprüngen oder Switches zwischen verschiedenen Perspektiven gezwungen wird (Helfferich, 2014, S. 567). Beim Erstellen des Leitfadens wurde auf eine *sinnvolle* Reihenfolge der Hauptfragen geachtet: An die Fragen nach herausfordernden Situationen in der Schule schliessen bspw. die Fragen nach Strategien im Umgang mit ebendiesen Herausforderungen an. Aufgrund der inhaltlichen Breite der Forschungsfragen, die in ihrer Gesamtheit darauf abzielen, möglichst umfassende Einblicke in die Erlebenswelt der HSK zu erheben, konnte die Forderung, grosse inhaltliche Sprünge zu vermeiden, jedoch nur teilweise erfüllt werden. Dies hatte zu einem späteren Zeitpunkt während der Befragung negative Auswirkungen auf den Gesprächsfluss und damit auch auf das Datenmaterial.

Mayring (2008, S. 69) zufolge kann die Qualität des Interviews durch eine Überprüfung des Leitfadens auf Schwachstellen gesteigert werden. Vor diesem Hintergrund erwies sich der Pretest des Leitfadens im Vorfeld der eigentlichen Datenerhebung als sinnvoll.

3.4.1.3 Qualitative Interviews

Bei qualitativen Interviews ist die Gesprächsdauer vor der Durchführung gemäss Vogl (2021, S. 150) meist nur schwer einzuschätzen. Sie (ebd.) empfiehlt darauf zu achten, dass die Gesprächsdauer die Aufmerksamkeitsspanne des befragten Kindes nicht überschreitet. Bei Kindern im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren beträgt die durchschnittliche Konzentrationsspanne rund 20 bis 25 Minuten (Schulpsychologischer Dienst Kanton Zug, 2014, S. 1), was rückblickend betrachtet in etwa der Gesprächsdauer der einzelnen Interviews entsprochen hat. Die exakte Gesprächsdauer der Interviews kann den jeweiligen Transkriptionen im Anhang entnommen werden.

Vogl (2021) weist darauf hin, dass der Ort, an dem das qualitative Interview stattfindet, sowohl die Gesprächsbereitschaft als auch die Gesprächsinhalte erheblich beeinflussen kann. Sie schätzt die Atmosphäre zu Hause, im Vergleich zur Schule, entspannter ein. Gleichzeitig sieht sie zu Hause ein höheres Ablenkungspotenzial, z.B. durch die Eltern oder die Geschwister. Der Interviewort Schule werde wiederum «mit Assoziationen wie Prüfungen, Autoritätsverhältnissen, Peergroup etc. verbunden» (S. 148), was indirekt ebenfalls einen Einfluss auf das Gesprächsverhalten der Kinder haben könne. Die Suche nach einem geeigneten Ort für das Interview lief vor diesem Hintergrund folglich auf eine *Kompromiss-Räumlichkeit* hinaus. Mit dem Musikzimmer wurde eine Räumlichkeit in der Schule mit einer angenehmen Akustik und einem geringem Ablenkungspotenzial ausgewählt.

Wie von Mayer (2013, S. 47) empfohlen, wurden die Interviews per Sprachaufnahme aufgezeichnet. Dazu wurde die Sprachaufnahmefunktion des Smartphones genutzt. Walter-Klose (2015, S. 286) merkt im Zusammenhang mit der technischen Aufzeichnung von Interviews an, dass diese die Gesprächssituation künstlich werden lassen kann. Deshalb wurde das Aufnahmegerät beim Gesprächseinstieg kurz gezeigt und anschliessend ausserhalb des Blickfeldes des Kindes in Position gebracht. Dadurch konnte diese *Problematik der Ablenkung durch visuelle Reize* teilweise entschärft werden.

Die teilstrukturierte Form des Interview lässt der interviewenden Person während der Datenerhebung gewisse Freiheiten, wie z.B. bei der Formulierung der Fragen oder bei der Auswahl der Fragenreihenfolge (Walter-Klose, 2015, S. 282). Dieser Handlungsspielraum kann während des Interviews dazu genutzt werden, den Gesprächsfluss aufrechtzuerhalten, den Kindern aus unangenehmen Situationen heraus zu helfen oder nichterwarteten Äusserungen Raum zu geben. Gleichzeitig muss diese Stärke der Methode jedoch auch kritisch betrachtet

werden, weil die interviewende Person diese Spontaneität gleichzeitig entwickeln und unterdrücken muss: Hopf (1978) spricht in diesem Kontext von einem «nicht aufhebba- ren Dilemma qualitativer Interviews» (S. 114), welches darin besteht, einer natürlichen Gesprächssituationen möglichst nahe zu kommen, ohne jedoch dabei die Regeln der Alltagskommunikation zu übernehmen. Auch der Anspruch an die interviewende Person, einerseits möglichst neutral Daten zu erheben und gleichzeitig die soziale Beziehung zur befragten Person aufrecht zu erhalten, stellt ein strukturelles Dilemma qualitativer Interviews dar, welches zwangsläufig zu einem Rollenkonflikt führt, der sich rein technisch betrachtet, nicht optimal zu einer der beiden Seite hin auflösen lässt (Hohl, 2000, S. 147). Begegnet wurde dieser Problematik mit einer Form der Standardisierung auf Kosten der Spontaneität, indem versucht wurde, ausgewählte Empfehlungen bei der Gesprächsführung zu berücksichtigen (s. Kap. 3.2.3.2).

3.4.2 Datenauswertung

3.4.2.1 Wörtlichen Transkription

Die Methode der wörtlichen Transkription kommt dem Anspruch der qualitativen Sozialforschung nach einer exakten Gegenstandsbeschreibung nach. Das wörtliche Protokoll ermöglicht die Betrachtung einzelner Aussagen in ihrem Kontext und stellt damit eine solide Interpretationsgrundlage für weiterführende Auswertungsschritte dar (Mayring, 2008, S. 89). Im Vergleich zu anderen Verfahren wie bspw. jenem der *literarischen Umschrift*, welche den Dialekt im gebräuchlichen Alphabet wiedergibt, zeichnet sich die *wörtliche Transkription* durch eine bessere Lesbarkeit aus. Hier muss kritisch angemerkt werden, dass dieser Vorteil des gewählten Vorgehens jedoch seinen Preis hat: So hat man sich beim Transkribieren des Dialekts, zugunsten der besseren Lesbarkeit, weiter vom gesprochenen Wort weg entfernt (Mayring, 2008, S. 91).

3.4.2.2 Auswertungsverfahren nach Mühlfeld et al. (1981)

Abschliessend soll das gewählte inhaltsanalytische Auswertungsverfahren kritisch betrachtet werden. Hohl (2000) bezeichnet die Auswertung von qualitativen Interviews aufgrund ihrer Logik als «hochkomplexen Teil des gesamten Forschungsprozesses» (S. 147). Er merkt diesbezüglich an, dass eine prozedurale Strukturierung des Auswertungsprozesses zwar hilfreich sei, dass diese «die Kontrolle von Subjektivität durch Subjektivität» (ebd.) jedoch nicht ersetzen könne. Vor diesem Hintergrund vermag das sechsstufige Auswertungsverfahren nach Mühlfeld et al. (1981) zu überzeugen: Es zeichnet sich durch ebendiese Strukturierung aus. Auch wenn die Gefahr von Fehlinterpretationen durch Subjektivität erhalten bleibt, kann diese durch das mehrmalige Heranziehen der Transkriptionen etwas minimiert werden.

Lamnek & Krell (2016, S. 199) postulieren, dass es beim Verfahren von Mühlfeld et al. (1981) nicht darum gehe, jedes Interview so exakt wie möglich zu interpretieren. Vielmehr sollen anhand des regelgeleiteten Verfahrens jene Problembereiche ausfindig gemacht werden, welche den Fragen des Leitfadens zugeordnet werden können. Unter diesem Aspekt stellt das gewählte Auswertungsverfahren zusammen mit der Methode des Leitfadeninterviews eine geeignete Forschungskombination dar. Durch die Wahl dieses Vorgehens bleibt die Originalität der Einzelinterviews weitestgehend erhalten (Mühlfeld et al., 1981, S. 326).

Kritisch angemerkt werden kann, dass das sechsstufige Verfahren keinen Schritt der kommunikativen Validierung enthält. Durch eine kommunikative Validierung kann die Qualität der Analyse erhöht werden (Mayring, 2008, S. 147). Dafür ist das Verfahren zu «pragmatisch» (Lamnek & Krell, 2016, S. 199), wurde es doch ursprünglich in der Absicht entwickelt, eine grosse Anzahl Interviews möglichst ökonomisch zu analysieren (Mühlfeld et al., 1981, S. 326).

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den fünf semistrukturierten Leitfadeninterviews als Produkt des sechsstufigen Auswertungsverfahrens nach Mühlfeld et al. (1981) präsentiert.

Dazu folgen in den Kap. 4.1 bis 4.5 *Darstellungen der inneren Logik* zum Erleben von Schule innerhalb der fünf beleuchteten Aspekte. Diese Form der Strukturierung orientiert sich bewusst an der Gliederung der Theorie zum HSK in der Schule (s. Kap. 2.3), was später im Kap. 5 die Beantwortung der gewählten Forschungsfragen erleichtern kann. Die Verschriftlichungen der inneren Logik werden jeweils durch wörtliche Zitate aus den Interviews ergänzt, mit der Absicht, die Kernaussagen der Kinder zu veranschaulichen.

Angaben zu den exakten Stellen in den entsprechenden Transkriptionen werden wie folgt gemacht: *A W4, Z. 35 – 39*, für eine Aussage von Schülerin A, die im zugehörigen Transkript in Anhang V auf den Zeilen 35 bis 39 abgebildet ist. Während die Buchstaben *W* (für weiblich) oder *M* (für männlich) einen Hinweis auf das Geschlecht des Kindes geben, steht die unmittelbar darauffolgende Zahl für die jeweilige Klassenstufe des Kindes.

Innerhalb der aufgeführten Passagen aus den Transkriptionen stoßen aufmerksame Leser*innen vereinzelt auf den Vermerk *[AF]* – Das Kürzel *AF* steht im Folgenden für *Anschlussfrage* und weist die Leser*innen darauf hin, dass der Aussage des Kindes an dieser Stelle eine weitere, zum Inhalt passende Aussage angefügt wurde. Das thematische Zusammenfassen einzelner Aussagen soll einen Beitrag zum besseren Verständnis der Kernaussagen leisten.

4.1 Aussagen zu Herausforderungen

Zunächst werden im Kap. 4.1.1 verschiedene Situationen aufgeführt, welche für die befragten Kinder im Alltag Herausforderungen darstellen. Anschliessend wird im Kap. 4.1.2 zusammengefasst, wie die Kinder körperlich auf diese Herausforderungen reagieren.

4.1.1 Stressoren im Alltag der Kinder

Vier der fünf befragten Kinder äusserten im Gespräch, dass sie Situationen mit Zeitdruck als *unangenehm* erleben. Während ein Kind anmerkt, dass es sich beim Arbeiten generell gerne Zeit lässt, wird der Zeitdruck für ein anderes Kind dann zu einem Problem, wenn dieser die Einhaltung persönlicher Werte wie *das Pflichtbewusstsein* oder *die Pünktlichkeit* gefährdet. Eine grosse Herausforderung stellen in diesem Kontext auch Prüfungssituationen dar.

Prüfungen sind auch gar nicht so mein Ding. Ich mag keine Prüfungen. Ich habe immer Angst, dass eine schlechte Note herauskommt.

A W4, Z. 105 – 108f

Weil eigentlich mag ich es nicht so, wenn man sich sehr beeilen muss und dann in einer halben Stunde irgendwie *das* und *das* und *das* und *das* machen muss – Ich lasse mir eben gerne Zeit.

A W4, Z. 197 – 200

Wir hatten halt einen Text. Und ich bin überhaupt nicht nachgekommen. Dann habe ich irgendwas geschrieben und danach konnte ich nicht mehr und dann musste ich halt ein bisschen anfangen zu weinen. Irgendwie automatisch.

B W5, Z. 26 – 29

Ich fühle mich halt einfach gestresst, weil ich habe ja jetzt von der vorletzten und von der letzten Woche den Matheplan noch nicht fertig. Und dann fühle ich mich immer gestresst, weil es kommt halt schon der Nächste. Ich habe dann die anderen noch nicht fertig und das stresst mich dann halt auch.

B W5, Z. 37 – 41

Wir haben ja jetzt das Einmaleins uns müssen das in unter einer Minute wissen. Und weil ich weiss, wie viel Zeit ich brauche, da bin ich automatisch in meinem Gehirn, also allgemein gestresst, sodass ich dann gar nicht zu hundert Prozent rechnen kann. Ich bin dann halt so wie unter Stress. Sowas stresst mich im Unterricht sehr oft.

B W5, Z. 132 – 137

Beim Test, wenn ich noch nicht zu hundert Prozent fertig bin, die richtige Lösung eigentlich weiss, und die Lehrperson dann sagt *abgeben* oder, dass nicht mehr viel Zeit übrig ist, dann bin ich auch sehr oft gestresst.

B W5, Z. 146 – 149

Also das ist jetzt ein Beispiel: Wenn ich Hausaufgaben hätte und noch etwa zwei Seiten im Matheheft rechnen müsste, das Training aber in 15 Minuten beginnen würde. Das Wissen, dass ich am nächsten Tag die Aufgaben nicht vollständig habe, stresst mich auch, weil wenn ich nach Hause kommen, gehe ich duschen und dann ins Bett. Und zum Beispiel auch bei einer Geburtstagsparty, wenn du im Stress bist, weil du mit deiner Mutter noch das

Geschenk einkaufen gehst und du weisst, dass du drei Minuten zu spät kommen wirst. Und dann hast du die ganze Zeit Stress: *Chum Mami, fahr mol!* Und dann / Da hat meine Mutter manchmal auch schon gesagt: *Wir kommen nicht zu spät, keine Angst!* [...] [AF] Zeit ist zuerst ganz gross und dann tick, tick, tick, wird sie immer kleiner und irgendwann ist sie dann da (bringt die beiden Hände immer näher zueinander) und dann platzt es irgendwie sozusagen, weil dann der Stress hier ist und wenn er einmal hier ist, ist er hier.

D M5, Z. 86 – 105

Der grösste Druck ist mir erst gerade letzte Woche beim Bilan im Französisch passiert. Ich musste sieben Seiten ausfüllen und das kurz vor der Pause. Wir hatten Verspätung und mussten zum Teil noch während der Pause weiterarbeiten und das hat mich so genervt, weil ich zu meinen Kollegen in die Pause wollte. Schliesslich hatte ich mit ihnen abgemacht. Das hat mich so gestresst, dass ich einfach, sehr wahrscheinlich irgendwelches Zeugs hingeschrieben habe, dass am Schluss einfach nicht richtig war, sagen wir es einmal so. Da war der Zeitdruck so gross, dass ich / Hauptsache fertig.

D M5, Z. 115 – 124

Also, vor allem vor einer Prüfung. Dort bin ich dann immer so aufgeregt und ich weiss nicht recht: *Hm, schaffe ich das?*

E M4, Z. 83f

Eine weitere Herausforderung im Unterricht scheint das konzentrierte Arbeiten darzustellen. Drei Kinder berichteten, dass sie sich zuweilen leicht ablenken lassen. Zwei Kinder schrieben in diesem Zusammenhang visuellen und akustischen Reizen explizit negative Auswirkungen auf die eigene Konzentrationsfähigkeit zu.

Wenn ich andere Kinder reden höre, dann diskutiere ich manchmal mit, obwohl ich mich konzentrieren möchte, weil es halt spannend klingt.

B W5, Z. 69 – 71

Manchmal machen die Kinder im Unterricht so *Spässe*. Da lasse ich mich dann automatisch leicht ablenken.

C W4, Z. 23f

In Mathe sind die Kinder meistens recht laut und laufen recht viel im Schulzimmer umher. Oder auch nach der Pause, wenn es so laut ist, und alle umherlaufen, bis die Lehrperson im Zimmer ist. Ich schaue dann überall hin und kann ich mich nicht mehr konzentrieren.

C W4, Z. 121 – 125

Wenn ich zu anderen Jungs schaue, die ich überhaupt nicht mag, dann kann ich mich für eine Weile automatisch nicht mehr so konzentrieren.

C W4, Z. 208 – 210

Du hörst ja dann immer den Bleistift oder den Radierer und manchmal die Fingerbewegungen und alles. Das hört man dann halt und dann kann ich mich nicht so konzentrieren, als wie da, wo ich zum Beispiel gestern bei Herr Y war. Da konnte ich mich viel besser konzentrieren, weil da waren wir halt nur zu viert und im Klassenzimmer sind wir 24. Das ist halt ein ganz anderer Unterschied und dort merke ich halt auch, dass der Lärm eine Ablenkung ist. Also es stört mich nicht, aber es lenkt mich halt schon ab. [AF] Ja, eben Bleistifte oder wenn man das Blatt nimmt und wieder auf den Tisch legt oder wenn man sich hinsetzt oder auf dem Stuhl schaukelt. [...] Und manchmal, wenn jemand die Nase verstopft hat und die ganze Zeit (zieht Luft durch die Nase und lässt sie wieder ausströmen) dann, ja /

D M5, Z. 188 – 208

Auch unterschiedliche Formen von Überraschungen werden von vier der fünf befragten Kinder als *herausfordernd* erlebt: Während ein Kind in Prüfungssituationen nicht überrascht werden möchte, empfindet ein anderes Kind Situationen in Erwartung eines spontanen Aufrufs durch die Lehrperson als unangenehm. Zwei Kinder merkten an, dass sie Überraschungen unter bestimmten Voraussetzungen mögen: Bei einem Kind ist dies der Fall, wenn die Überraschung nicht angekündigt ist, wodurch kein starkes Verlangen nach Auflösung generiert wird. Ein anderes Kind merkt an, dass es nicht gerne erschreckt wird.

In Mathe bekommen wir immer Blätter zum Üben. Dort gibt es wie bei der Prüfung *Grundaufgaben*, die alle können müssen, und schwierige *Zusatzaufgaben*. Und bei den Zusatzaufgabe in der Prüfung kommen dann aber meistens Aufgaben, die man gar nicht üben konnte. Und das ist dann meistens für mich total: *Wie geht das!? Das konnten wir gar nicht üben!* (verwirft die Hände) - Das ist total unfair. [AF] [...] Was wir zum Glück nicht haben, sind Überraschungsprüfungen.

A W4, Z. 109 – 121

Ich denke dann halt immer, dass die Lehrperson vielleicht mich drannimmt.

B W5, Z. 169f

Wenn man sie [die Überraschung] ankündigt, dann mag ich sie nicht. Dann möchte ich sie unbedingt wissen. Aber wenn es dann einfach so kommt, ohne dass man es mir angekündigt hat, dann freue ich mich darüber. Aber sonst bin ich nur noch aufgeregt und versuche die ganze Zeit herauszufinden, was die Überraschung ist.

C W4, Z. 262 – 264

Ich werde nicht so gerne erschreckt. Besonders nicht, wenn ich müde bin. Aber wenn mir jemand eine Freude macht, dann schon.

E M4, Z. 209 – 211

Aus zwei Gesprächen ging zudem hervor, dass bestimmte Formen von Veränderungen im Alltag Herausforderungen darstellen. Hier haben die Kinder in den Gesprächen *Wechsel von Bezugspersonen* sowie *spontane Änderungen im Stundenplan* erwähnt.

Oder wenn mir angekündigt wird, dass meine Cousine aus Brasilien anreist oder zurück nach Brasilien fliegen muss – da denke ich dann meistens richtig viel nach oder bin so aufgeregt, dass ich überhaupt nicht schlafen kann. Oder wenn sie weggehen, bin ich dann meistens traurig und erinnere mich an die schönen Zeiten mit ihnen.

C W4, Z. 251 – 257

Das [eine spontane Veränderung im Stundenplan] stresst mich extrem. Es beginnt mich zu stressen und ich denke dann: *Oh mein Gott, was passiert und so.*

C W4, Z. 262 – 264

Ich fand es noch traurig, als Frau Q gegangen ist.

E M4, Z. 129f

Das Regulieren der Emotionen stellt für zwei der fünf befragten Kinder im Alltag eine Herausforderung dar. Im Verlaufe des Gesprächs erwähnen die beiden Kinder, dass es deswegen regelmässig zu *Konflikten* mit den Eltern oder mit anderen Kindern kommt.

In der Schule fällt mir gerade nichts ein, aber zu Hause, wenn man eine nervige Schwester hat, ist es meistens recht schwierig sanft zu bleiben, wenn sie mich so richtig wütend macht. Und das ist mir schon oft passiert.

C W4, Z. 81 – 84

Ich habe zum Beispiel noch ein wenig Probleme bei Filmen. [AF] Ich werde schnell emotional. [AF] Ich stelle mir das halt irgendwie in Realität vor. [AF] [...] Ich verstehe nicht, wie andere Harry Potter oder sowas gucken können. Das finde ich zu brutal. Ich brauche noch ein paar Jahre, bis ich sowas gucken kann.

E M4, Z. 42 – 52

Wenn mich halt zum Beispiel jemand ärgert, bin ich halt schnell ein bisschen wütend und dann, ja. Das führt manchmal zu Problemen für mich.

E M4, Z. 77 – 79

Also manchmal streiten wir halt auch hier in der Schule. Zum Beispiel L und ich. Der nervt mich halt immer und ja, dann nerve ich ihn halt manchmal zurück.

E M4, Z. 127 – 129

In dem Moment, wo etwas Trauriges passiert, bin ich dann meistens auch sehr traurig [...].

E M4, Z. 161 – 163

4.1.2 Physiologische Reaktionen in herausfordernden Situationen

Die fünf befragten Kinder haben Auskunft darüber gegeben, wie ihr Körper in der Schule auf herausfordernde Situationen reagiert. Die im Gespräch geäußerten, physiologischen Reaktionen sind vielfältig: Von jeweils zwei Kindern wurden ein *Druckgefühl im Kopf*, ein *Zittern* sowie ein *Schwitzen in den Fingern* erwähnt. Weiter wurden als körperliche Reaktion auch ein *Erröten des Gesichts*, ein *Kribbeln*, ein *Zustand der Schockstarre*, *Bauchschmerzen* sowie ein *Gefühl der inneren Anspannung* genannt. Zusammen mit diesen physiologischen Veränderungen treten bei der Konfrontation mit den beschriebenen, herausfordernden Situationen auch *Angstgefühle* und *Selbstzweifel* auf.

Drei Kinder geben an, dass sich die physiologischen Reaktionen in herausfordernden Situationen negativ auf ihre Leistungsfähigkeit auswirken.

Manchmal mache ich mir etwas Sorgen, ob ich alles schaffe, wenn ich viel auf einmal machen muss. Dann denke ich: *Das und das muss ich noch machen. Und dann vergisst man wieder etwas!*

A W4, Z. 44 – 47

Manchmal habe ich das Gefühl, mein Kopf platzt jetzt dann sicher vor lauter: *Dies muss ich noch machen, und jenes. Und wie geht das? Und so.* Das ist dann schon sehr stressig manchmal.

A W4, Z. 102 – 104

Ich habe immer Angst, dass eine schlechte Note herauskommt.

A W4, Z. 108f

Also, ich werde dann halt irgendwie erstmal rot im Gesicht. Warum, weiss ich dann irgendwie nicht. Das ist halt schon manchmal blöd, wenn ich gestresst werde, weil dann kann ich mich dann irgendwie nicht so gut konzentrieren.

B W5, Z. 20 – 23

Ja, also wenn ich einen Stift habe, dann fange ich halt an zu schwitzen in den Fingern. Und wie gesagt ich kann halt dann kaum denken und ja.

B W5, Z. 140 – 142

Dann kann ich mich sozusagen wie kurz nicht bewegen und bin dann ein bisschen geschockt. Und dann kriege ich während dem Test halt Panik, weil ich dann einfach nichts mehr weiss. Also einfach nur noch wenig. Und dann ja /

B W5, Z. 153 – 156

Da stehe ich irgendwie unter Spannung und wenn ich dann vor der ganzen Klasse vorlesen muss, stottere ich halt sehr oft. Und ja, das ist halt nicht gerade das beste Gefühl.

B W5, Z. 169 – 172

Also eher beides, weil danach kribbelt es kurz in meinem ganzen Körper und dann fange ich halt an zu lesen und ja / Wie gesagt, stottere ich und danach schwitze ich irgendwie halt wieder.

B W5, Z. 176 – 179

Dann bekomme ich wie so einen Druck im Kopf und weiss nicht mehr, was ich jetzt machen soll.

C W4, Z. 132 – 133

Meistens zittere ich und bekomme Angst.

C W4, Z. 283

Der Körper wird nervös, sehr nervös. Meine Hände beginnen zu schwitzen, wortwörtlich. Sie werden feucht. Mein Körper zittert dann manchmal.

D M5, Z. 113-115

Dort bin ich dann immer so aufgeregt und ich weiss nicht recht: *Hm, schaffe ich das?*

E M4, Z. 83f

Damals hatte ich immer Bauchschmerzen, aber jetzt eigentlich nicht mehr so oft.

E M4, Z. 87 – 88

4.2 Aussagen zu Strategien im Umgang mit Herausforderungen

Wie im Kap. 4.1.1.1 beschrieben, erleben die befragten Kinder verschiedene Situationen in der Schule als *herausfordernd*. In den Gesprächen haben drei Kinder von Strategien erzählt, die sie in herausfordernden Unterrichtssituationen anwenden, um sich neu zu fokussieren. Die unterschiedlichen Strategien haben eine Gemeinsamkeit: Es handelt sich dabei um bewusste Unterbrechungen der gegenwärtigen Tätigkeit. Zwei Kinder versuchen, sich durch Bewegung neu zu fokussieren. Ebenfalls erwähnt werden mentale Strategien, wie das *bewusste Ignorieren von Störfaktoren* oder der *innere Zuspruch*, aber auch *Atemübungen*, *das Aufsetzen eines Gehörschutzes* sowie *der Blick aus dem Fenster in die beruhigende Natur*.

Also bei uns darf man zwei bis drei Minuten in die Bewegungspause. Aber man darf nur zu zweit oder allein gehen. Wenn's mir ein bisschen zu viel wird und der Kopf brummt, frage ich oft Kolleginnen, ob sie mit mir eine Bewegungspause machen möchten. Wir haben im Schulzimmer auch Kopfhörer, die man anziehen kann, dass man sich wieder besser konzentrieren kann. Kopfhörer benutze ich eigentlich nie, da gehe ich lieber in die Bewegung.

A W4, Z. 68 – 76

Meistens nehme ich die Kopfhörer. Oder ich ignoriere die Kinder, wenn sie zu mir kommen. [AF] Ich kann manchmal wirklich stark bleiben und so tun, als ob ich die anderen nicht höre. Oder ich habe halt auch schon gesagt, dass ich mich jetzt lieber konzentrieren möchte. Auf die Arbeit halt.

B W5, Z. 78 – 85

Weil wenn ich mich, wie gesagt, manchmal gestresst fühle, dann schaue ich halt einfach hinaus und schaue den Vögeln zu, wie sie hin- und herfliegen und das beruhigt mich sehr.

B W5, Z. 99 – 101

Manchmal lege ich den Stift ab und versuchte tief ein- und auszuatmen. Dann versuche ich wieder nachzudenken und das funktioniert manchmal.

B W5, Z. 184 – 186

Also ich motiviere meinen Körper. Nicht, dass er einfach keine Lust mehr hat, sondern dass er dranbleibt, wie eine Maschine. Wenn die arbeitet, ist es gut, aber wenn sie kein Akku mehr hat, musst du sie neu laden und dann arbeitet sie weiter - Immer wieder selbst den Schub geben, um mehr zu leisten. [...] [AF] Also [ich spreche] nicht laut, so wie jetzt, sondern einfach in mich hinein [...] [AF] [...] Manchmal höre ich schnell auf. Dann sage ich es und dann geht's weiter. Aber also ich bin kein Roboter, ist ja logisch.

D M5, Z. 224 – 237

Manchmal lege ich den Stift auch weg und schüttele meine Hände kurz aus, weil wenn du die ganze Zeit am Arbeiten bist, sind deine Hände dann / einfach kurz ausschütteln und dann sind sie wieder ein bisschen wacher.

D M5, Z. 237 – 241

Drei Kinder merkten in den Gesprächen an, dass sie zu Hause Zeit brauchen, um sich vom Alltag in der Schule zu erholen. Alle drei Kinder ziehen sich dazu gerne etwas zurück. Während Schülerin A und Schüler E dazu auf ihr Zimmer gehen bzw. auf das Sofa liegen, hat Schülerin C eine komplexere Strategie entwickelt, um Zeit für sich zu gewinnen: Sie schliesst kurz die Augen, beginnt dann laut zu schreien und wird anschliessend von den Eltern auf ihr Zimmer geschickt, wo sie sich beruhigen kann. Um sich zu beruhigen, hilft ihr auch ihr Hamster.

Ich habe zum Beispiel schon bemerkt, dass ich immer wieder Zeit für mich brauche, um mich wohlfühlen, weil es mir manchmal in der Schule oder zu Hause zu laut ist.

A W4, Z. 5 – 7

Entweder ziehe ich mich in mein Zimmer zurück und spiele etwas oder was ich auch oft mache, zum Beispiel am Mittwoch: Da treffe ich mich gerne mit Freundinnen. Das ist für mich auch Freizeit.

A W4, Z. 58 – 61

Ich schliesse meistens immer die Augen. Wenn ich die Augen zu habe, werde ich innerlich laut. Nachher mache ich die Augen auf und schreie einmal laut auf. Und dann muss ich meistens immer auf mein Zimmer. [AF] [...] Dann habe ich meine Ruhe. [AF] [...] Also ich schreie meistens automatisch auf und kann nichts dafür. Nachher freue ich mich meistens darauf, dass ich kurz in mein Zimmer kann, um mich zu beruhigen.

C W4, Z. 137 – 150

Meistens hilft es, wenn ich meinen Hamster auf den Arm nehme. Meistens muss ich dann auch weinen. Oft gehe ich auch mit meinem Hamster ins Bett. Irgendwie hat mein Hamster irgendetwas in sich, das mich tröstet, wenn ich mit ihm kuschle oder weinen muss. Er macht wie, alles besser.

C W4, Z. 155 – 159

Ich spiele eigentlich gerne mit meinen Freunden, aber ich mache auch gerne einmal eine Pause. [AF] Dann gehe ich meistens noch ein bisschen raus oder entspanne mich. Weil nach der Schule finde ich es halt anstrengend. Dann lege ich mich meistens noch zehn Minuten aufs Sofa.

E M4, Z. 187 – 193

Neben Strategien, die den Kindern dabei helfen, sich zu konzentrieren oder sich zu erholen, haben sich die Kinder in den Gesprächen teilweise auch zu Strategien im Umgang mit weiteren Herausforderungen geäußert. Um eine grosse Aufgabenfülle zu bewältigen, verlässt sich ein Kind bspw. auf ihren strukturierten Tagesplan. Um zu Hause Stress zu vermeiden, behält ein anderes Kind gewisse Informationen aus der Schule bewusst für sich. Im Zusammenhang mit dem Regulieren von Emotionen setzt wieder ein anderes Kind in Konfliktsituationen auf die, bereits in einem anderen Kontext erwähnte, *Strategie des Ignorierens*.

Da hilft mit ein guter Tagesplan. Zum Beispiel nach der Schule erledige ich zuerst meine Hausaufgaben und dann darf ich noch etwas für mich machen.

A W4, Z. 47 – 49

Wenn ich ihr nicht sage, dass wir einen Test haben, kann ich mich viel mehr entspannen.

C W4, Z. 109f

Meistens ignoriere ich ihn halt einfach und dann gehe ich nach Hause.

E M4, Z. 134f

4.3 Aussagen zur Studentafel

Gefragt nach ihrem Lieblingfach, zählten vier der fünf befragten Kinder mehrere Fächer auf. Besonders hoch im Kurs steht das Fach Turnen, welches von allen fünf Kinder erwähnt wurde.

Ich habe kein Lieblingsfach. Ich mag viele Fächer: *Englisch, Turnen* und *Werken* und *Textiles Werken*. Und ich mag es, wenn wir im Unterricht bei der Klassenlehrperson etwas basteln, also nicht nur im Werken oder im Textilen Werken. Z.B. wie jedes Jahr in der Projektwoche vor den Weihnachten, wenn wir die Geschenke für die alten Leute im Dorf machen. Das habe ich sehr gerne. Oder z.B. Dekoration für das Schulhaus. Das ist total cool.

A W4, Z. 132 – 138

Turnen. [AF] Ich mag die Dehnübungen besonders und die Spiele.

B W5, Z. 43 – 45

Mein Lieblingsfach ist meistens Turnen, aber auch sehr oft NMG, weil ich liebe Tiere. Aber ich bin auch sehr recht sportlich, weil ich meistens jeden Sonntag mit meiner Mutter joggen gehe.

C W4, Z. 229 – 231

Ich turne gerne und mag das Fach *Medien & Informatik*. Und bei *NMG* kommt es auf das Thema an. [AF] Im Turnen mag ich vor allem Ausdauer und Sachen, wo man sich viel bewegen und wenig konzentrieren muss. Am liebsten einfach Ausdauer, nicht zum Beispiel Ringturnen. Das ist überhaupt nicht mein Ding.

D M5, Z. 2 – 8

Sport. [AF] Ich mag es, dass man sich bewegen kann und nicht die ganze Zeit auf dem Stuhl sitzen muss, wie sonst in den anderen Fächern. *Textiles Werken* hatte ich gern. Jetzt aber nicht mehr so. [AF] Wir haben eine neue Lehrerin. [AF] Ich mag am TW, dass man kreativ sein kann.

E M4, Z. 2 – 12

Wenig beliebt sind die dagegen die beiden Fächer *Deutsch* und *Mathe*. Sie stossen bei vier der fünf Kinder nicht auf Begeisterung. Die Kinder begründen ihre Wahl entweder damit, dass sie die Inhalte dieser Fächer nicht interessant finden oder aber im Fach nicht gut sind.

Mathe. [AF] Ja, das ist bei mir ganz klar. @(.)@ Also ich kann Mathe gut, aber ich mach es gar nicht gerne. Das ist so.

A W4, Z. 151 – 154

Ja, Deutsch. [AF] Ich verstehe es nicht so gut manchmal im Deutsch, z.B. in der Grammatik.

B W5, Z. 47 – 55

Nicht so gerne habe ich Mathe. Das finde ich nicht spannend.

C W4, Z. 231

Textiles Werken. Also das ist halt eine Konzentrationssache und ja, manchmal verliere ich meinen Geduldsfaden und dann kann ich auch nicht so gut mich den Fingern arbeiten. Ich bin nicht zu der *Finger-Typ*.

D M5, Z. 10 – 13

Deutsch mag ich nicht so. [AF] Die Rechtschreibung. @(.)@ Da bin ich nicht so gut.

E M4, Z. 28 – 30

4.4 Aussagen zu den Sozialformen

Auf die Frage nach ihrer bevorzugten Sozialform beim Arbeiten haben sich alle fünf Kinder für die *Partnerarbeit* entschieden. Vier Kinder schätzen an dieser Sozialform, im Vergleich zur *Einzelarbeit*, die Möglichkeit, sich bei der anderen Person Unterstützung zu holen bzw. die Option eigene Lösung mit der anderen Person zu vergleichen.

Mir ist es lieber zu zweit, weil dann kann man noch eine andere Person nach ihrer Meinung fragen: *Was meinst jetzt du dazu? Ist das jetzt gut oder sollen wir uns das nochmals anschauen?* - Dann hat man noch jemanden zum Fragen. Weil allein habe ich dann immer das Gefühl: *Ich weiss jetzt nicht, ist das jetzt richtig?* Also am liebsten arbeite ich zu zweit.

A W4, Z. 164 – 170

Also es war allein, zu zweit oder in einer Gruppe? - Ich glaube zu zweit. [AF] Einzelarbeit mag ich nicht, weil in einer Zweiergruppe kann man die andere Person fragen, ob sie es nochmals erklärt oder wie sie es verstanden hat, wenn man es selbst nicht versteht.

B W5, Z. 125 – 130

Meistens würde ich mich für eine Zweiergruppe entscheiden. Besonders, wenn ich mit Freunden zusammenarbeiten darf.

C W4, Z. 178 – 179

Es muss immer ein Partner sein und wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen *Zweierarbeit*, weil dort bist du zu zweit. [...] Allein fehlt irgendwie die Lust zu arbeiten und ich kann mich viel besser konzentrieren, auch mit jemandem zusammen, als alleine. [AF] Ich habe es mit allen Kindern gut. Aber ich arbeite am liebsten mit meinen Kollegen.

D M5, Z. 140 – 152

Also ich würde wählen wollen. Ich finde es eigentlich schön zu zweit. [AF] Dann kann man halt mit jemandem besprechen, wie es sein könnte und allein muss man halt die ganze Zeit studieren. Und allein hat man niemanden zum Fragen - Ausser den Lehrer aber ja, der gibt dann nicht so viele Tipps. [AF] Am wenigsten gern, na klar: allein. Da arbeite ich lieber in einer Gruppe, wenn die Möglichkeit offen wäre. [AF] Weil ich tausche mich gerne mit anderen darüber aus, was wir jetzt hinschreiben sollen.

E M4, Z. 218 – 234

Dürften die Kinder selbst die Sozialform zum Bearbeiten einer Aufgabe wählen, würde sich niemand zuerst für die Sozialform *Gruppenarbeit* entscheiden. Drei der befragten Kinder geben explizit an, dass sie nicht gerne in Gruppen arbeiten. Als Argumente gegen die Gruppenarbeit wurden drei Mal die grössere Anzahl unterschiedlicher Meinungen genannt, was das Entscheiden schwieriger gestalte. Ein Kind merkte zudem an, dass es die Geräuschkulisse, die durch das Getuschel im Klassenzimmer entstehe, als unangenehm wahrnehme.

Was ich auch nicht so gerne habe, ist in einer Gruppe, weil da sagen die einen so und die anderen sagen so und das hat man zu zweit halt weniger.

A W4, Z. 170 – 171

[...] in Gruppen fühle ich mich meistens nicht so wohl. [AF] Weil dann jeder eine Meinung hat und dann weiss ich nicht, welche wir jetzt nehmen sollen. Nachher gibt es so ein riesiges Getuschel im Klassenzimmer. Das mag ich nicht so meistens.

C W4, Z. 169 – 175

In der Gruppe ist der Nachteil, dass du vier bist, und hat jeder seine eigene Meinung. Das finde ich schwierig und wenn du zu zweit bist, hat einer eine eigene Meinung und der andere macht einen Vorschlag und dann kann man es besser diskutieren.

D M5, Z. 143 – 147

4.5 Aussagen zur Lernumgebung

Gefragt nach der optimalen Position des Pultes im Klassenzimmer gehen die Meinungen auseinander: Während ein Kind keine Präferenz angibt, möchten zwei Kinder am liebsten in der Mitte sitzen. Die anderen beiden Kinder bevorzugen die Plätze im hinteren Bereich des Schulzimmers. Im Zusammenhang mit dieser Frage wurden einige Punkte genannt, die den Kindern wichtig sind. Dazu zählt ein genügend grosser Abstand zum Pult der Lehrpersonen, eine gute Sicht auf die Leinwand sowie eine ruhige Umgebung. Das letztgenannte Argument wurde insgesamt drei Mal erwähnt.

Ich habe meinen Platz gerne hinten, eigentlich. Weil, naja: Hinten hat man eher seine Ruhe. Vorne ist es eher laut. Aber das Praktische vorne, wo ich jetzt sitze, ist, dass man die Englisch-Hausaufgaben sieht und diese ohne Aufzustehen einschreiben kann. Aber ja, mein Lieblingsplatz ist es nicht gerade.

A W4, Z. 211 – 212

Ja, eher hinten. Beim Fenster in der Ecke oder halt am besten nicht dort, wo ich jetzt bin, weil hinter mir ist sozusagen immer jemand und dann bin ich halt sozusagen wie in der Mitte vom ganzen Schulzimmer und lenkt mich das halt ab. [AF] Hinten ist es am ruhigsten. Ausser, wenn dort die Zirkel und halt die Kopfhörer sind. Dann rennen halt die meisten Kinder. Aber meistens ist es dann halt nicht laut. Dort ist es sehr schön und still.

B W5, Z. 88 – 96

Nein, der Ort im Zimmer ist mir nicht so wichtig.

C W4, Z. 215

Ich sitze eher gerne in der Mitte. Vorne ist es mir zu blöd, weil die Leinwand dort so nahe ist und ich ständig hochschauen muss. Und hinten fühle ich mich dann eingeeengt, also wegen dem Lehrerpult. Die sind gerade hinter mir. Jetzt musste ich gerade den Platz wechseln und jetzt ist hinter mir gerade das Lehrerpult und ich bin eben lieber in der Mitte. Dort kann ich gut auf die Leinwand schauen und das Lehrerpult ist etwas weiter weg. Weil wenn du jetzt zum Beispiel jemandem eine Aufgabe erklären möchtest, dann sagen sie immer gleich, dass wir leise sein sollen. Und in der Mitte ist es einfach so, dass du flüstern kannst, ohne dass jemand was sagt.

D M5, Z. 170 – 180

Einen Ort den habe ich nicht so gerne: Der ist genau vor dem Lehrerpult. Dort sind die Fische und die stören halt die ganze Zeit. [AF] Die Fische stören eigentlich nicht. Die lenken einfach ein bisschen ab. Hauptsächlich nur das Aquarium. Das macht die ganze Zeit: *mmmmmm* und in einer Mathearbeit nervt das, wenn du die ganze Zeit dieses Geräusch neben dir hast. [AF] Ich würde am liebsten in der Mitte sitzen. Ich will nicht direkt vor dem Lehrerpult sitzen, aber auch nicht ganz hinten, weil es vorne halt nervt, wenn der Lehrer die ganze Zeit auf einen kuckt. Dann ist man immer der Schuldige, wenn man schwatzt, obwohl die anderen zuerst geschwatzt haben und ganz hinten ist die Sicht auf die Leinwand nicht so gut und darum gerne in der Mitte.

E M4, Z. 247 – 266

Ohne explizit darauf angesprochen zu werden, erwähnten vier Kinder, dass der Banknachbar für sie in Bezug auf eine optimale Lernumgebung eine wesentliche Rolle spiele:

Es kommt drauf an, welchen Banknachbar man hat. Das ist für mich schon / Es gibt Leute die Lenken mich nicht ab. Da kann ich beim Arbeiten einfach bei mir sein und kann in Ruhe arbeiten. Aber es gibt auch Banknachbarn, die sehr *speziell* sind.

A W4, Z. 219 – 223

Also auf jeden Fall neben mir am besten kein anderes Kind. Und ansonsten halt an meiner Pultgruppe Kinder, mit denen ich nicht so viel rede.

B W5, Z. 74 – 76

Aber der Banknachbar soll nicht so ein, wie Schüler Q: Er hat mich ziemlich genervt. Weil er hat mir meistens, wenn ich aufgestanden bin irgendeinen Stift geklaut und dann musste ich den immer suchen. Oder er hat ihn mir weggenommen und ich musste mich über den ganzen Tisch strecken, um ihn zu greifen und nachher ist er / Ja. [AF] Er muss ruhig sein, nicht gestresst. Er sollte nicht unbedingt viel sprechen und mir auch meine Sachen nicht wegnehmen, weil das führt bei mir zu Stress und so alles.

C W4, Z. 215 – 225

Also ich fühle mich wohl an meinem Platz, aber der richtige Banknachbar ist noch wichtig: Wenn du jetzt halt einen Banknachbar hast, der dich nur ablenkt in der Schule, dann bringt dir auch so ein Sessel nichts, wenn du die ganze Zeit mit ihm am Schwatzen bist. An meinem Banknachbar ist mir einfach wichtig, dass er sich anstrengt und sich nicht immer ablenken lässt. Und nachher bist du selbst eben auch abgelenkt und hast dann Probleme bei den Hausaufgaben oder bei den Prüfungen.

D M5, Z. 159 – 167

Weil mein Banknachbar macht immer so (breitet die Füße aus) und dann habe ich *so wenig* Platz (überkreuzt die Beine) an meiner Ecke und dann / Das ist ja zum Beispiel auch eine Ablenkung, wenn ich am Arbeiten bin und der Andere macht sich an deinem Platz breit.

D M5, Z. 201 – 205

Zwei Kinder erwähnen zudem im Gespräch, das sie an ihrem Arbeitsplatz Ordnung schätzen:

Also, damit ich mich nicht aufrege oder so, muss er meistens ziemlich leer sein. Aber manchmal ist der Tisch halt voll beladen, dann schiebe ich immer alles rüber.

C W4, Z. 182 – 185

Ja, dann fühle ich mich wie entspannter, wenn das Pult leer ist. Und ich habe gemerkt, weil letzte Woche habe ich mein Pult recht unordentlich gehabt und jetzt habe ich in kürzlich, also gestern, aufgeräumt und jetzt fühle ich mich irgendwie – viel besser.

C W4, Z. 190 – 194

Ich habe meistens nicht so viel Platz, aber das ist eigentlich schon gut: Dann habe ich wenigstens Ordnung unter dem Tisch. Dort haben immer alle Bücher schön ihren Platz. Ich sortiere meistens die kleinen Bücher nach hinten, also oben. Und dann die dicken, also grossen Bücher, die kommen dann nach unten.

E M4, Z. 268 – 273

5 Diskussion

Nach der Präsentation der Ergebnisse sollen nun im Kap. 5.1 die gewählten Forschungsfragen beantwortet werden. Auf diese deskriptive Zusammenfassung folgt im Kap. 5.2 die Interpretation mit Bezügen zum theoretischen Rahmen. Daraus werden im Kap. 5.3 Implikationen für die Praxis abgeleitet. Im Kap. 5.4 folgen Anregungen zur Weiterführung der Forschung, bevor schliesslich im Kap. 5.5 die Stärken und Limitationen dieser Arbeit diskutiert werden.

5.1 Beantwortung der Forschungsfragen

5.1.1 Beantwortung der Unterfragen

An dieser Stelle sollen nachfolgend die fünf gewählten Unterfragen beantwortet werden.

Welche Situationen in der Schule stellen **Herausforderungen** für HSK dar?

Die befragten Kinder sehen sich in der Schule regelmässig mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Die meisten Situationen, die als *herausfordernd* erlebt werden, ereignen sich während dem Unterricht. Es wurden Situationen im Zusammenhang mit dem Zeitdruck (z.B. beim Schreiben von Prüfungen), mit der Konzentration, mit Überraschungen, verschiedenen Formen von Veränderungen (z.B. spontane Programmänderungen) sowie mit der Regulation von Emotionen erwähnt. Die aufgezählten Herausforderungen wurden jeweils stets von mindestens von zwei Kindern angesprochen.

Gemäss den Aussagen der befragten HSK können die Herausforderungen nachfolgende physiologische Reaktionen hervorrufen: ein Druckgefühl im Kopf, Zittern, Schwitzen in den Fingern, das Erröten des Gesichts, das Kribbeln, ein Zustand der Schockstarre, Bauchschmerzen, ein Gefühl der inneren Anspannung sowie das Aufkommen von Angstgefühlen und Selbstzweifeln. Diese Reaktionen wirken sich den Kindern zufolge teilweise negativ auf die Leistungsfähigkeit aus und werden von den HSK als *unangenehm* erlebt.

Über welche **Strategien** im Umgang mit diesen Herausforderungen verfügen HSK?

In ihrem Alltag verfügen die befragten HSK über ein breites Repertoire an Strategien im Umgang mit Herausforderungen. Dazu zählen einerseits Strategien, die den HSK helfen, situativ auf Herausforderungen zu reagieren (z.B. durch Bewegung, inneren Zuspruch und das bewusste Ausblenden von Störfaktoren). Desweiteren verfügen die Kinder auch über präventive

Strategien, die entweder der Erholung dienen (z.B. der soziale Rückzug) oder aber das Auftreten von Herausforderungen vermeiden sollen (z.B. die selektive Weitergabe von Informationen an die Eltern).

Aus den Kernaussagen im Kap. 4.1.2 geht zudem hervor, dass die vorhandenen Strategien in den als herausfordernd erlebten Situationen nicht immer funktionieren, wodurch die weiter oben beschriebenen, physiologischen Reaktionen ausgelöst werden können.

Wo liegen in Bezug auf die **Studentafel** Interessen von HSK?

Die im Kap. 4.1.3 abgebildeten Kernaussagen aus den Gesprächen zeigen, dass das Fach *Bewegung & Sport* bei den befragten HSK besonders beliebt ist. Es wird als einziges Fach von allen Kindern zu den Lieblingsfächern gezählt. Vier von fünf Kinder haben auf die Frage nach ihrem Lieblingsfach mehrere Fächer aufgezählt. Das Fach *Textiles Werken* wird sowohl von einem Kind zu den Lieblingsfächern gezählt als auch von einem anderen Kind als *unbeliebt* eingestuft. Einen schweren Stand haben die Fächer *Deutsch* und *Mathematik* – Sie werden ausschliesslich als Antwort auf die Frage genannt, welches Fach die Kinder nicht mögen.

In welcher **Sozialform** arbeiten HSK am liebsten?

Aus den Kernaussagen in Kap. 4.1.4 geht hervor, dass es bei der bevorzugten Sozialform einen Konsens gibt: Die Sozialform *Partnerarbeit* ist bei den befragten HSK besonders beliebt. Während die Partnerarbeit als einzige Sozialform von allen Kindern ausschliesslich positiv erwähnt wurde, haben die meisten Kinder an verschiedenen Stellen des Gesprächs explizit geäußert, dass sie bestimmte Aspekte der anderen beiden Sozialformen *Einzelarbeit* und *Gruppenarbeit* nicht mögen. Dazu zählen bei der Einzelarbeit die fehlende Motivation und bei der Gruppenarbeit der durch den Austausch bedingte, höhere Geräuschpegel sowie die grössere Anzahl an verschiedenen Meinungen, was den Entscheidungsprozesse erschwere. An der Partnerarbeit schätzen die befragten HSK dagegen die Möglichkeiten, ggf. auf Unterstützung zurückgreifen zu können und eigenen Antworten mit jenen des Partners zu vergleichen.

Wie muss die **Lernumgebung** gestaltet sein, damit sich HSK wohl fühlen?

In Bezug auf die Lernumgebung zeigen die Kernaussagen im Kap. 4.1.5, dass die HSK einen genügend grossen Abstand zum Pult der Lehrpersonen, eine gute Sicht auf die Leinwand, Ruhe, Ordnung sowie einen *guten* Banknachbar schätzen. Vier von fünf Kinder geben an, dass sie nicht gerne vorne sitzen.

5.1.2 Beantwortung der Hauptfrage

Mithilfe der beantworteten Unterfragen soll nachfolgend die übergeordnete Forschungsfrage beantwortet werden:

Wie erleben hochsensible Kinder Schule?

Hier kann die Erkenntnis festgehalten werden, dass HSK Schule in gewisser Weise **ähnlich, aber keinesfalls identisch erleben**. Unterschiede im Erleben von Schule zeigen sich ganz besonders in den Aussagen der befragten Kinder zu folgenden drei beleuchteten Aspekten: *den Herausforderungen, den Strategien sowie der Lernumgebung*. Obwohl die meisten Kernaussagen der HSK zu diesen drei Aspekten von Schule jeweils von mehreren Kindern erwähnt wurden, wird klar, dass die einzelnen Kinder z.T. unterschiedliche Situationen als herausfordernd erleben und dementsprechend andere Strategien im Umgang mit ebendiesen in petto haben. Auch an die Lernumgebung stellen nicht alle HSK exakt dieselben Anforderungen. Ein Konsens konnte bei den Präferenzen in Bezug auf die Studentafel sowie auf die bevorzugte Sozialform ausgemacht werden.

5.2 Interpretation

An dieser Stelle sollen die Ergebnisse der empirischen Untersuchung der Reihe nach mit der Theorie und Literatur zum Konstrukt Hochsensibilität in Kap. 2 in Verbindung gebracht werden. Dabei wird insbesondere nach Ergebnissen Ausschau gehalten, welche sich mit den im Kap. 2 festgehaltenen, theoretischen Erkenntnissen überschneiden oder diesen widersprechen.

5.2.1 Herausforderungen & physiologische Reaktionen

Zunächst soll wiederum ein Blick auf jene Situationen geworfen werden, welche für die befragten Kinder im Schullalltag Herausforderungen darstellen. Hier wurde einerseits der *Zeitdruck* genannt. Zeitdruck entsteht gemäss Aron (2018, S. 469f) als eine Folge der *höheren Verarbeitungstiefe*. Schwindet die Ressource *Zeit*, steigt das Erregungsniveau. In einem Zustand hoher Erregung lassen sich Informationen nur noch bedingt abrufen. Bei dieser u.a. von Schülerin B (W5, Z. 26 – 29) erwähnten Problematik, handelt es sich also um ein Phänomen, das der Forschung bekannt ist.

Das *konzentrierte Arbeiten* stellt für die befragten Kinder eine weitere Herausforderung dar. Hier hat u.a. Schüler D (M5, 187 – 191) davon berichtet, wie er die Bleistifte, Radiergummis und Fingerbewegungen der anderen Kinder wahrnimmt. Dies sei für ihn nicht störend, lenke ihn aber dennoch ab. Solche Herausforderungen könnten mit dem SPS-Merkmal *sensorische*

Empfindlichkeit zusammenhängen: Der Theorie von Aron (2012, S. 8f) zufolge sind HSM gegenüber Reizen aus der Umwelt besonders empfänglich. Dies hängt meist nicht direkt mit den Sinnesorganen zusammen, sondern vielmehr mit Unterschieden bei der Reizverarbeitung. Dank der sensorischen Empfindlichkeit sind HSM in der Lage, Feinheiten in ihrer Umgebung wahrzunehmen, die andern Menschen verborgen bleiben, so wie Schüler E: «Ich kann mich auch sehr über Sachen freuen, die andere manchmal gar nicht sehen» (M4, Z. 163f). Bei HSK kann die sensorische Empfindlichkeit im Alltag *Vor-* und *Nachteil* zugleich sein (Aron, 2018, S. 84f). Im beschriebenen Beispiel von Schüler D M5 wirkt sich die sensorische Empfindlichkeit in Bezug auf seine Konzentrationsfähigkeit nachteilig aus.

Die Ergebnisse der Analyse zeigten, dass auch Veränderungen, wie ein *Wechsel von Bezugspersonen* (E M4, Z. 129f) oder *spontane Programmänderungen* (C W4, Z. 262) als herausfordernd erlebt werden. Eine Konsultation der Literatur zum Konstrukt Hochsensibilität zeigt, dass auch dieses Phänomen bekannt ist. Aron (2018, S. 270) zufolge werden Veränderungen deshalb als Herausforderungen erlebt, weil diese stets Anpassungsleistungen oder die Entwicklung neuer Strategien an die veränderten Umstände erfordern. Die beiden oben beschriebenen Formen von Veränderungen sind aufwändig, weil Schüler E (M4) und Schülerin C (W4) die neuen Informationen wiederum sehr gründlich verarbeiten werden (Aron, 2012, S. 8f).

Bei den Ergebnissen zeigte sich zudem, dass die *Emotionsregulation* für einzelne HSK z.T. eine Herausforderung darstellt. So berichtete bspw. Schüler E (M4, Z. 77f), er werde schnell wütend, wenn er geärgert werde. Aggressionen und Wut gegen andere Kinder sind gemäss Aron (2018, S. 288) eher selten. Sie (ebd., S. 289) führt Schwierigkeiten in der Regulation von Emotionen auf Passungsprobleme zwischen dem Natruell des Kindes und der Umwelt zurück.

Nachdem die von den HSK beschriebenen Herausforderungen in die bestehende Literatur eingeordnet wurden, sollen nun die physiologischen Reaktionen betrachtet werden, die im Zusammenhang mit den Herausforderungen aufgetreten sind. Schülerin B (W5, Z. 140 – 142) hat bspw. *schwitzige Finger* erwähnt. Schüler E (M4, Z. 87 – 88) beklagte *Bauchschmerzen*. Solche Veränderungen des Köpers können gemäss Aron (2014, S. 50) durch eine Aktivierungssteigerung des sympathischen Nervensystems bei einer *Übererregung* ausgelöst werden. HSM neigen dazu, diesen unangenehmen Zustand hoher Erregung eher und durch weniger Reize zu erreichen (ebd., S. 26). Das hohe Erregungsniveau bei einer Übererregung kann eine Abnahme der kognitiven Kapazität, Verwirrtheit, Wortfindungsstörungen und Gedankenarmut zur Folge haben kann (Aron, 2014, S. 50). Eine solche Leistungsabnahme hat u.a. Schülerin B (W5) im Interview geschildert: «Dann kann ich mich sozusagen wie kurz nicht bewegen und bin dann ein bisschen geschockt. Und dann kriege ich während dem Test halt Panik, weil ich dann einfach nichts mehr weiss. Also einfach nur noch wenig» (Z. 153 – 156). Die von den Kindern beschriebenen körperlichen Reaktionen bei einer Überstimulation können unter anderem deshalb unangenehm sein, weil es bei HSK bis zu 20 Minuten dauern kann,

bis sich ihr Körper wieder beruhigt (Aron, 2018, S. 203). Ausserdem werden diese Reaktionen oft von einem Schamgefühl begleitet (Aron, 2014, S. 52). Auch wenn die Kinder dieses Gefühl nicht explizit erwähnt haben, geht aus vielen Aussagen der HSK hervor, dass die körperlichen Reaktionen in stark stimulierende Situationen während der Schule als oft als unangenehm erlebt werden.

5.2.2 Strategien

Als nächstes sollen die Strategien der HSK in Beziehung zur Literatur gesetzt werden. In Bezug auf die Strategien im Umgang mit Herausforderungen zeigen die Ergebnisse einerseits, dass einige der befragten HSK Strategien haben, um Übererregung vorzubeugen. Dazu zählt z.B. die Strategie, sich täglich Zeit zu nehmen, um sich auszuruhen, wie dies Schülerin A (W4, Z. 8) und Schüler E (M4, Z. 190 – 193) zu Hause regelmässig tun, indem sie sich zurückziehen. Die Tatsache, dass sich die Kinder zu Hause bewusst Zeit nehmen müssen, um sich von der Schule zu erholen, lässt die beiden Rückschlüsse zu, dass Schule für die HSK einerseits anstrengend ist und andererseits womöglich zu wenig *Raum* für Erholung bietet. Aron (2021, S. 97ff) hat der präventiven Strategie des Ausruhens in ihrem Standardwerk ein Teilkapitel gewidmet, was auf den hohen Stellenwert der Thematik hindeutet. Sie (ebd.) weist im Zusammenhang mit der Erholung zudem darauf hin, dass HSM z.T. an Schlafmangel leiden. Diesbezüglich haben Kinder angegeben, dass sie manchmal nicht einschlafen können, weil sie entweder zu aufgeregt sind (C W4, Z. 247 – 251) oder aber im Bett noch lange über die Erlebnisse des Tages nachdenken (A W4, Z. 14 und B W5 Z. 240 – 243) – Dies soll hier am Rande erwähnt werden, weil sich Schlafmangel auf das subjektive Erleben von Schule auswirken kann. Strategien zur Erholung, wie bspw. regelmässige Meditation, können das Erregungsniveau durch einen Abbau von Stresshormonen senken und sind für HSM daher besonders wertvoll (Aron 2021, S. 100f).

Neben *präventiven Strategien* erwähnen die befragten Kinder auch Strategien zur unmittelbaren Reaktion im Zusammenhang mit der beschriebenen Problematik der Überstimulation. Die beschriebenen, *reaktiven Strategien* der HSK sind nicht immer erfolgreich, wie die Aussage von Schülerin B (W5) zeigt: «Ich versuche mich dann irgendwie auf eine Art zu beruhigen. Also meistens funktioniert es, aber halt sehr oft auch nicht» (Z. 182f). Diese Problematik ist in der Literatur bekannt. Hier empfiehlt Aron (2021, S. 128f) einerseits, eine grosse Anzahl an Strategien in der Hinterhand zu haben und andererseits immer wieder kritisch zu hinterfragen, welche Strategien im Alltag tatsächlich nützlich sind.

5.2.3 Studentafel

Auf die Frage nach ihrem Lieblingsfach hat die Mehrheit der befragten Kinder mehrere Fächer aufgezählt. Schülerin A (W4) meinte bspw.: «Ich habe kein Lieblingsfach. Ich mag viele Fächer» (Z. 132). Diese Antwort soll sinnbildlich dafür stehen, dass HSK in der Schule oftmals vielfältige Interessen haben. Aron (2018, S. 409) zufolge gibt es in Bezug auf schulische Interessen neben *Generalisten*innen* wie Schülerin A (W4) auch *Spezialist*innen*. Betrachtet man die Kernaussagen aller befragten Kinder zu ihrem Lieblingsfach, bestätigt sich diese Aussage.

Arons Vermutung, wonach HSK Sport eher abneigend gegenüberstehen, hat sich in Bezug auf die erhobenen Daten hingegen als *nicht zutreffend* erwiesen. Die Vorliebe der befragten Kinder für das Fach *Bewegung & Sport* erstaunt einerseits vor dem Hintergrund, dass HSM starke Reize, wie bspw. laute Geräusche, schnell als unangenehm erleben (Aron, 2014, S. 7) und es in keinem anderen Raum in der Schule normalerweise so laut ist, wie in einer Turnhalle mit 20 Kindern und einer Lehrperson mit Trillerpfeife. Andererseits zeigt dieser Punkt auf, dass Aussagen zum Schulerleben von HSK nicht pauschal verallgemeinert werden können.

Als zweite Tendenz zeigte sich, dass die befragten Kinder die beiden Fächer *Deutsch* und *Mathe* nicht mögen. Dies könnte verschiedene Gründe haben. HSM sind oft äusserst kreative Menschen (Aron, 2018, S. 464). Dies ging auch aus den Gesprächen mit mehreren Kindern hervor, bspw. aus dem Interview mit Schülerin A (W4): «Meine Mutter sagt auch immer, dass ich sehr kreativ bin» (Z. 140f). In den Fächern *Deutsch* und *Mathe* kommt diese Stärke weniger zum Tragen: Eins plus Eins gibt immer Zwei, da bleibt wenig Raum für Kreativität, auch wenn oftmals viele Wege zum richtigen Resultat führen. Eine andere Erklärung könnte darin bestehen, dass die beiden unbeliebten Fächer womöglich stärker mit den oft als herausfordernd erlebten Prüfungssituationen unter Zeitdruck in Verbindung gebracht werden.

5.2.4 Sozialformen

In Bezug auf die Ergebnisse zur Frage nach der bevorzugten Arbeitsweise der HSK zeigte sich ein Konsens: Alle fünf befragten Kinder arbeiten am liebsten in der Sozialform *Partnerarbeit*. Bevor darauf eingegangen wird, was aus Sicht der HSK für die Partnerarbeit spricht, sollen zuerst einige Punkte angesprochen werden, welche die befragten Kinder an den beiden anderen Sozialformen *Gruppen-* bzw. *Einzelarbeit* nicht mögen.

Die meistgenannte Schwierigkeit im Zusammenhang mit der Gruppenarbeit bringt Schüler D (M5) treffend auf den Punkt: «In der Gruppe ist der Nachteil, dass du vier bist, und hat jeder seine eigene Meinung. Das finde ich schwierig und wenn du zu zweit bist, hat einer eine eigene Meinung und der Andere macht einen Vorschlag und dann kann man es besser diskutieren» (Z. 143 – 147). Das Treffen von Entscheidungen gestaltet sich für HSK im Alltag häufig schwierig, weil sie in jeder Situation erstens besonders viele Informationen wahrnehmen und

diese zweitens besonders gründlich verarbeiten (Aron, 2018, S. 99). Eine geringere Anzahl Meinungen vereinfacht folglich aus Sicht der HSK das Entscheiden. Was ebenfalls gegen die Gruppenarbeit als bevorzugte Sozialform spricht, ist die erhöhte Anzahl akustischer Reize. Die Problematik kommt dadurch zustande, dass die Gesprächsteilnehmer*innen beim Austausch in Gruppen weiter voneinander entfernt sitzen und daher lauter sprechen müssen.

Diese beiden Punkte, würde eigentlich für die Einzelarbeit als bevorzugte Sozialform sprechen: In dieser Sozialform müssten die Kinder keine weiteren Meinungen in ihre Entscheidung miteinbeziehen und weil sich ein Austausch erübrigt, wäre die Arbeitsatmosphäre angenehm ruhig. Neben dem Aspekt der *tieferen Motivation*, den Schüler D (M5, Z. 147f) gegen die Einzelarbeit ins Feld führt, sind es bei den befragten Kindern primär nachfolgende zwei Argumente, welche aus seiner Sicht für die Partnerarbeit als Sozialform der Wahl sprechen: die Möglichkeit, Hilfe zu holen (u.a. B W5, Z. 128 – 130) sowie die Möglichkeit, die eigenen Lösungen mit jenen des Partners zu vergleichen (u.a. E M4, Z. 224f). Diesem ersten Punkt liegt womöglich das *Sicherheitsbedürfnis* zugrunde, welches HSM oft stark gewichten. HSM «tun alles Erdenkliche für ihre Sicherheit» (Aron, 2014, S. 36). In der Sozialform Partnerarbeit stellt der Partner für das HSK eine Form der Sicherheit dar, da dieser bei Bedarf jederzeit um Rat gefragt werden darf. Der zweite Punkt, der für die Partnerarbeit als bevorzugte Sozialform spricht, könnte einerseits mit der Charaktereigenschaft *Gewissenhaftigkeit* zusammenhängen. HSM zeichnen sich oft durch höchste Gewissenhaftigkeit aus (Aron, 2021, S. 35). Im Interview hat z.B. Schülerin A (W4, Z. 109) erwähnt, dass sie ihre Sachen in der Schule immer gut machen möchte. Neben dem Wunsch, den schulischen Anforderungen zu entsprechen, könnte auch die Abneigung davor, Fehler zu machen, ein Grund dafür sein, weshalb HSK ihre Lösungen gerne mit ihrem Partner besprechen. Das bewusste Vermeiden von Fehlern betrachtet Aron (2014, S. 119) als Handlungsstrategie von manchen HSM. Sie (ebd.) führt den Einsatz dieser Vermeidungsstrategie darauf zurück, dass HSM z.T. stark auf Kritik reagieren können.

5.2.5 Lernumgebung

Nun soll ein Augenmerk auf die Äusserungen der Kinder zum Thema *Lernumgebung* gelegt werden. Hier fällt zunächst auf, dass die vorderen Plätze im Klassenzimmer bei den befragten Kindern unbeliebt sind: Könnten die befragten Kinder ihren Platz wählen würden vier von fünf Kindern entweder in der Mitte oder hinten sitzen wollen. Die vorderen Plätze werden mit einem höheren Lärmpegel in Verbindung gebracht: «Hinten hat man eher seine Ruhe. Vorne ist es eher laut» (A W4, Z. 212). Dass ein Zuviel an akustischen Reizen die Konzentration von HSK erschweren kann, wurde bereits im Zusammenhang mit den Herausforderungen diskutiert. Auch das Bedürfnis nach einem aufgeräumten Arbeitsplatz, könnte mit der bereits thematisierten *Überstimulation* zusammenhängen: Schülerin C (W4) fühlt sich «entspannter» (Z. 190),

wenn ihr Pult leer ist. Je weniger Material unnötig herumliegt, desto weniger visuelle Reize wirken auf sie ein. Dieser Zusammenhang findet sich auch in der Theorie. So geht Aron (2018, S. 335) davon aus, dass eine reizarme Umgebung für viele HSK in Bezug auf das Lernen von grosser Bedeutung ist.

Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass die Kinder einen gewissen Abstand zum Pult der Lehrperson schätzen. Schüler E (M5, Z. 172f) fühlt sich in unmittelbarer Nähe zur Lehrperson eingeeengt und erwähnt, dass einem die Lehrpersonen dort eher ermahnen, sobald man flüstert. Ähnlich sieht das Schüler D (M4): «Dann ist man immer der Schuldige, wenn man schwatzt, obwohl die anderen zuerst geschwätzt haben» (Z. 263f). Der Wunsch nach einem gewissen Abstand zum Pult der Lehrpersonen könnte mit der bereits erwähnten Eigenschaft *Gewissenhaftigkeit* zusammenhängen, die viele HSK an den Tag legen: In einem geringen Abstand zum Pult der Lehrperson sehen diese beiden Schüler womöglich einen Faktor, der die Beziehung zu ihren Lehrpersonen negativ beeinflussen könnte.

In Anbetracht der Tatsache, dass alle fünf befragten Kinder angegeben haben, ein *guter* Banknachbar sei wichtig – ohne explizit darauf angesprochen zu werden – verbirgt sich womöglich eine der Facetten, die HSM auszeichnet: *die emotionale Reaktivität*. HSM reagieren oftmals stärker auf die Emotionen der Menschen in ihrer Umgebung als dies Nicht-HSM tun (Aron, 2014, S. 55). Das SPS-Merkmal der *emotionalen Reaktivität* könnte eine mögliche Erklärung dafür sein, weshalb ein *guter* Banknachbar aus der Perspektive von Schülerin C (W4) «nicht gestresst» (Z. 223) sei sollte.

5.2.6 Individuelles Erleben von Schule

Nachdem das Erleben der HSK nun in Bezug die ausgewählten Aspekte von Schule analysiert wurde, soll nun ein weiterer Punkt thematisiert werden, der ebenfalls aus den Ergebnissen hervorging: Obwohl sich viele Kernaussagen der HSK in Bezug auf die Wahrnehmung einzelner Aspekte von Schule überschneiden, nimmt offensichtlich keines der befragten fünf Kinder Schule genau gleich wahr, wie dies die anderen vier Kinder tun. Die individuellen Unterschiede in der Wahrnehmung von Schule, innerhalb der Gruppe von HSK, könnten z.T. auf den Facettenreichtum des Konstruktes zurückzuführen sein.

Dieser Facettenreichtum der Hochsensibilität konnte einerseits im theoretischen Teil dieser Arbeit aufgezeigt werden (s. Kap. 2). Er zeigte sich aber auch im Rahmen des forschungsmethodischen Teils dieser Arbeit und soll an dieser Stelle noch einmal anhand einer exemplarischen Beobachtung verdeutlicht werden.

Betrachtet man die fünf Gespräche auf einer Metaebene, fällt auf, dass sich das Interview mit Schüler D (M5) in vielerlei Hinsicht von den anderen vier ausgewerteten Gesprächen unterscheidet: Erstens sind die Antworten von Schüler D (M5) auf viele der gestellten Fragen

ausführlicher als bei den anderen Kindern. Dies macht sich trotz der kürzesten Gesprächsdauer in Form des längsten Umfangs aller erstellten Transkripte bemerkbar. Zudem zeigt sich, dass der Schüler an mehreren Stellen des Gesprächs versucht, die interviewende Person zum Lachen zu bringen (s. Z. 155 – 157 oder 294 – 296) und dabei eine offene Körpersprache einsetzt, um seinen Worten zusätzliches Gewicht zu verleihen. Dies war in den anderen Gesprächen nur selten der Fall. Obwohl sich Schüler D (M5) selbst als «eher nicht» sensibel im Sinne von «zurückhaltend» (Z. 26ff) bezeichnet, zählt er zu jenen fünf Kindern mit den höchsten Sensibilitätswerten der Gesamtstichprobe.

Diese Beobachtung legt, zusammen mit einzelnen Aussagen aus dem Gespräch, die Vermutung nahe, dass Schüler D (M5) – im Vergleich zu den anderen vier Kindern – sozial extravertiert sein könnte. Dass es sowohl introvertierte als auch extravertierte HSM gibt, ist eine Annahme aus der HSPT (2014, S. 250).

5.3 Praktische Implikationen

Für die befragten Kinder stellt Schule ein Ort dar, der regelmässig mit Herausforderungen verbunden wird. Diese Herausforderungen werden von den HSK als unangenehm erlebt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwiefern Schule auf der Ebene *Unterricht* Handlungsspielräume hat, das Wohlbefinden von HSK positiv zu beeinflussen.

Bei den **Herausforderungen** ist die Schule in der Lage, einzelne Situationen so zu gestalten, dass diese von den HSK entweder als weniger herausfordernd erlebt werden oder aber gar nicht erst entstehen. Um die Belastung durch Situationen unter Zeitdruck zu minimieren, könnten vermehrt alternative Prüfungsformen zum klassischen *schriftlichen Test* zum Einsatz kommen. Hierfür bietet sich in der Praxis z.B. die Möglichkeit an, dass die Fragen ohne Zeitdruck asynchron per Sprachaufnahme auf ihrem Tablet beantwortet werden dürfen. Dadurch haben HSK genügend Zeit, sämtliche Informationen gründlich zu verarbeiten.

Auch im Bereich der **Strategien** im Umgang mit herausfordernden Situationen kann Schule HSK unterstützen. Herausfordernde Situationen und die damit zusammenhängenden Strategien der Kinder könnten bspw. im Klassenverband auf einer Metaebene analysiert werden. Dadurch erhalten die HSK Impulse für neue Strategien. Gleichzeitig beinhaltet diese Form der Reflexion die Möglichkeit, vorhandene Strategien auf ihre Wirksamkeit zu hinterfragen und diese ggf. anzupassen. Den im Kap. 5.2 angesprochenen, wichtigen *Erweiterungsprozess des Strategierepertoires* könnten Lehrperson in der Rolle eines Coaches begleiten.

Weniger Handlungsspielraum ergibt sich auf den ersten Blick in Bezug auf die **Studentafel**. Hier existieren kantonale Vorgaben, die das Verhältnis zwischen den unbeliebten Fächern *Deutsch* und *Mathe* (je nach Klassenstufe insgesamt zehn bzw. zwölf Lektionen pro Woche) und dem beliebten Fach *Bewegung & Sport* (drei Lektionen pro Woche) genau festlegen

(AVTG, 2016, S. 2). Um dem offensichtlich grossen Bedürfnis nach Bewegung nachzukommen, haben Lehrpersonen die Möglichkeit, ihren Unterricht regelmässig mit Bewegungspausen aufzulockern. Bewegungspausen tragen sowohl zum Aufbau der Konzentration als auch zur Erholung und zur Entspannung bei (Müller, 2018, S. 16). Potenzial verbirgt sich auch im Bereich der *bewegten Lernformen*. Durch bewegtes Lernen werden zusätzliche Informationszugänge erschlossen. Zudem trägt Bewegung zu einer Optimierung der Informationsverarbeitung bei (Obier & Müller, 2003, S. 3ff). Diese Lernform könnte vermehrt mit Lerninhalten der unbeliebten Fächern *Deutsch* und *Mathe* verknüpft werden, was womöglich positive Auswirkungen auf die Motivation der HSK hätte.

In Bezug auf die **Sozialformen** haben Lehrpersonen im Rahmen der täglichen Unterrichtsgestaltung die Option, die von den HSK bevorzugte Sozialform *Partnerarbeit* im Vergleich zur Einzel- und Gruppenarbeit, stärker zu forcieren. Die für HSK wichtige Zusammensetzung der Lerngruppen kann ebenfalls aktiv von der Lehrperson beeinflusst werden. Weil Veränderungen für einige HSK Herausforderungen darstellen, könnte bei einer stimmigen Kombination ins Auge gefasst werden, über einen längeren Zeitraum in derselben Partnerkonstellation zu arbeiten.

Nicht zuletzt ergeben sich auch hinsichtlich der **Lernumgebung** Handlungspotenziale seitens der Lehrperson. Sie ist in der Lage durch die Gestaltung der Lernumgebung ein Umfeld zu schaffen, indem sich HSK wohlfühlen. Hier könnte das übergeordnete Ziel der Lehrperson darin bestehen, eine möglichst reizarme Lernumgebung zu schaffen. Davon profitieren nicht nur die HSK. Ein erster Schritt könnte darin bestehen, zusammen mit der Klasse jene Reize im Schulzimmer zu identifizieren, welche die Kinder stören. Bei dieser kritischen Suche können Geräusche zum Vorschein kommen, welche die Lehrperson z.B. aufgrund der hohen Frequenz gar nicht wahrnehmen kann. Eine Möglichkeit zur Reduzierung von visuellen Reizen besteht darin, die Einhaltung des Wertes *Ordnung* bewusst vorzuleben und diese im Klassenzimmer auch von den Kindern einzufordern. Durch eine Reduktion von Reizen im eigenen Klassenzimmer kann einen Beitrag gegen die im Kap. 5.2 beschriebene Problematik der Übererregbarkeit geleistet werden.

Diese Sammlung von praktischen Implikationen erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr soll die Aufzählung von Handlungspotenzialen veranschaulichen, dass Lehrpersonen im Unterricht diverse Möglichkeiten haben, das Wohlbefinden von HSK in Bezug auf die fünf beleuchteten Aspekte von Schule zu beeinflussen. In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass sich Sensibilität im Alltag äusserst vielfältig zeigt. **Daher sind allfällige Anpassungen höchstwahrscheinlich dann besonders wirksam, wenn diese individuell auf die Bedürfnisse einzelner Lerner*innen angepasst werden.** Dies setzt voraus, dass Lehrpersonen über die Temperamentsmerkmale und deren Auswirkungen auf ihre Kinder Bescheid wissen.

5.4 Zukünftiger Forschungsbedarf

Der untersuchte Gegenstand bietet mehrere Möglichkeiten zur Weiterführung der Forschung. Nachfolgend sollen diesbezüglich drei Anregungen festgehalten werden.

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden einige Vorschläge aufgezeigt, anhand derer Schule an die Bedürfnisse hochsensibler Lerner*innen angepasst werden könnte. Aufgrund der vielen Facetten von Sensibilität, die sich z.B. in den unterschiedlichen Kernaussagen der Kinder gezeigt haben, wurde die Erkenntnis abgeleitet, dass allfällige Veränderungen, auf der Ebene der jeweiligen Kinder (nicht auf der Ebene hochsensibler Kinder) angesetzt werden müssen. In diesem Zusammenhang stellt sich die entscheidende Frage, inwiefern Lehrpersonen dazu in der Lage sind, ihre Kinder in Bezug auf ihre Sensibilität treffend einzuschätzen. Hier könnte z.B. die These überprüft werden, dass Lehrpersonen mit Vorwissen zum Konstrukt Hochsensibilität ihre Kinder in Bezug auf deren Sensibilität treffender einschätzen können als Lehrpersonen ohne entsprechendes Vorwissen. Sollte sich diese These bewahrheiten, könnte das dafürsprechen, dass der Thematik im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen möglicherweise ein höherer Stellenwert beigemessen werden sollte.

Aus dem Umstand, dass die fünf beleuchteten Aspekte von Schule, welche den Forschungsfragen zugrunde liegen, nicht die gesamte Erlebenswelt von Schule abdecken, ergibt sich ebenfalls weiterführendes Forschungspotenzial. So ging aus mehreren Kernaussagen hervor, dass die Variable *Lehrperson* im Erleben von Schule bei den HSK offenbar eine zentrale Rolle spielt. Schülerin A (W4) verlässt sich z.B. darauf, dass ihre Lehrperson bei der Stillarbeit Ruhe einfordert: «Wenn es zu laut ist, sagt mein Lehrer zum Glück auch, dass wieder leise gearbeitet werden soll» (Z. 76f). Diesbezüglich könnte untersucht werden, welches Verhalten HSK an ihren Lehrpersonen schätzen bzw. nicht mögen. Daraus liessen sich möglicherweise Handlungsempfehlungen für die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrpersonen und HSK ableiten, wobei auch hier überprüft werden müsste, ob diese Empfehlungen auf der Ebene einzelner Kinder oder für alle HSK der Klasse gültig sind.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, verfügen HSK über vielerlei Stärken (Aron, 2014, S. 22). Einige dieser Stärken kamen in den einzelnen Interviews zur Sprache. Nachfolgend zur Veranschaulichung zwei bemerkenswerte Zitate zur Stärke *Intuition*:

Ich kann mit anderen Leuten sprechen, ohne mit ihnen zu sprechen. Also ich weiss, wie sie sich fühlen. Ich weiss, was sie denken, blöde gesagt. Und das ist auch etwas, was nicht jeder kann, weil nicht jeder sieht, wie es anderen geht. [AF] Ich schaue sozusagen mit meiner Seele in die Augen und dann bemerkt mein Körper, dem geht's jetzt nicht so gut, wie er äusserlich tut, sondern du merkst ihm dann auch an, also ich merke ihm dann auch an, ob es ihm gut geht, ob er fröhlich ist oder ob er etwas Blödes erlebt hat. [...] [AF] Das ist halt

auch noch ein Vorteil. Aber ich weiss nicht, wie ich das mache. Ich schaue einfach jemanden an und dann weiss ich, wie / also ich kann schon nicht Gedanken lesen, aber ja.

D M5, Z. 247 – 266

Ich kann mich gut in andere hineinversetzen. [AF] Also ich verstehe andere, wenn sie was meinen. Oder wenn irgendwas auf sie zukommt. Zum Beispiel im Fussball. Wenn einer vor dem Tor steht und ein Tor schiessen muss, dann weiss ich ganz genau, wie sich diese Person in dieser Sekunde gerade fühlt. [AF] Ich weiss nicht, wieso ich so gut verstehe, was andere denken. Ich probiere das herauszufinden und wenn ich es herausgefunden habe, komme ich nach der Schule noch einmal hoch.

E M4, Z. 282 – 293

Die Stärken von Kindern zu kennen, ist im Hinblick auf eine ressourcenorientierte Förderung von zentraler Bedeutung. Zum Entstehungszeitpunkt dieser Arbeit findet sich leider nur wenig Literatur zu den Stärken von HSK. Dies hat womöglich damit zu tun, dass insbesondere die populärwissenschaftliche Ratgeberliteratur zum Konstrukt Hochsensibilität defizitorientiert aufgebaut ist. Vor diesem Hintergrund würde es sich umso mehr lohnen, die Stärken von HSK genauer zu erforschen. Diese Forschung könnte darauf abzielen herauszufinden, ob Schule ein Ort ist, an den HSK ihre Stärken regelmässig zeigen können. Falls dem nicht so wäre, könnte anschliessend eine Suche nach Lösungsansätzen angestrebt werden.

5.5 Aussagekraft & Limitationen

5.5.1 Stärken der Arbeit

Die vorliegende Arbeit zeichnet sich ganz besonders durch zwei Stärken aus: Einerseits fällt auf, dass die Kinder sehr offen über teilweise sehr persönliche Inhalte gesprochen haben, was für die Qualität des erhobenen Datenmaterials spricht. Indem der empirische Forschungsteil direkt an der subjektiven Perspektive der HSK ansetzt, liefert er intime Einblicke in deren Erlebenswelt, die man in Bezug auf den untersuchten Forschungsgegenstand zum Entstehungszeitpunkt dieser Arbeit im deutschsprachigen Raum vergeblich sucht. Dies kann insbesondere für Pädagog*innen von Bedeutung sein, die sich vertieft mit der Frage befassen, wie HSK Schule erleben, dazu jedoch in der bestehenden Literatur keine Informationen finden.

5.5.2 Limitationen

Während bei einem quantitativen Vorgehen am Ende des Forschungsprozesses klassische Gütekriterien wie *Validität*, *Reliabilität* und *Objektivität* zur Beurteilung der Ergebnisse herangezogen werden, muss auch die qualitative Forschung darauf bedacht sein, sich an bestimmten Gütekriterien messen zu lassen (Mayring, 2008, S. 140). Diesbezüglich nennt Mayring (2008, S. 144ff, mit Bezug auf Kirk & Miller, 1986) sechs allgemeingültige Gütekriterien qualitativer Forschung, anhand derer das gesamte Forschungsvorgehen nachfolgend noch einmal reflektiert werden soll. Im Anschluss daran soll im Kap. 5.5.2.7 die Frage besprochen werden, ob die Ergebnisse dieser Arbeit verallgemeinerbar sind.

5.5.2.1 Verfahrensdokumentation

Bei der qualitativ orientierten Forschung wird das methodische Vorgehen sehr spezifisch auf den jeweiligen Gegenstand bezogen. Aus diesem Grund ist eine präzise Verfahrensdokumentation von besonderer Bedeutung (Mayring, 2008, S. 145). Diesem Kriterium wurde innerhalb des Forschungsprozesses sorgfältig Rechnung getragen: Im Kap. 3 dieser Arbeit wurden alle Verfahrensschritte von der Auswahl der Stichprobe über die Konstruktion des Interviewleitfadens, die Durchführung der Interviews, die Transkription bis hin zur Auswertung der Daten ausführlich dokumentiert und kritisch hinterfragt.

5.5.2.2 Argumentative Interpretationsabsicherung

Als zweites Qualitätskriterium nennt Mayring (2008, S. 145) die *argumentative Interpretationsabsicherung*. Interpretationen haben in der qualitativen Forschung einen höheren Stellenwert als dies bei einem quantitativen Ansatz der Fall ist, weshalb dem argumentativen Absichern von Interpretationen eine vergleichsweise hohe Bedeutung beigemessen wird. In diesem Zusammenhang wurden Kernaussagen der Kinder bei der Interpretation im Kap. 5 entweder mit theoretischen Bezügen verknüpft oder logisch-argumentativ begründet.

5.5.2.3 Regelgeleitetheit

Im Vergleich zur quantitativen Forschung darf ein qualitatives Vorgehen zwar etwas offener, sprich weniger systematisch sein, muss sich aber trotzdem an bestimmten Verfahrensregeln orientieren (Mayring, 2008, S. 145f). Zu diesem Zweck wurde für die inhaltsanalytische Datenauswertung ein systematisches Analyseverfahren ausgewählt. Dieses regelgeleitete Verfahren wurde Schritt für Schritt befolgt (s. Kap. 3.3.2).

5.5.2.4 Nähe zum Gegenstand

Bei der qualitativen Forschung wird versucht, «möglichst nahe an die Alltagswelt der beforschten Subjekte anzuknüpfen» (Mayring, 2008, S. 145f). Um diese Nähe zu erzeugen, wurden

die Gespräche in einer Umgebung geführt, die den Kindern vertraut war. Mit dem Ziel, die künstliche Gesprächssituation so authentisch wie möglich zu gestalten, fanden die Gespräche auf Mundart statt. Durch das Übersetzen der Transkriptionen vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche ist bei der Datenaufbereitung für die spätere Analyse leider wieder etwas von dieser gewonnenen Nähe verloren gegangen.

5.5.2.5 Kommunikative Validierung

Mit kommunikativer Validierung ist gemeint, dass die Ergebnisse der Interpretation noch einmal den befragten Subjekten vorgelegt und mit ihnen diskutiert wird (Mayring, 2008, S. 147). Eine solche Validierung hat im Rahmen dieser Arbeit nicht stattgefunden.

5.5.2.6 Triangulation

Bei der *Triangulation* geht es darum, die Qualität der Forschungsergebnisse durch die Verbindung mehrerer Analysegänge zu steigern (Mayring, 2008, S. 147f). In Bezug auf dieses Gütekriterium fällt positiv ins Gewicht, dass zur Beantwortung der Forschungsfragen fünf unabhängig voneinander geführte Interviews herangezogen wurden. Dadurch konnte insgesamt ein breites Bild subjektiver Einblicke in die Gefühlswelt hochsensitiver Kinder erhoben werden. Vor dem Hintergrund dieses Gütekriteriums kann weiterhin positiv angemerkt werden, dass bei Schritt 2 des Auswertungsverfahrens nach Mühlfeld et al. (1981), bei welchem die transkribierten Textbausteine den jeweiligen Kategorien zugeordnet werden, eine zweite Person hinzugezogen wurde. Lamnek & Krell (2016) bezeichnen dieses Vorgehen als «Forschertriangulation» (S. 155). Durch das Hinzuziehen eines zweiten Interpreten kann die *Problematik der Einseitigkeit* etwas entschärft werden (Posch et al., 2018, S. 123). Kritisch betrachtet werden muss die *fehlende Methodentriangulation*: Die vorliegende Arbeit beschränkt sich ausschliesslich auf die Methode des Leitfadeninterviews.

5.5.2.7 Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse

Die Generalisierbarkeit von Ergebnissen stellt ein grundlegendes Problem der qualitativen Forschung dar. Ob sich die Ergebnisse schlussendlich verallgemeinern lassen, entscheidet sich in der qualitativen Forschung Helfferich (2009, S. 172f) zufolge bereits beim Festlegen der Stichprobe: Bei qualitativen Interviews sollte mindestens eine *mittlere Stichprobengrösse* von 6 – 30 Teilnehmer*innen angepeilt werden. Weiterhin müssen in Bezug auf die Zusammensetzung der Stichprobe Proband*innen beider Extreme befragt werden, um eine angemessene Repräsentativität zu erhalten – in diesem Falle z.B. jene Kinder mit den höchsten und mit den tiefsten Sensibilitätswerten. Diese Heterogenität der Stichprobe erschwert die vorschnelle Verallgemeinerung (Helfferich, 2009, S. 172f). Da diese beiden genannten Kriterien nicht erfüllt werden, erheben die Ergebnisse dieser Arbeit nicht den Anspruch auf allgemeine Gültigkeit.

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: BEZIEHUNG ZWISCHEN BIOLOGISCHER REAKTIVITÄT AUF STRESS UND ERFAHRUNGEN VON UNTERSTÜTZUNG UND SCHUTZ GEGENÜBER STRESS UND WIDRIGKEITEN IN FRÜHEN UMGEBUNGEN (QUELLE: BOYCE & ELLIS, 2005, S. 293, LEICHT ANGEPASSTE DARSTELLUNG)	8
ABBILDUNG 2: VISUALISIERUNG DER VANTAGE SENSITIVITY (QUELLE: PLUETT & BELSKY, 2013, S. 904) .	9

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: VISUALISIERUNG DES AKRONYM DOES (EIGENE DARSTELLUNG)	6
TABELLE 2: ÜBERSICHT DES GEWÄHLTEN FORSCHUNGSDESIGNS (EIGENE DARSTELLUNG).....	18
TABELLE 3: INTERPRETATION DER SENSIBILITÄTSWERTE (EIGENE DARSTELLUNG).....	19
TABELLE 4: ILLUSTRATION DER SPSS-FORMEL (EIGENE DARSTELLUNG).....	19
TABELLE 5: BERÜCKSICHTIGTE GESPRÄCHSREGELN ZUM FRAGEN (EIGENE DARSTELLUNG)	21
TABELLE 6: BERÜCKSICHTIGTE GESPRÄCHSREGELN BEIM ZUHÖREN (EIGENE DARSTELLUNG).....	22
TABELLE 7: ÜBERSICHT DER VERWENDETEN TRANSKRIPTIONSREGELN (EIGENE DARSTELLUNG).....	22
TABELLE 8: ILLUSTRATION DES ANGEWANDTEN AUSWERTUNGSVERFAHRENS (EIGENE DARSTELLUNG)....	23

Literaturverzeichnis

- Acevedo, B. P., Aron, E. N., Aron, A., Sangster, M., Collins, N. & Brown, L. L. (2014). The highly sensitive brain: an fMRI study of sensory processing sensitivity and response to others' emotions. *Brain and Behavior*, 4 (4), 580–594. <https://doi.org/10.1002/brb3.242>
- Aron, E. (2012). Author's Note for The Highly Sensitive Person. Zugriff am 2.1.2022. Verfügbar unter: https://hsperson.com/pdf/Authors_note_HSPbk_Preface.pdf
- Aron, E. (2014). *Hochsensible Menschen in der Psychotherapie* (Reihe Fachbuch Hochsensibilität). Paderborn: Junfermann.
- Aron, E. (2018). *Das hochsensible Kind: Wie Sie auf die besonderen Schwächen und Bedürfnisse Ihres Kindes eingehen*. (U. Bischoff & S. Schilasky, Übers.) (8. Auflage). München: mvg Verlag.
- Aron, E. (2021). *Sind Sie hochsensibel? Wie Sie Ihre Empfindsamkeit erkennen, verstehen und nutzen*. (C. Preuß, Übers.) (14. Auflage). München: mvg Verlag.
- Aron, E. N. & Aron, A. (1997). Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73 (2), 345–368. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.73.2.345>
- AVTG. (2016). Studentafel Primarschule. Zugriff am 10.5.2022. Verfügbar unter: https://av.tg.ch/public/upload/assets/22185/Studentafel_Primarschule.pdf
- Bohnsack, F. (2013). *Wie Schüler die Schule erleben: zur Bedeutung der Anerkennung, der Bestätigung und der Akzeptanz von Schwäche*. Opladen: Budrich.
- Boyce, W. T. & Ellis, B. J. (2005). Biological sensitivity to context: I. An evolutionary–developmental theory of the origins and functions of stress reactivity. *Development and Psychopathology*, 17 (02). <https://doi.org/10.1017/S0954579405050145>
- Ellis, B. J. & Boyce, W. T. (2008). Biological Sensitivity to Context. *Current Directions in Psychological Science*, 17 (3), 183–187. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2008.00571.x>
- Greven, C. U. & Homberg, J. R. (2020). Sensory processing sensitivity — For better or for worse? Theory, evidence, and societal implications. *The Highly Sensitive Brain* (S. 51–74). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818251-2.00003-5>
- Helfferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-91858-7>

- Helfferrich, C. (2014). Leitfaden- und Experteninterviews. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 559–574). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0_39
- Hensel, U. (2013). *Mit viel Feingefühl: Hochsensibilität verstehen und wertschätzen* (Coaching fürs Leben). Paderborn: Junfermann Verlag.
- Herzberg, P. Y., Fricke, K. R. & Konrad, S. (2021). Normierung der deutschen Fassung der Highly Sensitive Person Scale (HSPS-G) – Selbstbeurteilungsskala an einer deutschsprachigen Stichprobe. *PPmP - Psychotherapie · Psychosomatik · Medizinische Psychologie*, a-1494-3892. <https://doi.org/10.1055/a-1494-3892>
- Hohl, J. (2000). Das qualitative Interview. *Zeitschrift für Gesundheitswissenschaften*, (8), 142–148.
- Hopf, C. (1978). Die Pseudo-Exploration. *Zeitschrift für Soziologie*, 7 (2), 97–115.
- Hoyer, J. & Knappe, S. (Hrsg.). (2020). *Klinische Psychologie & Psychotherapie* (Lehrbuch) (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Berlin [Heidelberg]: Springer.
- Huser, J. (2021). *Lichtblick für helle Köpfe/ Handbuch Ein Wegweiser zur Erkennung und Förderung von hohen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen auf allen Schulstufen*. Zürich: LMVZ.
- Jagiellowicz, J., Xu, X., Aron, A., Aron, E., Cao, G., Feng, T. et al. (2011). The trait of sensory processing sensitivity and neural responses to changes in visual scenes. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 6 (1), 38–47. <https://doi.org/10.1093/scan/nsq001>
- Konrad, S. & Herzberg, P. Y. (2017). Psychometric Properties and Validation of a German High Sensitive Person Scale (HSPS-G). *European Journal of Psychological Assessment*, 35 (3), 364–378. <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000411>
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung: mit Online-Material* (6., überarbeitete Auflage). Weinheim Basel: Beltz.
- Lionetti, F., Aron, A., Aron, E. N., Burns, G. L., Jagiellowicz, J. & Pluess, M. (2018). Dandelions, tulips and orchids: evidence for the existence of low-sensitive, medium-sensitive and high-sensitive individuals. *Translational Psychiatry*, 8 (1), 24. <https://doi.org/10.1038/s41398-017-0090-6>
- Lueger, M. & Froschauer, U. (2011). Interviewverfahren (UTB Erziehungswissenschaft, Sozialwissenschaft). *Hauptbegriffe qualitativer Sozialforschung* (3., durchges. Aufl., S. 124–129). Opladen: Budrich.

- Mayer, H. O. (2013). *Interview und schriftliche Befragung: Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung*. Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
<https://doi.org/10.1524/9783486717624>
- Mayring, P. (1991). Qualitative Inhaltsanalyse. In U. Flick (Hrsg.), *Handbuch qualitative Sozialforschung: Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen* (S. 209–213). München: Psychologie-Verl.-Union. Zugriff am 16.5.2022. Verfügbar unter:
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/3727/ssoar-1991-mayring-qualitative_inhaltsanalyse.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-1991-mayring-qualitative_inhaltsanalyse.pdf
- Mayring, P. (2008). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. Auflage). Weinheim Basel: Beltz.
- Meuser, M. (2011). Leitfadeninterviews (UTB Erziehungswissenschaft, Sozialwissenschaft). In R. Bohnsack (Hrsg.), *Hauptbegriffe qualitativer Sozialforschung* (3., durchges. Aufl., S. 151–152). Opladen: Budrich.
- Meyer, H. (2003). Zehn Merkmale guten Unterrichts. Empirische Befunde und didaktische Ratschläge. *Pädagogik*, 55 (10), 36–43.
- Mühlfeld, C., Windolf, P., Lampert, N. & Krüger, H. (1981). Auswertungsprobleme bei offenen Interviews. *Soziale Welt*, 32 (3), 325–352.
- Müller, U. (2018). Bewegungsfreundliche Schule. PHZH. Zugriff am 10.5.2022. Verfügbar unter: https://stud.phzh.ch/globalassets/stud.phzh.ch/primar_studiweb/quest/quest-3-2018f/bewegungsfreundliche_schule_av.pdf
- Obier, M. & Müller, C. (2003). Bewegtes Lernen in der Praxis. *Lernhilfen für den Sportunterricht*, 52, 3–6.
- Parlow, G. (2017). *Zart besaitet: Selbstverständnis, Selbstachtung und Selbsthilfe für hochsensible Menschen* (5. Auflage). Wien: Festland Verlag.
- Pluess, M. (2015). Individual Differences in Environmental Sensitivity. *Child Development Perspectives*, 9 (3), 138–143. <https://doi.org/10.1111/cdep.12120>
- Pluess, M. (2021). Neue Forschungsergebnisse zur Messung von Sensitivität in Erwachsenen und Kindern. Heiligenfeld. Zugriff am 21.3.2022. Verfügbar unter: <https://shop.auditorium-netzwerk.de/account/download/esdID/1873427>
- Pluess, M., Assary, E., Lionetti, F., Lester, K. J., Krapohl, E., Aron, E. N. et al. (2018). Environmental sensitivity in children: Development of the Highly Sensitive Child Scale and identification of sensitivity groups. *Developmental Psychology*, 54 (1), 51–70.
<https://doi.org/10.1037/dev0000406>

- Pluess, M. & Belsky, J. (2013). Vantage sensitivity: Individual differences in response to positive experiences. *Psychological Bulletin*, 139 (4), 901–916.
<https://doi.org/10.1037/a0030196>
- Posch, P., Altrichter, H. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Schorr, B. (2016). *Hochsensibilität: Empfindsamkeit leben und verstehen* (Hänssler kurz und bündig) (7. Auflage). Holzgerlingen: SCM Hänssler.
- Schulpsychologischer Dienst Kanton Zug. (2014). Merkblatt „Konzentration“. Zugriff am 3.5.2022. Verfügbar unter: https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/schulpsychologischer-dienst/publikationen/downloads/mb_konzentration.pdf/view
- Smolewska, K. A., McCabe, S. B. & Woody, E. Z. (2006). A psychometric evaluation of the Highly Sensitive Person Scale: The components of sensory-processing sensitivity and their relation to the BIS/BAS and “Big Five”. *Personality and Individual Differences*, 40 (6), 1269–1279. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.09.022>
- Sohst, K. (2020). *Wer stärker fühlt, hat mehr vom Leben: warum Sensibilität eine verborgene Kraft ist und wie sie uns die Welt eröffnet* (dtv premium) (Originalausgabe). München: dtv.
- Tillmann, T., El Matany, K. & Duttweiler, H. (2018). Measuring Environmental Sensitivity in Educational Contexts: A Validation Study With German-Speaking Students. *Journal of Educational and Developmental Psychology*, 8 (2), 17.
<https://doi.org/10.5539/jedp.v8n2p17>
- Vogl, S. (2015). *Interviews mit Kindern führen: eine praxisorientierte Einführung* (Grundlagentexte Methoden). Weinheim Basel: BeltzJuventa.
- Vogl, S. (2021). *Mit Kindern Interviews führen: Ein praxisorientierter Überblick*. Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.25656/01:22252>
- Walter-Klose, C. (2015). Interview (Psycholehrbuch plus). In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung* (S. 280–288). Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Boston Amsterdam Kopenhagen Stockholm Florenz Helsinki: Hogrefe.
- Weinbach, P. (2021). *Hochsensible Kindererziehung - Hochsensible Kinder verstehen und erziehen, ohne zu schimpfen*. Zugriff am 3.3.2022. Verfügbar unter: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2021052002294380456755>

Anhang

Der Anhang dieser Arbeit setzt sich aus der Einverständniserklärung für die Sprachaufnahme, dem Selbsteinschätzungsfragebogen, der Visualisierung der Umfrage, dem Interviewleitfaden sowie den Transkriptionen der fünf Einzelinterviews zusammen.

Anhang I

Einverständniserklärung: Sprachaufnahme

Ich, _____, erkläre mich einverstanden, dass das Interview zum Thema *Sensitivität* auf einen Tonträger aufgezeichnet und im Rahmen der Datenaufbereitung zur Verschriftlichung abgespielt werden darf.

Sämtliche Inhalte (z.B. Namen oder Klassenbezeichnungen) werden vollständig anonymisiert. Nach der Verschriftlichung der Aufnahmen wird die Sprachaufnahme gelöscht. Personen, die Einblick in das Datenmaterial haben, ist es untersagt, vertrauliche Informationen an Drittpersonen weiterzugeben.

Das transkribierte Datenmaterial wird ausschliesslich im Rahmen dieser Masterthese verwendet. Für eine weitere Verwendung des Datenmaterials in einem anderen Kontext (z.B. für das Verfassen eines Zeitschriftenartikels) muss bei der interviewten Person und deren Eltern erneut eine Einwilligung geholt werden.

Ort, Datum:

Nicolas Fleischmann

Ort, Datum:

Elternunterschrift:

Anhang II

Selbsteinschätzungsfragebogen nach Tilmann et al. (2018)

Fragebogen für Jugendliche und Kinder

Wenn Sie wissen wollen, wie sensibel Ihr Kind ist, können Sie mit ihm den folgenden Fragebogen durchgehen. Er wurde von Dr. Teresa Tilmann in Zusammenarbeit mit Katharina El Matany und Prof. Dr. Alexander Bertrams unter anderem für ihre Masterarbeit (2016) entwickelt und bereits in Form einer wissenschaftlichen Publikation² veröffentlicht. Der Fragebogen ist eine übersetzte, gekürzte und sprachlich an Jugendliche angepasste Version des Originalfragebogens von Elaine und Arthur Aron.³ Dabei steht die 1 dafür, dass die Aussage überhaupt nicht zutrifft, und die 4 dafür, dass sie voll und ganz zutrifft. Am Ende rechnen Sie die Werte zusammen und können in der Auflösung sehen, wo Ihr Kind auf der Sensibilitätsskala liegt. Jugendliche können den Fragebogen selbst ausfüllen. Bei jüngeren Kindern empfehle ich Ihnen, die Fragen zur Selbsteinschätzung gemeinsam mit ihnen zu beantworten und bei unklaren Fragen zu erläutern, was gemeint ist. Oder Sie schätzen Ihr Kind ein, indem Sie sich fragen, was es vermutlich antworten würde. Mithilfe des Fragebogens ist es Ihnen möglich herauszufinden, wie sich die Sensibilität Ihres Kindes äußert. Gemeinsam können Sie einerseits sensible Stärken erkennen und fördern. Andererseits wissen Sie durch das Ergebnis des Fragebogens genauer, wann Ihr Kind durch seine Sensibilität in besonderer Weise herausgefordert ist. So können Sie sich gezielt auf die Suche nach passenden Methoden machen, die Ihrem Kind dabei helfen, mit der eigenen Wahrnehmungsverarbeitung souverän umgehen zu lernen. Der Fragebogen zur Sensibilität bei Jugendlichen enthält zehn Aussagen, die auf einer Skala von »trifft gar nicht zu« bis »trifft voll und ganz zu« beantwortet werden können. Lassen Sie Ihr Kind bei jeder Aussage ankreuzen, wie sehr diese zutrifft, oder füllen Sie selbst den Bogen für Ihr Kind aus. Wenn Ihr Kind sich bei manchen Antworten nicht sicher ist oder keine Antwort wirklich passt, kreuzt es einfach das an, was am ehesten zutrifft. Alle Aussagen müssen beantwortet werden und bei jeder Antwort darf nur ein Kreuz gesetzt werden. Ganz wichtig: Da es um die Wahrnehmungsverarbeitung Ihres Kindes geht, gibt es keine richtigen oder falschen Antworten!

Ich bin einfühlsam.

Ich erlebe meine Gefühle oft sehr intensiv und habe ein reiches Innenleben.

² Tilmann, El Matamy & Duttweiler 2018.

³ Einen weiteren Fragebogen für Kinder finden Sie in Elaine Arons Buch »Das hochsensible Kind«.

Ich nehme Feinheiten um mich herum wahr.

Kunst, Musik und Filme können mich tief bewegen.

Ich denke oft über sehr tiefgründige Themen nach (z. B. Sinn des Lebens, Tod, Religion)

An stressigen Tagen möchte ich mich zurückziehen und allein sein können.

Manche halten mich für sensibel und schüchtern.

Aufregende Situationen, die mich überfordern, versuche ich zu (ver-)meiden.

Wenn mich jemand bei der Arbeit oder bei einer Aufgabe beobachtet, werde ich nervös.

Ich erziele bessere Leistungen, wenn keine Fremden dabei sind.

Auswertung

Jetzt vergeben Sie für jedes Kreuz Punkte anhand dieser Skala:

trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
(1)	(2)	(3)	(4)
↓	↓	↓	↓
1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte	4 Punkte

Addieren Sie jetzt alle Punkte und teilen Sie die Summe durch 10. Damit errechnen Sie den Mittelwert, mit dem Sie unten schauen können, auf welche Gruppe das Ergebnis hinweist.

1,00 bis einschließlich 2,25: Das Ergebnis weist darauf hin, dass Ihr Kind zur Gruppe der weniger sensiblen Menschen gehört.

2,26 bis einschließlich 2,91: Das Ergebnis weist darauf hin, dass Ihr Kind zur Gruppe der durchschnittlich sensiblen Menschen gehört.

2,92 bis einschließlich 4,00: Das Ergebnis weist darauf hin, dass Ihr Kind zur Gruppe der höher sensiblen Menschen gehört.

**Sie möchten mehr wissen? Im Buch
'Wer stärker fühlt, hat mehr vom Leben'
von Kathrin Sohst lesen Sie ...**

- ... wie die Fragebögen entstanden sind,
- ... welchen wissenschaftlichen Hintergrund sie haben,
- ... wo die Sensibilitätsforschung aktuell steht,
- ... warum Sensibilität menschlich ist und was sie mit Stärke zu tun hat,
- ... wie Sie Ihre Sensibilität würdigen und entspannt mit ihr umgehen können,
- ... wie Sie mit sich selbst in Einklang kommen,
- ... warum Emotionen pure Energie sind,
- ... welche Erfahrungen die Autorin mit ihrer eigenen Sensibilität gesammelt hat

www.dtv.de // www.kathrinsohst.de

Anhang III

Visualisierung der Umfrage zur Auswahl der Interviewteilnehmer*innen

0%

Sensibilitätsumfrage

Mittelstufe Primarschule Märstetten

Diese Umfrage ist Teil der Masterarbeit von Herr Fleischmann
Die Teilnahme an der Umfrage dauert nur ein paar Minuten.

In dieser Umfrage sind 3 Fragen enthalten.

Weiter

0%

Fragen zur Person

Wie lautet dein Vor- & Nachname?

Deine Mitschüler_innen können deinen Antworten nicht sehen 😊

Wähle deine Abteilung.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Weiter

Fragen zum Sensibilitätserleben

Lies die Aussagen in der Tabelle unten genau durch - Wie stark treffen sie auf dich zu?

- 1 = trifft überhaupt nicht zu
- 2 = trifft eher nicht zu
- 3 = trifft eher zu
- 4 = trifft voll zu

	1	2	3	4
Ich bin einfühlsam.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich erlebe meine Gefühle oft sehr intensiv und habe ein reiches Innenleben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme Feinheiten um mich herum wahr.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kunst, Musik und Filme können mich tief bewegen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich denke oft über sehr tiefgründige Themen nach (z. B. Sinn des Lebens, Tod, Religion).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
An stressigen Tagen möchte ich mich zurückziehen und allein sein können.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Manche halten mich für sensibel und schüchtern.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufregende Situationen, die mich überfordern, versuche ich zu (ver-)meiden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn mich jemand bei der Arbeit oder bei einer Aufgabe beobachtet, werde ich nervös.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich erziele bessere Leistungen, wenn keine Fremden dabei sind.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vielen Dank für deine Teilnahme an der Umfrage! 🍷
Du kannst dieses Fenster nun schließen.

Anhang IV

Interviewleitfaden

Stand: V2, 04.03.2022
 Interviewer: Nicolas Fleischmann
 Ort: PS Märstetten (Musikzimmer)

Einstieg 4'	<p>Organisatorische Hinweise und Einstieg in das Gespräch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erklärung der Gesprächssituation auf metakommunikativer Ebene - Danken für die Bereitschaft zur Teilnahme am Gespräch - Zeitlicher Rahmen geben - Wahrung der Anonymität & Aufzeichnung der Daten gem. Einverständniserklärung (Aufnahmegerät kurz zeigen, dann ausserhalb des Blickfelds positionieren) - Individuelle Aufwärmfrage (Opener)
--------------------	--

Bündel	Erzählimpuls
Stellenwert im Alltag 3'	<p>Zu Beginn möchte ich herausfinden, welchen Stellenwert <i>Sensibilität</i> in deinem Alltag für dich hat:</p> <p>Inwiefern ist Sensibilität für dich ein Thema, das dich beschäftigt?</p> <p>Nachfragen, falls zu wenig dazu käme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ist dir schon aufgefallen, dass du im Vergleich zu anderen Menschen in bestimmten Situationen sensibler reagierst? - Falls ja, in welchen Situationen ist dir das aufgefallen? - Was verstehst du unter dem Begriff <i>Sensibilität</i> / <i>sensibel sein</i>? - Hast du mit Anderen schon über das Thema <i>Sensibilität</i> gesprochen? - Falls ja, mit wem?
Herausforderungen Strategien 3'	<p>Hat es in der Schule schon Situationen gegeben, die für dich wegen deiner Sensibilität schwierig waren?</p> <p>Falls ja, unbedingt nachfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was waren das für Situationen? - Wie reagiert dein Körper in diesen schwierigen Situationen? - Was hilft dir in den beschriebenen Situationen? <p>Anschlussfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gab es evtl. zu Hause auch schon Situationen, die du wegen deiner Sensibilität als Herausforderung erlebt hast?
Studentafel 3'	<p>Welches Fach magst du am liebsten?</p> <p>Anschlussfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was magst du an diesem Fach/diesen Fächern ganz besonders? - Gibt es auch Fächer, die du nicht magst? Falls ja, weshalb?

<p>Sozialform</p> <p>3'</p>	<p>Im Unterricht gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man Aufgaben bearbeiten kann: <u>Allein</u>, <u>zu zweit</u> oder <u>in einer Gruppe</u> - Angenommen, deine Lehrperson überlässt dir die Wahl. Ist es dir grundsätzlich egal in welcher dieser drei Formen du die Aufgabe bearbeitest oder würdest du dich lieber für eine bestimmte Form entscheiden wollen?</p> <p>Falls es eine bevorzugte Sozialform gibt, nachfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für welche Form würdest du dich entscheiden? - Weshalb würdest du Sozialform X wählen? - In welcher der drei Formen arbeitest du am wenigsten gern? Weshalb?
<p>Lernumgebung</p> <p>3'</p>	<p>Wie muss dein Arbeitsplatz in der Schule aussehen, damit du dich beim Arbeiten wohl fühlst?</p> <p>Anschlussfragen, falls noch nicht von selbst darauf eingegangen wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ist es für dich wichtig, wo dein Pult im Klassenzimmer steht? – Falls ja, wo wäre der bestmögliche Platz? - Gibt es in deinem Schulzimmer etwas, dass dich vom Lernen ablenken? – Falls ja, was?
<p>Persönliche Bewertung</p> <p>3'</p>	<p>Wie nimmst du Sensibilität in der Schule wahr? Ist das aus deiner Sicht eher Vorteil oder ein Nachteil?</p> <p>Unbedingt nachfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In welchen Situationen ist Sensibilität für dich eine Chance? - In welchen Situationen ist Sensibilität für dich eine Belastung?
<p>Abschluss</p> <p>2'</p>	<p>Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über das Thema <i>Sensibilität</i> zu sprechen! Wie hast du das Interview erlebt?</p> <p><small>Anmerkung: Diese Frage zielt darauf ab, einen Eindruck davon zu erhalten, wie einfach/schwer es dem Kind gefallen ist, über das Thema Sensibilität zu sprechen.</small></p>

Anhang V

Transkriptionen

Interview mit Schülerin A W4

Person	Zeile	Transkription	Kategorie
I	1 2 3	Meine erste Frage lautet: Inwiefern ist Feinfühligkeit, sensibel sein, für dich ein Thema, das dich beschäftigt? Hast du schon über Sensibilität nachgedacht?	
A	4 5 6 7 8	Hm. – Verschieden. Manchmal denke ich schon darüber nach. Ich habe zum Beispiel schon bemerkt, dass ich immer wieder Zeit für mich brauche, um mich wohlfühlen, weil es mir manchmal in der Schule oder zu Hause zu laut ist. Und manchmal – keine Ahnung.	Strategien (Erholung)
I (01:19)	9 10	Was sind das für Situationen, in denen du darüber nachdenkst?	
A	11 12 13 14	Hm, ja also – Ich weiss nicht, hm. Zum Beispiel, oft muss ich nachdenken, wie etwas geht. Und zu Hause denke ich dann darüber nach, dass ich das noch hätte besser machen können.	
I (02:10)	15 16	Also bist du viel am überlegen, wie du etwas noch hättest anders machen können?	
A	17 18 19 20 21 22	Mhm (bejahend). Ja, ich probiere immer alles perfekt zu machen, aber manchmal gelingt es nicht immer und dann beschäftigt mich das auch noch zu Hause vor dem Einschlafen. Oder auch wenn ich Streit habe mit meinen Freundinnen denke ich dann sehr viel nach. Das beschäftigt mich fest.	
I (03:02)	23 24 25	Hast du schon mit anderen Menschen über Sensibilität gesprochen – z.B. mit deiner Mutter, deinem Vater oder Kolleginnen in der Schule?	
A	26 27	Also manchmal mit meiner Mutter, aber eigentlich spreche ich nicht so viel über das.	

I (03:32)	28 29	Hat es in der Schule schon Situationen gegeben, in denen es wegen der Sensibilität für dich etwas schwierig war?	
A	30	Ja natürlich, das gibt es schon manchmal.	
I	31	Was sind das für Situationen?	
A	32 33 34 35 36 37 38 39	Hm – Ja, wenn man zum Beispiel, also so schwierig ist es jetzt nicht, aber wenn man zum Beispiel mit jemandem abmacht, um zusammen in die Pause zu gehen, die andere Person vergisst es und dann macht sie mit einer anderen Person ab, dann muss man erst nachdenken, was macht man jetzt. Manchmal gibt es dann die Lösung, dass man heute mit dem und morgen, mit jenem in die Pause geht. Da muss man manchmal auch ein bisschen schauen, dass es fair ist.	
I	40 41	Sind so kurzfristige Wechsel für dich allgemein eher schwierig?	
A	42	Ja, schon etwas.	Herausforderung (Wechsel)
I (04:30)	43	Erinnerst du dich noch an andere schwierige Situationen im Zusammenhang mit Sensibilität?	
A	44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	Manchmal mache ich mir etwas Sorgen, ob ich alles schaffe, wenn ich viel auf einmal machen muss. Dann denke ich: <i>Das und das muss ich noch machen. Und dann vergisst man wieder etwas!</i> – Da hilft mit ein guter Tagesplan. Zum Beispiel nach der Schule erledige ich zuerst meine Hausaufgaben und dann darf ich noch etwas für mich machen. Bei uns zu Hause muss man etwas machen, z.B. Hausaufgaben oder Spazieren mit dem Hund, bevor man etwas für sich machen darf. Das finde ich eigentlich auch ganz ok, nur manchmal finde ich es nicht so cool. @(..)@	Herausforderung (Stresserleben) Strategien (Sonstige)

I (06:22)	54	Hättest du dann jeweils lieber etwas mehr Zeit für dich?	
A	55	Mhm (bejahend). Das ist so.	
I	56	Was machst du, wenn du Zeit für dich hast?	
A	57	@(.)@ Das ist eine schwierige Frage. – Verschiedenes.	Strategien (Erholung)
	58	Entweder ziehe ich mich in mein Zimmer zurück und spiele	
	59	etwas oder was ich auch oft mache, zum Beispiel am	
	60	Mittwoch: Da treffe ich mich gerne mit Freundinnen. Das ist	
	61	für mich auch Freizeit.	
I	62	Was spielst du, wenn du dich in dein Zimmer zurückziehst?	
A	63	Entweder mit meinen Kuschtieren, die ich sehr gerne habe	
	64	oder Playmobil spiele ich sehr gerne.	
I	65	Welche Strategien hast du, wenn es in der Schule schwierige	
	66	Situationen gibt? Wenn du zum Beispiel merkst, dass dir alles	
	67	ein bisschen zu viel wird und du Zeit für dich brauchst?	
A	68	Also bei uns darf man zwei bis drei Minuten in die	Strategien (Fokus finden)
	69	Bewegungspause. Aber man darf nur zu zweit oder allein	
	70	gehen. Wenn's mir ein bisschen zu viel wird und der Kopf	
	71	brummt, frage ich oft Kolleginnen, ob sie mit mir eine	
	72	Bewegungspause machen möchten. Wir haben im	
	73	Schulzimmer auch Kopfhörer, die man anziehen kann, dass	
	74	man sich wieder besser konzentrieren kann. Kopfhörer	
	75	benutze ich eigentlich nie, da gehe ich lieber in die	
	76	Bewegung. Wenn es zu laut ist, sagt mein Lehrer zum Glück	
	77	auch, dass wieder leise gearbeitet werden soll.	
I (10:58)	78	Hast du im Unterricht manchmal auch ganz fest Hunger oder	
	79	Durst?	
A	80	Ja, doch. Durst ist kein Problem. Wir dürfen eine Trinkflasche	
	81	mit Wasser auf den Tisch stellen und immer trinken. – Das mit	

	82	dem Hunger kommt natürlich häufig vor @(.)@ Zum Beispiel,	
	83	wenn ich mal kein Morgenessen esse, weil ich gerade kein	
	84	Hunger habe, dann knurrt dann manchmal schon mein	
	85	Magen. Aber ja, meistens kann ich es grad noch so aushalten	
	86	bis zur Pause.	
I (12:08)	87	Würdest du sagen, dass Sensibilität in der Schule eher ein	
	88	Vorteil oder ein Nachteil ist?	
A	89	Irgendwie schon ein Vorteil. Wenn man sensibel ist,	
	90	funktioniert alles irgendwie besser, als wenn man nicht	
	91	sensibel ist.	
I (12:47)	92	Wie meinst du das?	
A	93	Also, ich verstehe zum Beispiel meine Freundinnen irgendwie	
	94	einfach immer gut: Wenn sie traurig sind, dann merke ich das	
	95	sofort und kann sie trösten.	
I (13:09)	96	Gibt es aus deiner Sicht auch Situationen, wo Sensibilität eher	
	97	eine Belastung ist?	
A	98	Hm – Ja. Manchmal macht es mich dann traurig, wenn es	
	99	anderen Menschen nicht gut geht. Oder unserem Hund.	
I (13:58)	100	Wie ist es für dich, wenn du im Unterricht Stress hast, zum	
	101	Beispiel in einer Prüfungssituation?	
A	102	Manchmal habe ich das Gefühl, mein Kopf platzt jetzt dann	Herausforderung
	103	sicher vor lauter: <i>Dies muss ich noch machen, und jenes. Und</i>	(Stresserleben)
	104	<i>wie geht das? Und so. Das ist dann schon sehr stressig</i>	
	105	<i>manchmal. Prüfungen sind auch gar nicht so mein Ding. Ich</i>	Herausforderung
	106	<i>mag keine Prüfungen.</i>	(Prüfung)
I (14:35)	107	Was magst du nicht an Prüfungen?	

A	108	Ich habe immer Angst, dass eine schlechte Note	Herausforderung
	109	herauskommt. Weil ich meine Sache gut machen möchte. In	(Angst)
	110	Mathe bekommen wir immer Blätter zum Üben. Dort gibt es	Herausforderung
	111	wie bei der Prüfung <i>Grundaufgaben</i> , die alle können müssen,	(Überraschung)
	112	und schwierige <i>Zusatzaufgaben</i> . Und bei den <i>Zusatzaufgabe</i>	
	113	in der Prüfung kommen dann aber meistens Aufgaben, die	
	114	man gar nicht üben konnte. Und das ist dann meistens für	
	115	mich total: <i>Wie geht das!? Das konnten wir gar nicht üben!</i>	
	116	(verwirft die Hände) - Das ist total unfair.	
I	117	Höre ich da raus, dass du gerne immer gut vorbereitet bist?	
(15:20)			
A	118	Ja, sehr.	
I	119	Überraschungen an den Prüfungen magst du nicht gerne?	
(15:29)			
A	120	Mhm (bejahend). <i>Gar nicht. Was wir zum Glück nicht haben,</i>	Herausforderung
	121	<i>sind Überraschungsprüfungen.</i> – Wobei letzte Woche hatten	(Überraschung)
	122	wir eine. Da mussten wir eine Geschichte in einem Buch lesen	
	123	und dann Fragen dazu beantworten und da gab es viele	
	124	Fragen, wo ich das Gefühl hatte: <i>Das stand ja gar nicht im</i>	
	125	<i>Text, wie soll ich das jetzt wissen!</i> – Und das war dann halt	
	126	nicht so gut.	
I	127	Ich bin gespannt auf deine Einschätzung: Würdest du sagen,	
(16:05)	128	dass Prüfungssituationen eher einfacher oder eher	
	129	schwieriger sind, wenn man sensibel ist?	
A	130	Schon eher schwierig manchmal.	
I	131	Was ist dein Lieblingsfach?	
(16:20)			
A	132	Ich habe kein Lieblingsfach. Ich mag viele Fächer: <i>Englisch,</i>	Studentafel
	133	<i>Türnen und Werken</i> und <i>Textiles Werken</i> . Und ich mag es,	
	134	wenn wir im Unterricht bei der Klassenlehrperson etwas	
	136	basteln, also nicht nur im Werken oder im Textilen Werken.	
	137	Z.B. wie jedes Jahr in der Projektwoche vor den Weihnachten,	

	136	wenn wir die Geschenke für die alten Leute im Dorf machen.	
	137	Das habe ich sehr gerne. Oder z.B. Dekoration für das	
	138	Schulhaus. Das ist total cool.	
I (17:01)	139	Könnte man sagen, dass Kreativität eine Stärke von dir ist?	
A	140	Mhm (bejahend), sehr. Meine Mutter sagt auch immer, dass	
	141	ich sehr kreativ bin. Manchmal bin ich in meinem Zimmer und	
	142	bastle etwas und dann komme ich mit irgendetwas in der	
	143	Hand runter und meistens reagiert sie dann verblüfft: Habe	
	144	gar nicht gewusst, dass man sowas machen kann. Oder wenn	
	145	ich die gebastelten Produkte aus der Schule nach Hause	
	146	bringe, gibt sie mir Komplimente: Wau, das hast du super	
	147	gemacht, das sieht gut aus! Wenn man meine Mutter fragen	
	148	würde, ob ich kreativ bin, würde sie auf jeden Fall sagen: Ja,	
	149	sehr!	
I (18:05)	150	Gibt es auch Fächer, die du nicht so magst?	
A	151	Mathe.	Studentafel
I (18:15)	152	Das kam jetzt schnell.	
A	153	Ja, das ist bei mir ganz klar. @(..)@ Also ich kann Mathe gut,	Studentafel
	154	aber ich mach es gar nicht gerne. Das ist so.	
I (18:35)	155	Speziell, dass man etwas nicht so mag, obwohl man gut darin	
	156	ist. Wieso magst du Mathe nicht?	
A	157	@(..)@ Weil da muss man immer so viel studieren.	
I (19:46)	158	Im Unterricht gibt es viele Möglichkeiten, wie man Aufgaben	
	159	bearbeiten kann: allein, zu zweit oder in einer Gruppe.	
	160	Angenommen deine Lehrperson überlässt dir die Wahl: Ist es	
	161	dir grundsätzlich egal, in welcher der drei Formen du eine	
	162	Aufgabe bearbeitest oder würdest du dich lieber für eine der	
	163	drei Formen entscheiden wollen?	

A	164 165 166 167 168 169 170 171 172 173	Was ich nicht so gerne habe ist, allein. Mir ist es lieber zu zweit, weil dann kann man noch eine andere Person nach ihrer Meinung fragen: <i>Was meinst jetzt du dazu? Ist das jetzt gut oder sollen wir uns das nochmals anschauen?</i> Dann hat man noch jemanden zum Fragen. Weil allein habe ich dann immer das Gefühl: Ich weiss jetzt nicht, ist das jetzt richtig? Also am liebsten arbeite ich zu zweit. Was ich auch nicht so gerne habe, ist in einer Gruppe, weil da sagen die einen so und die anderen sagen so und das hat man zu zweit halt weniger.	Sozialform
I (21:30)	174 175	Wie muss dein Arbeitsplatz im Schulzimmer aussehen, damit du dich beim Arbeiten wohl fühlst?	
A	176 177 178 179 180	Ein normaler Stuhl, damit ich nicht stehen muss, finde ich wichtig. Ich brauche eine gerade Schreibfläche, auf der man sauber schreiben kann. Nicht, dass man sozusagen auf den Knien schreiben muss (schreibt mit Zeigefinger auf Knie). Das kommt nicht gut raus. @(.).@	Lernumgebung
I (22:05)	181	Du gibst dir Mühe bei der Heftführung höre ich da raus.	
A	182 183 184 185 186 187	Mhm (bejahend), ja sehr. Sogar in meinem Hausaufgabenbuch. Auch wenn es da nicht schlimm wäre, wenn es unschön aussehen würde oder wenn das Büchlein Eselohren hätte. Das wäre ja nicht schlimm, weil das interessiert ja niemanden. Aber ich gebe mir trotzdem Mühe, damit ich es gut lesen kann.	
I (22:56)	188	Wie sieht dein Etui aus?	
A	189 190 191 192 193 194	Das Etui ist passend zum Schulranzen, mit demselben Muster drauf. Es hat ein Fach mit einem kleinen Geodreieck und ein kleines Fach beim Deckel und zwei Seiten, wo man Stifte ordentlich versorgen kann und ein grosses Fach, wo man einfach alles reinwerfen kann. Und bei dem Fach, wo man alles reinwerfen kann, gibt es auf der Seite noch vier Laschen,	

	195	da kann man zum Beispiel lange Bleistifte reinstecken. Das	
	196	finde ich sehr praktisch, ist aber manchmal nicht so gut, wenn	
	197	man schnell, schnell machen muss. Weil eigentlich mag ich	Herausforderung
	198	es nicht so, wenn man sich sehr beeilen muss und dann in	(Zeitdruck)
	199	einer halben Stunde irgendwie das und das und das und das	
	200	machen muss – Ich lasse mir eben gerne Zeit.	
I	201	Kann man sagen, dass du Zeitdruck allgemein nicht so gerne	
(23:58)	202	hast?	
A	203	Ja, wahrscheinlich schon.	
I	204	Ist es für dich wichtig, wo dein Platz im Schulzimmer ist?	
(24:09)			
A	205	Ich arbeite am liebsten in einem ruhigen Räumchen. Zum	Lernumgebung
	205	Beispiel im Schulzimmer arbeite ich nicht so gerne, weil es	(Pultposition)
	207	dann z.B. bei Gruppenarbeiten oft laut wird. Und bei	
	208	Gruppenarbeiten sagt der Lehrer dann nicht: leiser!	
I	209	Vorne, Mitte, Hinten - Wenn du wählen dürftest, wo dein Pult	
(24:39)	210	im Zimmer steht, wo würdest du ihn platzieren?	
A	211	Ich habe meinen Platz gerne hinten, eigentlich. Weil, naja:	Lernumgebung
	212	Hinten hat man eher seine Ruhe. Vorne ist es eher laut. Aber	(Pultposition)
	213	das Praktische vorne, wo ich jetzt sitze, ist, dass man die	
	214	Englisch-Hausaufgaben sieht und diese ohne Aufzustehen	
	215	einschreiben kann. Aber ja, mein Lieblingsplatz ist es nicht	
	216	gerade.	
I	217	Du hast gesagt, der Lärm stört dich im Schulzimmer. Gibt es	
(25:47)	218	noch andere Sachen, die dich vom Lernen ablenken?	
A	219	Ja. Es kommt drauf an, welchen Banknachbar man hat. Das	Lernumgebung
	220	ist für mich schon / Es gibt Leute die Lenken mich nicht ab.	(Banknachbar)
	221	Da kann ich beim Arbeiten einfach bei mir sein und kann in	
	222	Ruhe arbeiten. Aber es gibt auch Banknachbarn, die sehr	
	223	speziell sind. Wie ich jetzt gerade habe. @(.)@	

I (26:42)	224 225 226	Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein @(.).@ Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Wie hast du dein erstes Interview erlebt? Wie war es für dich, über dieses Thema zu sprechen?	
A	227	Spannend.	

Interview mit Schülerin B W5

Person	Zeile	Transkription	Kategorie
I	1	Beschäftigt dich Sensibilität, feinfühlig sein, im Alltag?	
B	2	Manchmal, aber nicht so oft.	
I (00:34)	3 4	Was sind das für Situationen, wo du über Sensibilität nachdenkst?	
B	5 6 7 8 9 10	Also, ich denke halt einfach sehr oft über die Menschheit manchmal nach und ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich Gerüche stärker wahrnehme als meine Freunde. Das finde ich irgendwie speziell. Und in der Klasse wenn es laut ist, denke ich manchmal auch, dass ich ein bisschen sensibel bin, weil mich das stört und andere nicht.	
I (01:09)	11 12 13	Kommt es manchmal vor, dass du lange über bestimmte Situationen nachdenken musst, z.B. abends vor dem Einschlafen?	
B	14	Ja, manchmal. Dann liege ich wach und kann nicht schlafen.	
I (01:22)	15 16	Gab es in Bezug auf die Sensibilität in der Schule manchmal Situationen, die für dich schwierig waren?	
B	17	Eigentlich nicht so viel, nein.	
I (01:35)	18 19	Was passiert zum Beispiel, wenn du in der Schule gestresst wirst?	
B	20 21 22 23	Also, ich werde dann halt irgendwie erstmal rot im Gesicht. Warum, weiss ich dann irgendwie nicht. Das ist halt schon manchmal blöd, wenn ich gestresst werde, weil dann kann ich mich dann irgendwie nicht so gut konzentrieren.	Herausforderung (Stresserleben) (Konzentration)

I (02:16)	24	Was stresst dich im Unterricht?	
B	25	Hm, wenn man jetzt halt / Was ich schon einmal hatte war bei	Herausforderung (Zeitdruck)
	26	Herr Y. Wir hatten halt einen Text. Und ich bin überhaupt nicht	
	27	nachgekommen. Dann habe ich irgendwas geschrieben und	
	28	danach konnte ich nicht mehr und dann musste ich halt ein	
	29	bisschen anfangen zu weinen. Irgendwie automatisch.	
I (02:58)	30	Hat es so Situationen schon mehrmals gegeben oder war das	
	31	nur einmal?	
B	32	Mhm, hat es. Das war, glaube ich, nur einmal.	
I (03:20)	33	War diese Prüfung vorbereitet oder nicht?	
B	34	Hm (verneinend) nein, das glaube ich nicht.	
I (03:31)	35	Gibt es sonst noch Situationen, in denen du dich nicht wohl	
	36	fühlst?	
B	37	Ich fühle mich halt einfach gestresst, weil ich habe ja jetzt von	Herausforderung (Zeitdruck)
	38	der vorletzten und von der letzten Woche den Matheplan noch	
	39	nicht fertig. Und dann fühle ich mich immer gestresst, weil es	
	40	kommt halt schon der Nächste. Ich habe dann die anderen	
	41	noch nicht fertig und das stresst mich dann halt auch.	
I (04:24)	42	Welches Fach ist dein Lieblingsfach?	
B	43	Turnen.	Studentafel
I (04:43)	44	Was gefällt dir am Turnen am besten?	
B	45	Ich mag die Dehnübungen besonders und die Spiele.	Studentafel
I (04:55)	46	Gibt es auch ein Fach, dass du nicht so magst?	
B	47	Ja, Deutsch.	Studentafel

I (05:04)	48	Was gefällt dir nicht am Fach Deutsch?	
B	49 50 51 52	Keine Ahnung. Obwohl ich eigentlich von den Noten her ganz gut bin, mag ich es irgendwie einfach nicht, weil / So richtig beschreiben kann ich das nicht. Es ist halt ein bisschen anstrengend für mich.	Studentafel
I (05:36)	53	Anstrengend im Sinne von?	
B	54 55	Ich verstehe es nicht so gut manchmal im Deutsch, z.B. in der Grammatik.	Studentafel
I (05:51)	56	Hat dir schon einmal jemand gesagt, dass du sensibel bist?	
B	57 58	Ja, meine Mutter. Und eine meiner Freundinnen. Aber so richtig erinnere ich mich nicht.	
I (06:33)	59 60	Wie erkennt man deiner Meinung nach ein Kind, dass eher sensibel ist?	
B	61 62 63 64	Hmm. Ich glaube sensibel ist ja auch wie, dass man weiss, wie es anderen geht. Deswegen erkenne ich sehr oft sensible Menschen halt. Andere, die das nicht interessiert sind meiner Meinung nach nicht so sehr sensibel.	
I (07:04)	65	Was ist dir wichtig beim Arbeiten in der Schule?	
B	66 67	Dass ich mich konzentrieren kann und dass mich halt andere Kinder nicht die ganze Zeit ablenken.	
I (07:30)	68	Was kann dich im Schulzimmer alles ablenken?	
B	69 70 71	Wenn ich andere Kinder reden höre, dann diskutiere ich manchmal mit, obwohl ich mich konzentrieren möchte, weil es halt spannend klingt.	Herausforderung (Konzentration)

I (07:49)	72 73	Wie muss dein Arbeitsplatz gestaltet sein, damit du dich konzentrieren kannst? Was brauchst du da?	
B	74 75 76	Also auf jeden Fall neben mir am besten kein anderes Kind. Und ansonsten halt an meiner Pultgruppe Kinder, mit denen ich nicht so viel rede.	Lernumgebung (Banknachbar)
I (08:33)	77	Was hilft dir sonst noch, damit du dich konzentrieren kannst?	
B	78 79	Meistens nehme ich die Kopfhörer. Oder ich ignoriere die Kinder, wenn sie zu mir kommen.	Strategien (Fokus finden)
I (08:53)	80 81	Das mit dem Ignorieren hört ist bestimmt nicht so einfach. Wie machst du das in diesen Situationen?	
B	82 83 84 85	Ich kann manchmal wirklich stark bleiben und so tun, als ob ich die anderen nicht höre. Oder ich habe halt auch schon gesagt, dass ich mich jetzt lieber konzentrieren möchte. Auf die Arbeit halt.	Strategien (Fokus finden)
I (09:22)	86 87	Spielt es für dich eine Rolle, wo dass dein Pult im Schulzimmer steht?	
B	88 89 90 91	Ja, eher hinten. Beim Fenster in der Ecke oder halt am besten nicht dort, wo ich jetzt bin, weil hinter mir ist sozusagen immer jemand und dann bin ich halt sozusagen wie in der Mitte vom ganzen Schulzimmer und lenkt mich das halt ab.	Lernumgebung (Pultposition)
I (10:00)	92	Aus welchem Grund möchtest du hinten sitzen?	
B	93 94 95 96	Hinten ist es am ruhigsten. Ausser, wenn dort die Zirkel und halt die Kopfhörer sind. Dann rennen halt die meisten Kinder. Aber meistens ist es dann halt nicht laut. Dort ist es sehr schön und still.	Lernumgebung (Pultposition)
I (10:38)	97 98	Gibt es einen bestimmten Grund, weshalb du gerne in der Nähe vom Fenster sitzt?	

B	99 100 101	Weil wenn ich mich, wie gesagt, manchmal gestresst fühle, dann schaue ich halt einfach hinaus und schaue den Vögeln zu, wie sie hin- und herfliegen und das beruhigt mich sehr.	Strategien (Fokus finden)
I (11:10)	102 103	Wie ist es von der Luft her? Findest du es angenehm im Schulzimmer?	
B	104 105 106 107 108	Also eigentlich finde ich es angenehm, aber manchmal, halt wenn ich von einem Zimmer zu anderen wechsele, dann ist halt die Luft anders und dann ist es halt ein bisschen komisch. Ich merke, ob es ein bisschen wärmer oder kälter ist oder ob es stinkt.	
I (11:56)	109 110	Spannend. Das bemerken viele Kinder wahrscheinlich gar nicht.	
B	111	Also ich merke, es halt eigentlich sehr oft.	
I (12:27)	112 113 114 115 116	Im Unterricht ist es ja so, dass man Aufgaben alleine, in Partnerarbeit oder in Gruppen erledigen kann. Angenommen, die Lehrpersonen überlassen dir die Wahl. Ist es dir grundsätzlich egal in welcher Form du arbeitest oder würdest du dich lieber für eine bestimmte Form entscheiden wollen?	
B	117 118 119 120 121 122	Also, so richtig egal ist mir das halt nicht. Meistens möchten meine Freundinnen sehr oft mit mir arbeiten. Aber danach gibt es halt sehr oft nur Streit. Aber manchmal funktioniert es auch. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich auch mit den Kindern arbeiten, mit denen ich sonst nicht so viel Kontakt habe, damit ich sie besser kennenlerne.	Sozialform
I (13:14)	123 124	Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest: Wie kannst du am besten Arbeiten?	
B	125 126	Also es war allein, zu zweit oder in einer Gruppe? - Ich glaube zu zweit.	Sozialform

I (13:51)	127	Welche der drei Formen magst du am wenigsten?	
B	128	Einzelarbeit mag ich nicht, weil in einer Zweiergruppe kann	Sozialform
	129	man die andere Person fragen, ob sie es nochmals erklärt oder	
	130	wie sie es verstanden hat, wenn man es selbst nicht versteht.	
I (14:21)	131	Was stresst dich im Unterricht?	
B	132	Das ist mir glaube ich gestern oder heute passiert. Wir haben	Herausforderung (Zeitdruck)
	133	ja jetzt das Einmaleins uns müssen das in unter einer Minute	
	134	wissen. Und weil ich weiss, wie viel Zeit ich brauche, da bin ich	
	136	automatisch in meinem Gehirn, also allgemein gestresst,	
	137	sodass ich dann gar nicht zu hundert Prozent rechnen kann.	
	136	Ich bin dann halt so wie unter Stress. Sowas stresst mich im	
	137	Unterricht sehr oft.	
I (15:13)	138	Und was passiert mit deinem Körper, wenn du Stress hast?	
	139	Kannst du das beschreiben?	
B	140	Ja, also wenn ich einen Stift habe, dann fange ich halt an zu	Herausforderung (Stresserleben)
	141	schwitzen in den Fingern. Und wie gesagt, ich kann halt dann	
	142	kaum denken und ja.	
I (16:25)	143	Du kannst das ziemlich genau beschreiben. Also Zeitdruck	
	144	stresst dich. Gibt es sonst noch etwas, dass du nicht so gerne	
	145	hast, wenn das die Lehrperson macht?	
B	146	Ah ja. Beim Test, wenn ich noch nicht zu hundert Prozent fertig	Herausforderung (Zeitdruck)
	147	bin, die richtige Lösung eigentlich weiss, und die Lehrperson	
	148	dann sagt <i>abgeben</i> oder, dass nicht mehr viel Zeit übrig ist,	
	149	dann bin ich auch sehr oft gestresst und kriege wieder das	
	150	Schwitzen in den Fingern.	
I (16:56)	151	Wie ist es, wenn die Lehrperson sagt, dass wir jetzt einen Test	
	152	schreiben und du nicht vorbereitet bist?	

B	153	Dann kann ich mich sozusagen wie kurz nicht bewegen und bin	Herausforderung (Stresserleben)
	154	dann ein bisschen geschockt. Und dann kriege ich während	
	155	dem Test halt Panik, weil ich dann einfach nichts mehr weiss.	
	156	Also einfach nur noch wenig. Und dann ja /	
I (17:22)	157	Was bedeutet <i>Panik</i> in diesem Zusammenhang?	
B	158	Also, dass ich halt einfach eine sehr schlechte Note bekomme	
	159	und dass ich nichts beantworten kann.	
I (17:31)	160	Du möchtest natürlich gut sein in der Schule...	
B	161	Ja.	
I (17:38)	162	Heisst das, wenn eine Prüfung angekündigt wird, bereitest du	
	163	dich dann in der Regel besonders gut darauf vor, weil du ein	
	164	gutes Gefühl haben willst?	
B	165	Ja!	
I (17:45)	166	Wenn wir in der Klasse einen Text lesen und deine Lehrperson	
	167	ruft zufällig irgendwelche Kinder auf - Wie ist diese Situation für	
	168	dich?	
B	169	Ich denke dann halt immer, dass die Lehrperson vielleicht mich	Herausforderung
	170	drannimmt. Da stehe ich irgendwie unter Spannung und wenn	(Überraschung)
	171	ich dann vor der ganzen Klasse vorlesen muss, stottere ich halt	Herausforderung
	172	sehr oft. Und ja, das ist halt nicht gerade das beste Gefühl.	(Stresserleben)
I (18:25)	173	Ist es die Überraschung, dass du jeden Moment an der Reihe	
	174	sein könntest oder ist es das vor der ganzen Klasse etwas	
	175	machen zu müssen, was dich mehr belastet?	
B	176	Also eher beides, weil danach kribbelt es kurz in meinem	Herausforderung
	177	ganzen Körper und dann fange ich halt an zu lesen und ja / Wie	(Stresserleben)
	178	gesagt, stottere ich und danach schwitze ich irgendwie halt	
	179	wieder.	

I (18:39)	180 181	Was hast du für eine Strategie, wenn du merkst, jetzt beginnt das Schwitzen? Was machst du dann?	
B	182 183 184 185 186	Ich versuche mich dann irgendwie auf eine Art zu beruhigen. Also meistens funktioniert es, aber halt sehr oft auch nicht. Manchmal lege ich den Stift ab und versuche tief ein- und auszuatmen. Dann versuche ich wieder nachzudenken und das funktioniert manchmal.	Strategien (Fokus finden)
I (19:03)	187 188	Hast du noch eine andere Strategie für so schwierige Situationen?	
B	189	Hm (verneinend), nein. Nicht so wirklich. Nein.	
I (19:15)	190 191 192 193	Ich brauche ganz kurz, um alles ein bisschen zu sortieren. Ich finde es extrem spannend. Du hast mir schon sehr viel erzählt. Dafür möchte ich dir danken. Dass ist auch ein persönliches Thema, oder?	
B	194	Ja.	
I (20:26)	195 196	Über diese Sachen, die du mir jetzt erzählt hast, hast du noch nie mit deinen Eltern oder deinen Kolleginnen gesprochen?	
B	197	Nein (schüttelt den Kopf).	
I (20:52)	198 199	Hast du das Gefühl, bei einer Prüfung könnte dir deine Sensibilität helfen?	
B	200	Eher nicht.	
I (21:36)	201	Was machst du zu Hause, wenn du Zeit für dich allein hast?	
B	202 203 204	Eigentlich räume ich dann halt sehr oft mein Zimmer auf oder ich mache etwas mit meiner Mama. Wenn niemand zu Hause ist, mache ich eigentlich nicht so viel, ausser mal eine Folge	

	205	Netflix zu gucken oder ein Buch zu lesen. Zum Beispiel, das	
	205	Neue, das ich bekommen, also gekauft habe.	
I (22:13)	207	Wie sieht dein Zimmer aus, wenn du das immer aufräumen	
	208	musst?	
B	209	@(.)@ Es ist unterschiedlich. Also wenn es sauber ist, ist es	
	210	halt so schön ordentlich. Und ja, wenn's halt nicht gerade so	
	211	schön aussieht, dann stolpere ich die ganze Zeit und finde	
	212	meine Sachen nicht.	
I (22:38)	213	Was bedeutet dir Kreativität und das Arbeiten mit den Händen?	
	214	Bastelst du gerne in deiner Freizeit?	
B	215	Oh, ja! Also kreativ sein, das mag ich sehr. Eigentlich wollte ich	
	216	Raumgestalterin werden. Der Fantasie freien Lauf lassen, wie	
	217	man ein Zimmer gestalten könnte. Ich bin im Moment gerade	
	218	bei meinem eigenen Zimmer am Umgestalten.	
I (23:06)	219	Bastelst du im Moment gerade etwas zu Hause?	
B	220	Ja, ich bastle gerade so kleine Tulpen als Verzierung aus	
	221	Papier. Da kann man auch etwas reinschreiben.	
I (23:25)	222	Habt ihr ein Haustier?	
B	223	Nein.	
I (23:44)	224	Wenn du Zeit zum Nachdenken hast, was beschäftigt dich?	
B	225	Also. Halt sehr oft irgendwie die Menschheit. Es ist	
	226	unterschiedlich.	
I (24:13)	227	Das ist auch eine schwierige Frage.	
B	228	Also, eigentlich in letzter Zeit denke ich halt sehr darüber nach,	
	229	über die Natur und so. Weil vorher war halt alles voller Wald	

	230	und voller Tiere, die es jetzt halt nicht mehr gibt. Das	
	231	beschäftigt mich sehr oft. Auch wie es früher aussah und ja, wie	
	232	sie früher gelebt haben. Es ist schon noch was von der Natur	
	233	übriggeblieben, eigentlich noch sehr viel aber, ja.	
I (24:45)	234	Wenn du Netflix schaust oder einen angstrengenden Tag gehabt	
	235	hast - Gibt es da auch manchmal Situationen, wo du im	
	236	Nachhinein noch relativ lange darüber nachdenken musst?	
B	237	Ja!	
I (25:00)	238	Also wo du z.B. wach liegst und deswegen nicht einschlafen	
	239	kannst?	
B	240	Ja. Sehr oft am Abend denke ich über alles nach, über den Tag	
	241	oder halt über verschiedene Themen. Dass ich halt einfach	
	242	nicht einschlafen kann und hellwach in meinem Bett liege und	
	243	ja.	
I (25:46)	244	B., was sind deine grössten Stärken?	
B	245	Also, sicher meine Kreativität.	
I (25:55)	246	Würdest du sagen Sensibilität ist auch eine Stärke?	
B	247	Ich denke schon. Das hat halt mit Freundschaft zu tun. Für	
	248	andere da sein. Ich finde halt schon irgendwie, dass das eine	
	249	Stärke von mir ist.	
I (26:24)	250	Du sagst, Sensibilität hat für dich mit Freundschaft zu tun. Wie	
	251	meinst du das?	
B	252	Halt, dass man für seine Freunde immer da ist und dass man	
	253	merkt, wenn es ihnen schlecht geht. Und, dass man allgemein	
	254	freundlich ist zu anderen Menschen. Und dass man halt	
	255	Rücksicht nimmt auf andere. Und ja.	

I (27:10)	256 257	Ich danke dir für deine Offenheit. Wie hast du dein erstes Interview erlebt? @(..)@	
B	258 259 260	@(..)@ Also ich war halte jetzt auch ein bisschen nervös. Und dann habe ich eigentlich gedacht, ich kann kaum noch reden. Aber eigentlich lief es dann sehr gut.	

Interview mit Schülerin C W4

Person	Zeile	Transkription	Kategorie
I	1	Hat die schon einmal jemand gesagt, dass du sensibel seist?	
C	2 3	Meine Mutter hat das schon oft gesagt und ich glaube mein Vater einmal.	
I (00:11)	4	Weisst du noch in welchem Zusammenhang?	
C	5	Nein.	
I (00:24)	6	Du hast gesagt, deine Mutter hätte das schon oft gesagt?	
C	7 8	Ja. Meistens sagt sie das nach den Hausaufgaben. Meine Schwester mach meistens viel Lärm.	
I (00:34)	9	Ah, und du kannst dich dann nicht so konzentrieren?	
C	10 11 12	Ja! Meistens sitze ich dann die 40 Minuten an einer Aufgabe dran und bekomme diese nicht gelöst, obwohl ich meiner Mutter vorher noch gesagt habe, dass ich das so nicht kann.	Herausforderung (Familie)
I (00:52)	13 14	Und dann musst du so lange an der einen Aufgabe sitzen, bis es fertig ist?	
C	15	Ja.	
I	16	Uff.	
C	17	Mein Papa rechnet die Zeit, wenn ich <i>trödle</i> immer drauf.	
I (01:15)	18 19	Wenn dich deine Schwester nervt und laut ist, was machst du dann?	
C	20	Meistens werde ich auch laut und schimpfe mit ihr.	

I (01:32)	21	Gibt es, neben lauten Kindern, noch andere Dinge, die dich zu	
	22	Hause oder in der Schule beim Arbeiten vom Lernen ablenken?	
C	23	Manchmal machen die Kinder im Unterricht so Spässe. Da	Herausforderung (Konzentration)
	24	lasse ich mich dann automatisch leicht ablenken.	
I (01:55)	25	Was sind das für Spässe?	
C	26	Zum Beispiel wenn andere. Jetzt fällt mir gerade nichts ein. Im	
	27	Zeichnen hat unsere Tischgruppe einmal <i>Wahrheit, Tat oder</i>	
	28	<i>Risiko</i> gespielt. Da konnte ich mich nicht mehr richtig	
	29	konzentrieren.	
I (02:47)	30	Wir sind schon mitten im Interview. Du hast gesagt, deine	
	31	Mama und dein Papa hätten dir schon gesagt, du seist sensibel.	
	32	Beschäftigt dich dieses Thema ab und zu?	
C	33	Hm (verneinend), nein. Nicht wirklich.	
I (02:53)	34	Hast du mit ihnen oder mit Freundinnen schon über das	
	35	gesprochen?	
C	36	Nein.	
I (03:10)	37	Was denkst du, woran erkennt man ein Mensch der eher	
	38	sensibel ist?	
C	39	Weil er recht <i>sanftzünftig</i> ist, glaube ich?	
I (03:21)	40	Würdest du von dir sagen, dass du <i>sanftzünftig</i> bist?	
C	41	Mmmh, ja. Manchmal, aber nicht immer. Also zu Hause bin ich	
	42	oft laut.	
I (04:00)	43	Also könnte man sagen: Es kommt auf die Umgebung an?	
C	44	Ja.	

I (04:10)	45	Versuch mal zu beschreiben, was <i>sanft</i> für dich bedeutet.	
C	46 47 48 49 50	Also <i>sanft</i> bedeutet, dass man zu einem nett ist und man isst nicht so schnell und wenn jemand z.B. gestürzt ist, dann zieht man diese Person nicht am Arm hoch, sondern hilft ihr beim Rücken aufzustehen, weil an den Armen schmerzt das sonst meistens.	
I	51 52	Habe ich richtig verstanden, dass du gesagt hast, sanfte Menschen lassen sich beim Essen mehr Zeit?	
C	53	Ja.	
I (05:15)	54 55	Ist das aus deiner Sicht allgemein so, dass sich sanfte Leute für alles ein bisschen mehr Zeit nehmen?	
C	56	Ja!	
I (05:33)	57 58 59	Wolltest du bei deinem Beispiel mit der Person, die gestürzt ist, sagen, dass sanfte Menschen besonders <i>hilfsbereit</i> sind oder meinst du das mehr im Sinne von <i>rücksichtsvoll sein</i> ?	
C	60	Rücksichtsvoll.	
I (05:43)	61 62	Was denkst du, macht es sonst noch aus, dass man ein bisschen sanft ist?	
C	63	Mir fällt gerade nichts mehr ein, aber ja.	
I (06:20)	64 65 66	Falls dir noch was einfällt, darfst du das gerne einfach einwerfen. Gibt es in der Schule manchmal Situationen, wo du findest, es ist schwierig, wenn man sanft ist?	
C	67 68 69	In der Schule habe ich / Manchmal in der Pause, wenn Kinder andere Kinder nerven, dann greife ich manchmal direkt ein und ziehe mich nicht zurück.	Herausforderung (Gerechtigkeit)

I (06:48)	70	Und führt dann manchmal zu schwierigen Situationen?	
C	71	Ja! Und nachher gehen sie immer auf mich los.	
I	72	Das ist ein sehr starker Charakterzug.	
C	73	Ja.	
I (06:59)	74 75	Als junge 4. Klässlerin den grossen 4. bis 6. Klässern auf dem Pausenhof zu helfen.	
C	76 77	Ja, dafür sind andere Leute auch immer für mich da, wenn es mit nicht gut geht – zum Beispiel meine kleine Schwester.	
I (07:22)	78 79 80	Gibt es neben Situationen in der Pause während der Schule sonst noch Situationen, die für sanfte Kinder eher schwierig sind?	
C	81 82 83 84	In der Schule fällt mir gerade nichts ein, aber zu Hause, wenn man eine nervige Schwester hat, ist es meistens recht schwierig sanft zu bleiben, wenn sie mich so richtig wütend macht. Und das ist mir schon oft passiert.	Herausforderung (Emotionen)
I (07:45)	85	Sind das dann die Situationen, wo du laut wirst?	
C	86	Ja, genau.	
I (08:02)	87 88	Kannst du dich auch an Situationen erinnern, wo sanft sein, auch Vorteile hat in der Schule?	
C	89 90	Vielleicht, wenn – muss kurz nachdenken. – Das ist noch recht schwierig.	
I (08:23)	91 92 93	Das stimmt! Das wollte ich am Anfang eigentlich noch sagen: Es sind manchmal echt schwierige Fragen und wenn du etwas Zeit zum Nachdenken brauchst, nimm sie dir einfach.	

C	94	Ja.	
I (08:31)	95 96	Ich kann hier alles ablesen und du musst immer spontan reagieren...	
C	97 98 99	Ja, also manchmal wenn man eine Aufgabe hat, die einem sehr stresst, kann ich etwas mehr ruhig bleiben, als das andere Kinder können. Das kann ein Vorteil sein.	
I (09:12)	100 101	Ich würde gerne zum Stress noch etwas nachfragen. Was stresst dich in der Schule C?	
C	102 103 104 105 106 107 108 109 110 111	Also meistens Tests. Also nicht der Test selber, sondern meine Mutter. Wenn ich ihr sage, dass wir einen Test haben, stresst sie mich meistens immer. Ich muss dann noch richtig viel üben. Meistens eine ganze oder eine halbe Stunde muss ich dann noch extra üben. Und ich sage meiner Mutter, wenn ich es verstanden habe, dass ich es kann, aber ich muss dann meistens eben noch richtig viel üben und dadurch bereitet sie mir Stress. Aber wenn ich ihr nicht sage, dass wir einen Test haben, kann ich mich viel mehr entspannen und dann geht es am Test dann meistens auch gut.	Herausforderung (Familie) Strategien (Sonstige)
I (10:10)	112 113	Wie fühlst du dich dann in der Situation, wenn du die Prüfung schreibst?	
C	114	Eigentlich noch recht gut, aber ja.	
I (10:35)	115	Hast du lieber mündliche oder schriftliche Prüfungen?	
C	116 117 118	In Mathe habe ich lieber – es kommt drauf an. In Mathe habe ich lieber schriftlich, aber in Englisch und Deutsch habe ich lieber Sprachprüfungen.	
I (11:17)	119 120	Hattest du das schon, dass in der Schule, in bestimmten Situationen, irgendwie alles zu viel war?	

C	121	Ja. Das passiert mir meistens in Mathe. In Mathe sind die	Herausforderung
	122	Kinder meistens recht laut und laufen recht viel im Schulzimmer	(Reize)
	123	umher. Oder auch nach der Pause, wenn es so laut ist, und alle	
	124	umherlaufen, bis die Lehrperson im Zimmer ist. Ich schaue	
	125	dann überall hin und kann ich mich nicht mehr konzentrieren.	
I	126	Kommt das häufig vor, dass du dieses Gefühl hast, dass alles	
(12:05)	127	gerade zu viel ist?	
C	128	Ja! Aber das kommt auch oft zu Hause vor. Wenn meine kleine	Herausforderung
	129	Schwester mit mir spielen will, und meine Mutter sagt mir, ich	(Reize)
	130	solle meinen Hamster frisch machen und mein Papa möchte	
	131	gleichzeitig, dass ich Gitarre übe, aber ich möchte dann	
	132	trotzdem lieber zu meiner Freundin. – Dann bekomme ich wie	Herausforderung
	133	so einen Druck im Kopf und weiss nicht mehr, was ich jetzt	(Stresserleben)
	134	machen soll.	
I	136	Und wie reagiert dein Körper in solchen Situationen?	
(12:41)			
C	137	Ich schliesse meistens immer die Augen. Wenn ich die Augen	Strategie
	136	zu habe, werde ich innerlich laut. Nachher mache ich die Augen	(Erholung)
	137	auf und schreie einmal laut auf. Und dann muss ich meistens	
	138	immer auf mein Zimmer.	
I	139	Und in deinem Zimmer hast du dann Ruhe und Zeit für dich?	
(13:12)			
C	140	Ja. Dann habe ich meine Ruhe. Und das Gute ist, dass mein	Strategie
	141	Hamster eben genau in meinem Zimmer ist und dann kann ich	(Erholung)
	142	meinen Hamster immer gleich frisch machen. Und nachher	
	143	habe ich schon einen Druck weniger und das ist meistens gut.	
I	144	Ich frage nochmals kurz nach, ob ich es richtig verstanden	
(13:41)	145	habe: Wenn du den Druck spürst, schliesst du deine Augen,	
	146	öffnest sie, schreist und bekommst dadurch Zeit für dich auf	
	147	deinem Zimmer?	

C	148	Ja. Also ich schreie meistens automatisch auf und kann nichts	Strategie (Erholung)
	149	dafür. Nachher freue ich mich meistens darauf, dass ich kurz in	
	150	mein Zimmer kann, um mich zu beruhigen.	
I (14:08)	151	Deine Eltern haben dann Verständnis für dieses Verhalten?	
C	152	Meistens werden sie dann wütend und schicken mich deshalb	
	153	ins Zimmer.	
I (14:37)	154	Wie beruhigst du dich, in diesen Situationen?	
C	155	Meistens hilft es, wenn ich meinen Hamster auf den Arm	Strategie (Erholung)
	156	nehme. Meistens muss ich dann auch weinen. Oft gehe ich	
	157	auch mit meinem Hamster ins Bett. Irgendwie hat mein Hamster	
	158	irgendwas in sich, das mich tröstet, wenn ich mit ihm kuschle	
	159	oder weinen muss. Er macht wie, alles besser.	
I (15:09)	160	Wie lange hast du deinen Hamster schon?	
C	161	Das weiss ich jetzt nicht ganz genau. Etwa ein halbes Jahr oder	
	162	so.	
I (15:38)	163	In der Schule kann man Aufgaben allein, zu zweit oder in	
	164	Gruppen lösen. Angenommen deine Lehrperson überlässt dir	
	165	die Wahl. Ist es dir grundsätzlich egal, in welcher der drei	
	166	Formen du arbeitest oder würdest du dich lieber für eine der	
	167	drei Formen entscheiden wollen?	
C	168	Also ich würde mich entscheiden wollen. Entweder für allein	Sozialform
	169	oder Partnerarbeit, weil in Gruppen fühle ich mich meistens	
	170	nicht so wohl.	
I (16:15)	171	Kannst du beschreiben, wieso du dich in Gruppenarbeiten nicht	
	172	so wohl fühlst?	

C	173 174 175	Weil dann jeder eine Meinung hat und dann weiss ich nicht, welche wir jetzt nehmen sollen. Nachher gibt es so ein riesiges Getuschel im Klassenzimmer. Das mag ich nicht so meistens.	Sozialform
I (17:10)	176 177	Wenn du dich festlegen müsstest: Lieber Einzelarbeit oder lieber Partnerarbeit?	
C	178 179	Meistens würde ich mich für eine Zweiergruppe entscheiden. Besonders, wenn ich mit Freunden zusammenarbeiten darf.	Sozialform
I (17:36)	180 181	Wie muss dein Arbeitsplatz aussehen, damit du dich wohl fühlst beim Arbeiten?	
C	182 183 184 185	Also, damit ich mich nicht aufrege oder so, muss er meistens ziemlich leer sein. Aber manchmal ist der Tisch halt voll beladen, dann schiebe ich immer alles rüber. Dann hat E kein Platz mehr und ja.	Lernumgebung (Ordnung)
I (18:07)	186 187	So wie ich deinen Banknachbar kenne, beklagt er sich dann schon, wenn's ihn stört, oder? @(.)@	
C	188	Ja. @(.)@	
I (18:21)	189	Also du hast er gern leer vor dir.	
C	190 191 192 193 194	Ja, dann fühle ich mich wie entspannter, wenn das Pult leer ist. Und ich habe gemerkt, weil letzte Woche habe ich mein Pult recht unordentlich gehabt und jetzt habe ich in kürzlich, also gestern, aufgeräumt und jetzt fühle ich mich irgendwie – viel besser. Und jetzt finde ich auch meine Blätter wieder.	Lernumgebung (Ordnung)
I (18:50)	195	Bist du jemand, der allgemein gerne Ordnung hat?	
C	196	Ääähm. @(.)@	
I	197	Oder jemand der eigentlich gerne Ordnung hätte? @(.)@	

(18:57) C	198 199	@(..)@ Ich hätte gerne Ordnung, aber meistens habe ich es nicht.	
I (19:07) C	200 201 202 203 204	Ist das dir zu Hause im Zimmer auch so? Jaaa, also ich hatte erst kürzlich mein ganzes Zimmer voll Lego, niemand kam dort durch, ausser ich. Mein Papa ist die ganze Zeit auf die Lego gestanden und hatte viele Legosteine, die an seinem Fuss klebten. Das hat ihn etwas genervt.	
I (19:55) C	205 205 207 208 209 210	Das kann ich mir vorstellen. @(..)@ Ich habe mir noch die Frage notiert: Gibt es im Schulzimmer etwas, dass dich vom Lernen abhält? Wenn ich zu anderen Jungs schaue, die ich überhaupt nicht mag, dann kann ich mich für eine Weile automatisch nicht mehr so konzentrieren.	Herausforderung (Konzentration)
I (20:25) C	211 212	Was passiert dann mit dir? Ich bekomme irgendwie Angst, weiss aber nicht wieso.	
I (20:50) C	213 214 215 216 217 218 219 220 221	Nochmals kurz zum Arbeitsplatz: Ist es dir wichtig, wo genau im Schulzimmer dein Pult steht? Nein, der Ort im Zimmer ist mir nicht so wichtig. Aber der Banknachbar soll nicht so ein, wie Schüler Q: Er hat mich ziemlich genervt. Weil er hat mir meistens, wenn ich aufgestanden bin irgendeinen Stift geklaut und dann musste ich den immer suchen. Oder er hat ihn mir weggenommen und ich musste mich über den ganzen Tisch strecken, um ihn zu greifen und nachher ist er / Ja.	Lernumgebung (Pultposition) (Banknachbar)
I (21:28)	222	Wie muss dein Banknachbar im Idealfall sein?	

C	223 224 225	Er muss ruhig sein, nicht gestresst. Er sollte nicht unbedingt viel sprechen und mir auch meine Sachen nicht wegnehmen, weil das führt bei mir zu Stress und so alles.	Lernumgebung (Banknachbar)
I (22:28)	226 227 228	Jetzt brauche ich ganz kurz, um zu schauen, was ich dich noch fragen möchte. Du hast mir schon so viel Spannendes erzählt. Welches ist dein Lieblingsfach und was magst du nicht so?	
C	229 230 231 232	Mein Lieblingsfach ist meistens Turnen, aber auch sehr oft NMG, weil ich liebe Tiere. Aber ich bin auch sehr recht sportlich, weil ich meistens jeden Sonntag mit meiner Mutter joggen gehe. Nicht so gerne habe ich Mathe. Das finde ich nicht spannend.	Studentafel
I (23:02)	233	Was machst du sonst noch in deiner Freizeit?	
C	234 235 236	Meistens gehe ich raus und spiele mit meiner Freundin A, wenn das Wetter gut ist. Oder ich frage meinen Papa, ob ich noch etwas gamen oder fernsehen darf.	
I (23:39)	237 238	Hat es das schon mal gegeben, dass du etwas geschaut hast, und dann am Abend hat es dich noch lange beschäftigt?	
C	239 240 241 242 243 244	Ja, zum Beispiel bei einer Folge <i>Grace & Demon</i> , ähnlich wie <i>Jurassic World</i> . Da hatte ich am Abend nach einer Folge ziemlich viel Angst vor dem Einschlafen. Dann bin ich bis um zwölf Uhr wach gelegen, weil ich nur noch an diese Geschichte denken konnte. Ich habe die ganze Zeit versucht mich abzulenken, aber es hat nicht funktioniert.	
I (24:17)	245 246	Kommt das häufig vor, dass dich vor dem Einschlafen bestimmte Situationen beschäftigen?	
C	247 248 249 250 251	Ja! Manchmal, wenn ich etwas Aufregendes schaue oder wenn mir eine Mutter etwas Aufregendes vorliest. Meistens ist es dann sehr spannend und wird immer spannender und nachher beschäftigt es mich die ganze Zeit, weil ich nicht weiss, was als nächstes kommt. Dann bin ich total aufgeregt und so. Oder	Herausforderung (Emotionen)

	252	wenn mir angekündigt wird, dass meine Cousine aus Brasilien	Herausforderung
	253	anreist oder zurück nach Brasilien fliegen muss – da denke ich	(Wechsel)
	254	dann meistens richtig viel nach oder bin so aufgeregt, dass ich	
	255	überhaupt nicht schlafen kann. Oder wenn sie weggehen, bin	Herausforderung
	256	ich dann meistens traurig und erinnere mich an die schönen	(Emotionen)
	257	Zeiten mit ihnen.	
I	258	Allgemein, wie erlebst du Veränderungen? In der Schule hast	
(25:40)	259	du deinen Stundenplan – Was passiert, wenn deine Lehrperson	
	260	auf einmal sagt: <i>Heute machen wir ganz was anderes!</i> - Wie	
	261	reagierst du?	
C	262	Das stresst mich extrem. Es beginnt mich zu stressen und ich	Herausforderung
	263	denke dann: <i>Oh mein Gott, was passiert und so</i> - Das stresst	(Wechsel)
	264	mich ein bisschen.	
I	265	Hast du gerne Überraschungen?	
(26:09)			
C	266	Wenn man sie ankündigt, dann mag ich sie nicht. Dann möchte	Herausforderung
	267	ich sie unbedingt wissen. Aber wenn es dann einfach so kommt,	(Überraschung)
	268	ohne dass man es mir angekündigt hat, dann freue ich mich	
	269	darüber. Aber sonst bin ich nur noch aufgeregt und versuche	
	270	die ganze Zeit herauszufinden, was die Überraschung ist. Dann	
	271	stresse ich meine Mutter.	
I	272	@(.)@ Diese Interview war angekündigt – Warst du fest	
	273	aufgeregt?	
C	274	Eigentlich nicht, weil ich es vergessen habe, aber gestern als	
	275	Schülerin A von ihrem Interview erzählt hat, habe ich schon	
	278	Panikattacken bekommen.	
I	279	<i>Panikattacken</i> bedeutet das, was du mir vorher beschrieben	
(27:30)	280	hast, mit dem Druck in deinem Kopf?	
C	281	Ja.	

I (27:50)	282	Was passiert sonst noch, wenn du Panik bekommst?	
C	283	Meistens zittere ich und bekomme Angst.	Herausforderung (Stresserleben)
I	284	Eine letzte Frage hätte ich noch: Was bedeutet dir die Natur?	
C	285	Die Natur ist mir sehr wichtig. Seit ich ganz klein bin, sage ich	
	286	meiner Mutter zum Beispiel, dass sie nur Freilandeier und	
	287	<i>Klasse A Fleisch</i> einkaufen darf.	
I	288	Ich danke dir dafür, dass du dir Zeit genommen hast und so	
	289	offen mit mir gesprochen hast.	

Interview mit Schüler D M5

Person	Zeile	Transkription	Kategorie
I	1	Was ist dein Lieblingsfach in der Schule?	
D	2 3	Ich turne gerne und mag das Fach <i>Medien & Informatik</i> und bei <i>NMG</i> kommt es auf das Thema an.	Studentafel
I (00:11)	4	Was gefällt dir beim Turnen besonders?	
D	5 6 7 8	Im Turnen mag ich vor allem Ausdauer und Sachen, wo man sich viel bewegen und wenig konzentrieren muss. Am liebsten einfach Ausdauer, nicht zum Beispiel Ringturnen. Das ist überhaupt nicht mein Ding.	Studentafel
I (00:40)	9	Gibt es auch Fächer, die du nicht so gerne hast?	
D	10 11 12 13	<i>Textiles Werken</i> . Also das ist halt eine Konzentrationssache und ja, manchmal verliere ich meinen Geduldsfaden und dann kann ich auch nicht so gut mich den Fingern arbeiten. Ich bin nicht zu der <i>Finger-Typ</i> .	Studentafel
I (01:13)	14 15	Haben dir deinen Eltern schon einmal gesagt, du wärst sensibel?	
D	16 17	Wenn schon so mittel-sensibel. Es gibt Phasen. Manchmal meine Mutter, aber nicht häufig.	
I (01:27)	18	Was sind das für Situationen, wenn sie das sagt?	
D	19 20 21 22 23 24	Ja, zum Beispiel / Hmm, das ist schwierig. Wann sagt sie das? Zum Beispiel, wenn ich mit anderen gut umgehen kann und einfach fokussiert bin und mich nicht ablenken lasse oder wenn ich etwas ruhiger bin und andere z.B. ausreden lasse. Dann sagt meine Mutter manchmal, ich sei sensibel, aber eben ich bin nicht so, ja.	

I (02:02)	25	Du würdest von dir eher sagen, dass du nicht so sensibel bist.	
D	26	Ja.	
I (02:11)	27 28	Was ist Sensibilität für dich? Woran erkennt man ein Kind, das eher sensibel ist?	
D	29 30 31 32 33 34	An der Ruhe. Daran, dass es immer ruhig ist. Dass es nicht immer im Mittelpunkt stehen muss, sondern eher zurückhaltend ist und ja einfach ruhig ist und nett zueinander und nicht einfach denkt ja ich bin hier der König sozusagen und immer aufzeigt, sondern auch den anderen eine Chance lässt und einfach fair ist, ja. Das ist für mich ein sensibler Mensch.	
I (02:55)	35 36	Hast du mit Freuden oder deiner Familie schon über das Thema Sensibilität gesprochen?	
D	37 38 39 40	Nicht viel, nicht viel, nein. Bei uns am Tisch erzählen wir uns meistens nur so, was wir am Tag gerade machen und was in der Schule läuft und was wir gelernt haben sozusagen. Nie über Sensibilität.	
I (03:37)	41 42 43	Ist dir in der Zwischenzeit noch eine Situation in den Sinn gekommen, in der deine Eltern gesagt haben: <i>D, du bist sensibel?</i>	
D	44 45 46 47 48	Ja, als mein Bruder Geburtstag hatte, ist es eher um meinen Bruder gegangen und nicht um mich. Ich habe mich dann zurückgehalten, weil ich nicht auf der Bühne stehen wollte und da hat meine Mutter am Schluss gesagt: <i>Jetzt warst du sensibel zu deinem Bruder und den Gästen.</i>	
I (04:13)	49 50	Ist Sensibilität aus deiner Sicht eher etwas Positives oder eher etwas Negatives?	
D	51 52	Etwas Gutes. Wenn du sensibel bist, dann finde ich es eigentlich eher besser, als wenn du nur einen sturen Kopf hast	

	53	und ständig nur da machen möchtest, was du im Sinn hast.	
	54	Aber das Problem sehe ich darin, dass du zu sensibel und	
	55	einfach zu nett bist sozusagen, dass andere das ausnutzen	
	56	zum Beispiel. Also, angenommen du hast zum Beispiel ein	
	57	Pizzabrötchen und du bist so sensibel, dass wenn einer sagt,	
	58	er hätte keinen Znüni, obwohl er zwei Packungen <i>Blevita</i> hat,	
	59	und fragt: <i>Kannst du mir die Hälfte geben?</i> Und dann gibt er es	
	60	und der Andere denkt sich: <i>So ein Trottel!</i>	
I	61	Meinst du das eher im Sinne von <i>grosszügig</i> oder eher von	
	62	<i>gutgläubig</i> ?	
D	63	Also eher <i>gutgläubig</i> . Und das ist halt dann das Negative vom	
	64	sensibel sein. Also man muss halt schon immer seine eigene	
	65	Meinung haben und sich immer fragen: <i>Stimmt das jetzt?</i> Das	
	66	sieht man an den Gesichtern, an der Mimik.	
I	67	Ich frage nochmals kurz nach: Du würdest dich eher nicht als	
(05:15)	68	sensibel bezeichnen?	
D	69	Ja, also ich bin schon nett, aber ich glaube nicht jedem, was er	
	70	sagt.	
I	71	Kannst du dir im Schulzimmer eine Situation vorstellen, wo	
(05:38)	72	Sensibilität ein Vorteil sein kann?	
D	73	@(.)@ bei den Lehrerinnen, weil wenn du sensibel bist, hast du	
	74	immer gute Punkte bei den Lehrerinnen. Wenn du halt nicht	
	75	sensibel bist, dann / Also sagen wir es so: Wenn du jetzt einfach	
	76	ein normaler Schüler bist, ein netter, der einfach sein Zeugs	
	77	macht, anstatt / Dann wirst du von den Lehrerinnen mehr	
	78	bemerkt sozusagen, also wenn du jetzt einfach auch dein	
	79	Zeugs machst, aber alles noch irgendwie blöd kommentieren	
	80	musst. Und ich denke da ist es in der Schule schon noch recht	
	81	wichtig, dass du eben auch ein bisschen sensibel bist. Also	
	82	eigentlich ist Sensibilität immer und überall wichtig. Aber ja,	
	83	einfach nicht zu viel.	

I (06:43)	84 85	Was ist für dich Stress und wie reagierst du, wenn du gestresst wirst?	
D	86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Stress ist für mich / Also das ist jetzt ein Beispiel: Wenn ich Hausaufgaben hätte und noch etwa zwei Seiten im Matheheft rechnen müsste, das Training aber in 15 Minuten beginnen würde. Das Wissen, dass ich am nächsten Tag die Aufgaben nicht vollständig habe, stresst mich auch, weil wenn ich nach Hause kommen, gehe ich duschen und dann ins Bett. Und zum Beispiel auch bei einer Geburtstagsparty, wenn du im Stress bist, weil du mit deiner Mutter noch das Geschenk einkaufen gehst und du weisst, dass du drei Minuten zu spät kommen wirst. Und dann hast du die ganze Zeit Stress: <i>Chum Mami, fahr mol!</i> Und dann / Da hat meine Mutter manchmal auch schon gesagt: <i>Wir kommen nicht zu spät, keine Angst!</i> Und dort stresst es mich dann manchmal, wenn ich Verspätung habe, ja. Ich bin ein Pünktlicher, sagen wir es so.	Herausforderung (Zeitdruck) Herausforderung (Werte) Herausforderung (Zeitdruck) Herausforderung (Werte)
I (07:55)	100	Ist Zeitdruck allgemein etwas, das du nicht magst?	
D	101 102 103 104 105 106 107 108	Ja. Zeit ist zuerst ganz gross und dann tick, tick, tick, wird sie immer kleiner und irgendwann ist sie dann da (bringt die beiden Hände immer näher zueinander) und dann platzt es irgendwie sozusagen, weil dann der Stress hier ist und wenn er einmal hier ist, ist er hier. Dann löst es in mir, nicht Aggression, mehr so eine Wut auf mich aus und ich sage mir, dass ich nächstes Mal vielleicht eine Minute früher losmuss oder meiner Mutter sage, dass wir 5 Minuten früher aufbrechen oder so.	Herausforderung (Zeitdruck)
I (08:36)	109 110 111 112	Wie reagierst du in der Situation, wenn du zum Beispiel eine Prüfung schreibst und merkst, dass du zu wenig Zeit für alle Aufgaben hast? Kannst du beschreiben, was dann mit deinem Körper passiert?	
D	113 114 115	Der Körper wird nervös, sehr nervös. Meine Hände beginnen zu schwitzen, wortwörtlich. Sie werden feucht. Mein Körper zittert dann manchmal. – Der grösste Druck ist mir erst gerade	Herausforderung (Stresserleben)

	116	letzte Woche beim Bilan im Französisch passiert. Ich musste	Herausforderung
	117	sieben Seiten ausfüllen und das kurz vor der Pause. Wir hatten	(Zeitdruck)
	118	Verspätung und mussten zum Teil noch während der Pause	
	119	weiterarbeiten und das hat mich so genervt, weil ich zu meinen	
	120	Kollegen in die Pause wollte. Schliesslich hatte ich mit ihnen	
	121	abgemacht. Das hat mich so gestresst, dass ich einfach, sehr	
	122	wahrscheinlich irgendwelches Zeugs hingeschrieben habe,	
	123	dass am Schluss einfach nicht richtig war, sagen wir es einmal	
	124	so. Da war der Zeitdruck so gross, dass ich / Hauptsache fertig.	
	125	Weil eben, ich habe es nicht gerne, wenn ich Verspätung habe	
	126	und die Pause mit meinen Kollegen ist mir wichtig.	
I (09:52)	127	Du hast vom Schwitzen und Zittern als Reaktion deines Körpers	
	128	in bestimmten Situationen gesprochen. Kommt das in der	
	129	Schule häufig vor?	
D	130	Eigentlich nur bei Prüfungen. Das ist sehr selten, z.B. wenn wir	Herausforderung
	131	zu wenig Zeit haben bei einer Prüfung, beziehungsweise, wenn	(Prüfungen)
	132	ich finde, dass ich zu wenig Zeit habe oder dir Prüfung ist	
	133	gerade vor der Pause, weil dann würde ich lieber in die Pause	
	134	gehen, anstatt eine Prüfung zu schreiben. Aber sonst, nein.	
I (10:32)	136	Im Unterricht gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man	
	137	Aufgaben bearbeiten kann: allein, zu zwei oder in kleinen	
	136	Gruppen. Angenommen, deine Lehrperson überlässt dir die	
	137	Wahl. Ist es dir grundsätzlich egal, in welcher Form du eine	
	138	Aufgabe bearbeitest oder würdest du lieber eine der drei	
	139	Formen wählen wollen?	
D	140	Ich würde mich lieber für eine der drei Formen entscheiden, weil	Sozialform
	141	allein, nein (schüttelt den Kopf). Es muss immer ein Partner sein	
	142	und wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen	
	143	Zweierarbeit, weil dort bist du zu zweit. In der Gruppe ist der	
	144	Nachteil, dass du vier bist, und hat jeder seine eigene Meinung.	
	145	Das finde ich schwierig und wenn du zu zweit bist, hat einer	
	146	eine eigene Meinung und der Andere macht einen Vorschlag	
	147	und dann kann man es besser diskutieren. Allein fehlt	

	148	irgendwie die Lust zu arbeiten und ich kann mich viel besser	
	149	konzentrieren, auch mit jemandem zusammen, als alleine.	
I (11:30)	150	Spielt es für dich eine Rolle, mit wem du zusammenarbeitest?	
D	151	Ich habe es mit allen Kindern gut. Aber ich arbeite am liebsten	Sozialform
	152	mit meinen Kollegen.	
I (11:39)	153	Was brauchst du im Schulzimmer an deinem Arbeitsplatz, dass	
	154	du dich wohl fühlst?	
D	155	Hm, was brauche ich? - Einen Stuhl, das habe ich ja zum Glück.	Lernumgebung
	156	Vielleicht so einen Stuhl wie hier (klopft auf den Polstersessel)	
	157	@(.)@	
I (11:50)	158	@(.)@ Du meinst so einen gemütlichen Sessel?	
D	159	Also ich fühle mich wohl an meinem Platz, aber der richtige	Lernumgebung
	160	Banknachbar ist noch wichtig. Wenn du jetzt halt einen	(Banknachbar)
	161	Banknachbar hast, der dich nur ablenkt in der Schule, dann	
	162	bringt dir auch so ein Sessel nichts, wenn du die ganze Zeit mit	
	163	ihm am Schwatzen bist. An meinem Banknachbar ist mir	
	164	einfach wichtig, dass er sich anstrengt und sich nicht immer	
	165	ablenken lasst. Und nachher bist du selbst eben auch abgelenkt	
	166	und hast dann Probleme bei den Hausaufgaben oder bei den	
	167	Prüfungen.	
I (12:35)	168	Ist es für dich wichtig, wo im Klassenzimmer, dass dein Pult	
	169	oder der Sessel steht?	
D	170	Ich sitze eher gerne in der Mitte. Vorne ist es mir zu blöd, weil	Lernumgebung
	171	die Leinwand dort so nahe ist und ich ständig hochschauen	(Pultposition)
	172	muss. Und hinten fühle ich mich dann eingeengt, also wegen	
	173	dem Lehrerpult. Die sind gerade hinter mir. Jetzt musste ich	
	174	gerade den Platz wechseln und jetzt ist hinter mir gerade das	
	175	Lehrerpult und ich bin eben lieber in der Mitte. Dort kann ich gut	
	176	auf die Leinwand schauen und das Lehrerpult ist etwas weiter	

	177	weg. Weil wenn du jetzt zum Beispiel jemandem eine Aufgabe	
	178	erklären möchtest, dann sagen sie immer gleich, dass wir leise	
	179	sein sollen. Und in der Mitte ist es einfach so, dass du flüstern	
	180	kannst, ohne dass jemand was sagt.	
I (13:25)	181	Gibt es im Schulzimmer, neben einem lauten Banknachbar	
	182	sonst noch andere Sachen, die dich vom Lernen ablenken,	
	183	wenn du dir z.B. im Kopf dein Klassenzimmer vorstellst?	
D	184	Hmm, was lenkt mich ab? Ja, das Problem ist, dass kannst du	
	185	/ Logisch, kann ich mich besser konzentrieren, wenn ich jetzt	
	186	einfach in einem Raum mit nur einer anderen Person bin,	
	187	anstatt 24 Leute in einem Raum sind. Weil jeder / Du hörst ja	Herausforderung
	188	dann immer den Bleistift oder den Radierer und manchmal die	(Reize)
	189	Fingerbewegungen und alles. Das hört man dann halt und dann	
	190	kann ich mich nicht so konzentrieren, als wie da, wo ich zum	
	191	Beispiel gestern bei Herr Y war. Da konnte ich mich viel besser	
	192	konzentrieren, weil da waren wir halt nur zu viert und im	
	193	Klassenzimmer sind wir 24. Das ist halt ein ganz anderer	
	194	Unterschied und dort merke ich halt auch, dass der Lärm eine	
	195	Ablenkung ist. Also es stört mich nicht, aber es lenkt mich halt	
	196	schon ab.	
I (14:22)	197	Du sagst, du hörst die Fingerbewegungen? Was meinst du	
	198	genau damit?	
D	199	Ja, eben Bleistifte oder wenn man das Blatt nimmt und wieder	Herausforderung
	200	auf den Tisch legt oder wenn man sich hinsetzt oder auf dem	(Reize)
	201	Stuhl schaukelt. Weil mein Banknachbar macht immer so	Lernumgebung
	202	(breitet die Füße aus) und dann habe ich so wenig Platz	(Banknachbar)
	203	(überkreuzt die Beine) an meiner Ecke und dann / Das ist ja	
	204	zum Beispiel auch eine Ablenkung, wenn ich am Arbeiten bin	
	205	und der Andere macht sich an deinem Platz breit. Und	Herausforderung
	205	manchmal, wenn jemand die Nase verstopft hat und die ganze	(Reize)
	207	Zeit (zieht Luft durch die Nase und lässt sie wieder ausströmen)	
	208	dann, ja / Das ist, ja.	

I (15:24)	209	@(.)@ Ja, ich weiss, was du meinst. Etwas Wichtiges muss ich	
	210	dich noch fragen. Nochmal kurz zurück zu Prüfungen und	
	211	Zeitdruck: Wenn das Schwitzen und Zittern beginnt - Was hast	
	212	du für eine Strategie, um mit dieser Situation umzugehen?	
D	213	Ich stelle mir immer vor: Du dann, blöd gesagt: <i>Schiss ich uf</i>	Strategien
	214	<i>d'Pause. Mach jetzt einfach dein Ding. Jetzt einfach</i>	(Fokus finden)
	215	<i>dranbleiben, so gut wie es geht. Am Ende lohnt es sich! Also</i>	
	216	<i>eben, es ist schwierig, weil wenn es eine Prüfung ist, die ich</i>	
	217	<i>kann, dann denke ich: Ja komm, zwei Minuten weniger Pause.</i>	
	218	<i>Aber wenn es dann eine Prüfung ist, wo ich noch ganz viel</i>	
	219	<i>machen muss und es schon zehn Uhr ist. Der Tipp für mich ist</i>	
	220	<i>dann einfach: Konzentriere dich, bleib an der Sache, bis die</i>	
	221	<i>Lehrerin sagt abgeben. Aber ja: Manchmal geht's, manchmal</i>	
	222	<i>nicht. Es kommt eben drauf an.</i>	
I (16:12)	223	Also versuchst du dich dann zusätzlich zu motivieren?	
D	224	Mhm (bejahend). Also ich motiviere meinen Körper. Nicht, dass	Strategien
	225	er einfach keine Lust mehr hat, sondern dass er dranbleibt, wie	(Fokus finden)
	226	eine Maschine. Wenn die arbeitet, ist es gut, aber wenn sie kein	
	227	Akku mehr hat, musst du sie neu laden und dann arbeitet sie	
	228	weiter - Immer wieder selbst den Schub geben, um mehr zu	
	229	leisten.	
I (16:42)	230	Und sprichst du dann in dem Moment mit dir selbst?	
D	231	Also nicht laut, so wie jetzt, sondern einfach in mich hinein, ja.	Strategien
			(Fokus finden)
I (16:56)	232	Das merkt man dann gar nicht, oder? Das merkst nur du?	
D	233	Ja. Also ich mache nicht (fuchtelte mit den Händen in der Luft	
	234	herum und hält sich dann den Kopf), sodass jeder denkt: <i>Was</i>	
	235	<i>ist jetzt mit dem los?</i> Ich arbeite normal dran. <i>Manchmal höre</i>	Strategien
	236	<i>ich schnell auf. Dann sage ich es und dann geht's weiter. Aber</i>	(Fokus finden)
	237	<i>also ich bin kein Roboter, ist ja logisch. Manchmal lege ich den</i>	
	238	<i>Stift auch weg und schüttle meine Hände kurz aus, weil wenn</i>	

	239	du die ganze Zeit am Arbeiten bist, sind deine Hände dann /	
	240	einfach kurz ausschütteln und dann sind sie wieder ein	
	241	bisschen wacher.	
I (17:47)	242	Fallen dir im Alltag ab und zu kleine Feinheiten auf, die andere	
	243	vielleicht gar nicht bemerken? Gibt es im Alltag Situationen, wo	
	244	du das Gefühl hast, dass deine Wahrnehmung besonders fein	
	245	ist?	
D	246	Das, was meine Eltern zu mir immer sagen und auch die	
	247	Lehrpersonen am Elterngespräch: <i>Ich kann mit anderen Leuten</i>	
	248	<i>sprechen, ohne mit ihnen zu sprechen.</i> Also ich weiss, wie sie	
	249	sich fühlen. Ich weiss, was sie denken, blöde gesagt. Und das	
	250	ist auch etwas, was nicht jeder kann, weil nicht jeder sieht, wie	
	251	es anderen geht. Also ich vermute zumindest, dass das etwas	
	252	ist, was nicht jeder kann.	
I (18:33)	253	Das finde ich spannend. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal	
	254	gehört: Wie machst du das? Schaust du dir die Gesichter an?	
D	255	Ich schaue sozusagen mit meiner Seele in die Augen und dann	
	256	bemerkt mein Körper, dem geht's jetzt nicht so gut, wie er	
	257	äusserlich tut, sondern du merkst ihm dann auch an, also ich	
	258	merke ihm dann auch an, ob es ihm gut geht, ob er fröhlich ist	
	259	oder ob er etwas Blödes erlebt hat. Und ich bin auch nicht	
	260	scheu, also überhaupt nicht scheu. Darum habe ich es, glaube	
	261	ich auch einfacher, wenn ich dann nachfrage, wie es ihm geht.	
	262	Anstatt du bist scheu, und weisst jetzt nicht recht und getraust	
	263	dich nicht zu fragen. Das ist halt auch noch ein Vorteil. Aber ich	
	264	weiss nicht, wie ich das mache. Ich schaue einfach jemanden	
	265	an und dann weiss ich, wie / also ich kann schon nicht	
	266	Gedanken lesen, aber ja.	
I	267	Am Abend, vor dem Einschlafen: Kannst du immer gleich	
	268	einschlafen oder gibt es ab und zu Situationen, die durch den	
	269	Kopf gehen und dann dauert es jeweils in bisschen länger?	

D	270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290	Also ich muss sozusagen Musik hören, vor dem Einschlafen. Ich habe <i>Alexa</i> und dann kann ich sagen: <i>Musik hören</i> , also: <i>Energy Basel</i> . Ich höre immer <i>Energy Basel</i> und danach kann ich sagen: <i>Musik in sieben Minuten beenden</i> , und dann stellt sie die Musik automatisch in sieben Minuten ab und dann läuft Musik und ich kann mich wie entspannen und dann schlafe ich allgemein so ein. Ausser manchmal, wenn am Tag etwas vorgefallen ist, dass es eigentlich nicht gebraucht hätte, zum Beispiel ein Streit oder so, dann denke ich schon noch darüber nach, wieso es jetzt dazu gekommen ist oder wie es dann am nächsten Tag enden wird. Also, wie es dieser Person gehen wird. Ob es ihr gut geht, ob es ihr schlecht geht. Und dann studiere ich manchmal noch zwei, drei Minuten und nachher schlafe ich dann automatisch sowieso ein. Aber ich kann mit geschlossenen Rollläden nicht schlafen. Ich muss die Rollläden offenlassen, weil dann sehe ich immer den Sternenhimmel und irgendwie hilft der mir auch beim Einschlafen. Weil, wenn ich die Rollläden geschlossen habe, dann fühle ich mich sozusagen ein wenig eingesperrt, und dann ja. Und ich wache auch gerne mit Sonne auf und wenn die Rollläden zu sind, ist es einfach dunkel.	
I (21:15)	291	Welcher Stellenwert hat die Natur für dich?	
D	292 293 294 295 296	Welcher Stellenwert? Also Bäume sind sehr wahrscheinlich wichtig für mich. Wiesen, grüne Wiesen und halt eben nicht zu viele Häuser. Also einfach ein schöner Wald mit viel Gras also nicht so Gras (tut mit den Fingern so, als würde er eine Zigarette rauchen).	
I	297	@(.)@	
D	298 299 300 301	Normales Gras, ja. Ja, das ist für mich Natur. Und Vögel, gesunde Vögel. Nicht einfach so mit Abgas von den Autos und so, einfach eine normale Natur mit Vögeln, die singen, schöne Bäume, Pflanzen, ja.	

I (22:00)	302	Wie meinst du das mit <i>gesunden</i> Vögeln?	
D	303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314	Ja, weil die letzten Jahr sind immer mehr Autos gemacht worden. Und die Abgase, zum Beispiel wenn du in China bist, sind noch recht schädlich und ich weiss ja nicht, ob diese Vögel so viel haben, wie wir hier in der Schweiz und es wäre einfach blöd, wenn es dann in der Schweiz auch so viele Autos hätte und dann diese Vögel, ich weiss es nicht, vielleicht fällt vom Auto etwas Kleines ab und dann essen sie das, weil sie denken, es wäre Futter und sterben nachher. Oder wegen den Abgasen in der Lunge. Wie beim Meer dort fressen die Tiere auch Sachen, die sie nicht sollten. Die Schweiz soll einfach so bleiben, wie sie jetzt ist und nicht noch mehr Überbauungen und Wohnungen und alles.	
I (23:43)	315 316 317	Ich danke dir D, dass du so offen mit mir über dieses Thema gesprochen hast. Wie hast du das Interview erlebt? Wurdest du schon einmal so ausgefragt?	
D	318 319 320 321 322 323 324	Ja, in der dritten Klasse, aber das war ein zweiminütiges Interview wegen Corona. Und das Interview heute war ja keine Ausfragerei. Es ist ein Thema, dass es in der heutigen Zeit braucht. Wenn wir jetzt über Krieg gesprochen, hätte es nicht so Spass gemacht aber eben für solche Themen, ob man sensibel ist oder nicht, ist wichtig. Darum fand ich das Interview für mich selbst noch recht spannend, ja.	

Interview mit Schüler E M4

Person	Zeile	Transkription	Kategorie
I	1	Welches ist dein Lieblingsfach?	
E	2	Sport.	Studentafel
I	3	Was magst du am Sport besonders?	
(00:18)			
E	4	Ich mag es, dass man sich bewegen kann und nicht die ganze	Studentafel
	5	Zeit auf dem Stuhl sitzen muss, wie sonst in den anderen	
	6	Fächern.	
I	7	Gibt es sonst noch ein Fach, dass du gerne hast?	
(00:30)			
E	8	Textiles Werken hatte ich gern. Jetzt aber nicht mehr so.	Studentafel
I	9	Womit hat das zu tun?	
(00:35)			
E	10	Wir haben eine neue Lehrerin.	Studentafel
I	11	Was magst du an der Handarbeit besonders?	
(00:44)			
E	12	Ich mag am TW, dass man kreativ sein kann.	Studentafel
I	13	Würdest du von dir sagen, dass du allgemein ein kreativer	
(00:59)	14	Mensch bist?	
E	15	Ja.	
I	16	Wie zeigt sich das im Alltag? Wo sieht man, dass E besonders	
(01:06)	17	kreativ ist?	
E	18	Also, in Denkaufgaben bin ich halt ziemlich gut. Manchmal	
	19	überlege ich mir Sachen, wo andere niemals draufkämen.	

I (01:43)	20	Fällt dir gerade ein Beispiel dazu ein?	
E	21 22 23 24 25	Wenn ich z.B. in einem Rätsel die Aufgabe habe, einen Schrank mit einem Schlüssel öffnen. Ein Schlüssel hat ja immer zwei Seiten und wenn die normale Seite nicht funktioniert, würde ich automatisch auch die andere Seite des Schlüssels ausprobieren.	
I (01:52)	26 27	Gibt es in der Schule auch bestimmte Fächer, die du nicht so magst?	
E	28	Deutsch mag ich nicht so.	Studentafel
I (02:00)	29	Was magst du am Deutsch nicht so?	
E	30	Die Rechtschreibung. @(.)@ Da bin ich nicht so gut.	Studentafel
I (02:14)	31 32	@(.)@ Gibt es auch Sachen, die du schön findest am Fach Deutsch?	
E	33	Eigentlich nicht so.	Studentafel
I (02:30)	34	Was ist für dich Sensibilität? – Was verstehst du darunter?	
E	35	Ich finde emotional sein gehört dazu.	
I (02:45)	36	Zum Beispiel?	
E	37 38 39	Zum Beispiel wenn man geschubst wird. Wie man sich dann fühlt. Wird man schnell aufbrausend, oder nicht? Oder Gerechtigkeit gehört eigentlich auch dazu.	
I (03:14)	40 41	Gerechtigkeit, emotional sein – Was verbindest du sonst noch mit Sensibilität?	
E	42	Ich habe zum Beispiel noch ein wenig Probleme bei Filmen.	Herausforderung (Emotionen)

I (03:20)	43	Wie meinst du das?	
E	44	Ich werde schnell emotional.	
I (03:29)	45	Was passiert mit dir, wenn du einen Film schaust?	
E	46	Ich stelle mir das halt irgendwie in Realität vor.	
I (03:36)	47	Und dann kann es ein, dass ein bestimmter Film bei dir	
	48	besonders starke Emotionen auslöst?	
E	49	Also, alle ungefähr gleich, mit Ausnahme von lustigen Filmen:	
	50	Die finde ich cool. Ich verstehe nicht, wie andere Harry Potter	Herausforderung (Emotionen)
	51	oder sowas gucken können. Das finde ich zu brutal. Ich brauche	
	52	noch ein paar Jahre, bis ich sowas gucken kann.	
	52		
I (03:55)	53	Kannst du mir ein Beispiel sagen, was passiert, wenn du so	
	54	einen Film schaust?	
E	55	Einen lustigen?	
I (03:59)	56	Nein, einen anderen.	
E	57	Ich werde halt meistens traurig oder bekomme Angst, wenn	
	58	irgendwas Schlimmes passiert.	
I (04:22)	59	Gibt es auch das Gegenteil? Angenommen, es kommen in	
	60	einem Film positive Emotionen vor, zum Beispiel, wenn die	
	61	Leute besonders glücklich sind, was passiert dann?	
E	62	Dann bin ich eigentlich normal. Dann schaue ich einfach den	
	63	Film und dann, ja.	
I (04:36)	64	Und die positiven Gefühle, nimmst du dann nicht besonders	
	65	wahr? Dass du dich dann z.B. besonders freust?	
E	66	Nein.	

I (04:48)	67 68	Kannst du mir zum Thema <i>gerecht sein</i> , zur <i>Gerechtigkeit</i> noch etwas sagen?	
E	69 70	Also Mobbing und so finde ich einfach nicht schön, wenn das jemand macht. Oder Ausschliessen.	
I (05:13)	71	Beschäftigt dich das Thema Sensibilität manchmal?	
E	72	Manchmal schon, aber nicht oft.	
I (05:27)	73	Was sind das für Situationen, wo es dich beschäftigt?	
E	74	Streit zum Beispiel.	
I (05:52)	75 76	Wie zeigt sich das? Inwiefern beschäftigt dich deine eigene Sensibilität, wenn es einen Streit gibt?	
E	77 78 79	Wenn mich halt zum Beispiel jemand ärgert, bin ich halt schnell ein bisschen wütend und dann, ja. Das führt manchmal zu Problemen für mich.	Herausforderung (Emotionen)
I (06:30)	80 81 82	Sind dir neben Filmen und Streitigkeiten noch weitere Situationen eingefallen, wo du vielleicht im Vergleich mit anderen eher sensibel reagierst?	
E	83 84	Vor allem vor einer Prüfung. Dort bin ich dann immer so aufgeregt und ich weiss nicht recht: <i>Hm, schaffe ich das?</i>	Herausforderung (Stresserleben)
I (07:05)	85 86	Was passiert mit deinem Körper, wenn du so aufgeregt bist vor eine Prüfung?	
E	87 88	Also meistens früher vor einer Prüfung. <i>Damals hatte ich immer Bauchschmerzen, aber jetzt eigentlich nicht mehr so oft.</i>	Herausforderung (Stresserleben)
I (07:21)	89 90	Hast du irgendetwas verändert, dass du jetzt weniger Bauchschmerzen hast vor den Prüfungen?	

E	91	Ja, also einen Tag vor der Prüfung, da bin ich am Abend noch	
	92	irgendwie vier Stunden am Üben dran. Vier, drei Stunden. Also	
	93	ich glaube am Abend zwei und am Morgen dann nochmals zwei	
	94	oder so.	
I (07:46)	95	Und das hilft dir dann, dass du vor bei der Prüfung besser	
	96	fühlst?	
E	97	Mhm (bejahend).	
I (08:20)	98	Du hast gesagt du bist vor der Prüfung besonders aufgeregt.	
	99	Wie ist es dann, wenn du die Prüfung schreibst?	
E	100	Dort geht es eigentlich und danach, wenn ich sie abgegeben	
	101	habe, bin ich einfach erleichtert.	
I (08:42)	102	Was passiert mit deinem Körper, wenn du während der Prüfung	
	103	merkst, dass du zu wenig Zeit hast?	
E	104	Dann weiss ich, ich / Zum Beispiel, wenn ich / Meistens ist es	
	105	so: Ich schaffe es schon, aber bei diesen Fragen, die ich nicht	
	106	weiss, schreibe ich dann einfach irgendetwas hin und einmal	
	107	hatte ich noch drei Antworten richtig, wo ich einfach was	
	108	hingeschrieben habe.	
I (09:21)	109	Du hast die Bauchschmerzen angesprochen. Zeigt dein Körper	
	110	sonst noch irgendwie, dass er aufgeregt ist? Z.B. andere Kinder	
	111	haben mit erzählt, dass sie zu zittern beginnen oder schwitzige	
	112	Finger bekommen. Wie ist das bei dir? Ist das bei dir ähnlich	
	113	oder gibt es das nicht?	
E	114	Nein.	
I (09:37)	115	Hast du mit anderen schon über das Thema <i>Sensibilität</i>	
	116	gesprochen?	

E	117	Ich glaube nicht so. Meine Mutter hat es mal angesprochen,	
	118	aber dort weiss ich jetzt nicht mehr so genau, was sie mich	
	119	gefragt hat.	
I (09:50)	120	Ist das schon eine Weile her?	
E	121	Ja.	
I (10:01)	122	Hast du schon mit Kollegen über Sensibilität, sensibel sein,	
	123	gesprochen?	
E	124	Nein.	
I (10:33)	125	Hat es in der Schule schon Situationen gegeben, die für dich	
	126	wegen deiner Sensibilität schwierig gewesen sind?	
E	127	Also manchmal streiten wir halt auch hier in der Schule. Zum	Herausforderung
	128	Beispiel L und ich. Der nervt mich halt immer und ja, dann nerve	(Streit)
	129	ich ihn halt manchmal zurück. Ich fand es noch traurig, als Frau	Herausforderung
	130	Q gegangen ist. [Anm.: Frau Q war die ehemalige Lehrerin von	(Wechsel)
	131	E im Fach <i>Textiles Werken</i>]	
I (11:34)	132	Ja, das fand ich auch sehr traurig. Wenn du einen Streit hast,	
	133	der dich beschäftigt, wie z.B. mit L, wie reagierst du dann?	
E	134	Meistens ignoriere ich ihn halt einfach und dann gehe ich nach	Strategie
	136	Hause. Also das ist meistens nach der Schule.	(Sonstige)
I (12:04)	137	Und wenn du zu Hause bist?	
E	136	Dann denke ich noch eine Weile darüber nach. Es dauert etwa	
	137	eine Stunde, bis es weggeht, aber /	
I (12:34)	138	Denkst du, dass sensibel sein in der Schule auch Vorteil hat?	
E	139	Ja.	

I (12:42)	140	Worin denkst du könnten die Vorteile bestehen?	
E	141 142 143 144 145 146 147	Ich finde zum Beispiel bei Herr P, da muss immer alles schön geschrieben sein. [Anm.: Herr P ist die Klassenlehrperson von E] Und dann bin ich halt so einer, wenn es nicht schön ist, dann radiere ich das alles und dann schreibe ich es noch einmal neu. Wir müssen manchmal die Sachen vom Banknachbar korrigieren und da sehe ich manchmal, wie die hässlich geschrieben haben.	
I (13:10)	148	@(.)@	
E	149	@(.)@ Ja, es ist wirklich oft total hässlich geschrieben!	
I (13:21)	150	Könnte man sagen, dass du eher ein ordentlicher Mensch bist?	
E	151 152 153	Im Schreiben ja, aber sonst / Zu Hause geht so. Das Zimmer ist meistens nicht aufgeräumt, aber. Anstand weiss ich jetzt nicht so. Geht so.	
I (13:35)	154	Wie meinst du das mit dem Anstand?	
E	155 156	Also, ja. Manchmal bin ich halt frech zu Hause. Aber sonst eigentlich schon.	
I (13:46)	157	Hat anständig sein für dich auch etwas mit Sensibilität zu tun?	
E	158	Nein.	
I (14:06)	159 160	Würdest du sagen, deine Sensibilität ist insgesamt eher ein Vorteil oder ein Nachteil?	
E	161 162 163 164	Ich finde, es ist ein kleiner Vorteil, weil es ist halt so: In dem Moment, wo etwas Trauriges passiert, bin ich dann meistens auch sehr traurig, aber ich kann mich auch sehr über Sachen freuen, die andere manchmal gar nicht sehen.	

I (15:37)	165 166 167 168	Ich brauche kurz Zeit, um meine Fragen zu sortieren. Noch kurz als Anschlussfrage: Wenn du abends ins Bett gehst, kannst du da jeweils gleich einschlafen oder dauert das ab und zu ein bisschen länger?	
E	169 170	Also jetzt meistens schlafe ich gut ein, aber damals hatte ich immer so komische Gefühle: <i>Hm, ist hier was oder so?</i>	
I (15:53)	171	Also im Zimmer?	
E	172 173 174	Ja, dass jemand einbricht, hatte ich halt immer so Angst und dann habe ich gemerkt: <i>Was wollen die hier? Hier gibt es nichts!</i> und dann habe ich halt gemerkt, ja /	
I (16:04)	175	Und jetzt kannst du besser schlafen?	
E	176	Ja.	
I (16:21)	177 178 179 180	Schön! Kann es vorkommen, dass dich diese schwierigen Situationen, die du erwähnt hast, wie z.B. Streit oder aufwühlende Filme, vor dem Einschlafen dann auch noch einmal beschäftigen?	
E	181 182	Nein, nur wenn es gerade vielleicht am Abend ist, aber das ist ganz selten.	
I (16:39)	183	Was machst du gerne in deiner Freizeit?	
E	184 185	Ich spiele gerne Fussball, aber sonst spiele ich halt nicht so viele Sachen mit meinen Freunden.	
I (16:58)	186	Hast du gerne Zeit für dich in deiner Freizeit?	
E	187 188	Ich spiele eigentlich gerne mit meinen Freunden, aber ich mache auch gerne einmal eine Pause.	Strategien (Erholung)

I (17:04)	189	Was machst du, wenn du Zeit für dich hast?	
E	190	Dann gehe ich meistens noch ein bisschen raus oder	Strategien (Erholung)
	191	entspanne mich. Weil nach der Schule finde ich es halt	
	192	anstrengend. Dann lege ich mich meistens noch zehn Minuten	
	193	aufs Sofa.	
I (17:33)	194	Was findest du anstrengend in der Schule?	
E	195	Man muss halt die ganze Zeit still sitzen ausser im Sport und	Herausforderung (Bewegung)
	196	dann halt die ganze Zeit nach unten gucken oder zum Lehrer	
	197	und das nervt halt.	
I (17:59)	198	Du sagst, du gehst gerne raus. Was bedeutet dir die Natur, das	
	199	draussen sein?	
E	200	Ich finde es auch einfach schön, wenn man im Wald ist und	
	201	dann irgendwas basteln kann oder Holz schnitzen.	
I (18:33)	202	Was magst du am Wald besonders?	
E	203	Ich finde es einfach schön, wie die Vögel zwitschern und, ja.	
	204	Meistens gehe ich dann mit meinen Grosseltern und dem Hund	
	205	spazieren.	
I (19:12)	205	Hast du gerne Überraschungen?	
E	207	Nicht immer, aber meistens schon.	
I (19:19)	208	Wann magst du sie, wann nicht?	
E	209	Ich werde nicht so gerne erschreckt. Besonders nicht, wenn ich	Herausforderung (Überraschung)
	210	müde bin. Aber wenn mir jemand eine Freude macht, dann	
	211	schon.	

I (20:30)	212 213 214 215 216 217	Im Unterricht gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man Aufgaben bearbeiten kann: Zum Beispiel allein, zu zwei oder in einer Gruppe. Angenommen, deine Lehrperson überlässt dir die Wahl. Ist es dir grundsätzlich egal, in welcher Form du eine Aufgabe bearbeitest oder würdest du lieber eine der drei Formen wählen wollen?	
E	218 219 220	Also ich würde wählen wollen. Ich finde es eigentlich schön zu zweit. Zum Beispiel, wenn man im Wald Sachen suchen muss. Wie heisst das?	Sozialform
I (20:43)	221	Geo Caching?	
E	222	Ja. Das mache ich dann schon gerne in einer Zweiergruppe.	Sozialform
I (21:15)	223	Wieso würdest du die Partnerarbeit wählen?	
E	224 225 226 227	Dann kann man halt mit jemandem besprechen, wie es sein könnte und allein muss man halt die ganze Zeit studieren. Und allein hat man niemanden zum Fragen - Ausser den Lehrer aber ja, der gibt dann nicht so viele Tipps.	Sozialform
I (21:36)	228 229	In welcher von diesen drei Formen würdest du am wenigsten gerne arbeiten wollen?	
E	230 231	Am wenigsten gern, na klar: allein. Da arbeite ich lieber in einer Gruppe, wenn die Möglichkeit offen wäre.	Sozialform
I (21:58)	232	Wieso magst du die Einzelarbeit nicht so?	
E	233 234	Weil ich tausche mich gerne mit anderen darüber aus, was wir jetzt hinschreiben sollen.	Sozialform
I (22:25)	235 236	Wie muss dein Arbeitsplatz in der Schule aussehen, sodass du dich wohl fühlst beim Arbeiten?	

E	237	Eigentlich finde ich es gut so wie es jetzt ist. Mir spielt es	Lernumgebung
	238	eigentlich keine Rolle. Ich bin einfach nicht gerne alleine in	
	239	einem Raum. Ich will gerne mit der ganzen Klasse in einem	
	240	Raum sein.	
I (22:43)	241	Wieso ist dir das wichtig?	
E	242	Weil es immer so still ist, wenn man im Gruppenraum ist und	
	243	das nervt halt. Es entspannt mich irgendwie, wenn ich die	
	244	Anderen höre.	
I (23:03)	245	Ist es dir egal, wo dein Pult innerhalb vom Schulzimmer steht	
	246	oder hast du einen Wunschplatz?	
E	247	Einen Ort den habe ich nicht so gerne: Der ist genau vor dem	Lernumgebung (Pultposition)
	248	Lehrerpult. Dort sind die Fische und die stören halt die ganze	
	249	Zeit.	
I (23:16)	250	Was nervt dich an den Fischen?	
E	251	Die Fische stören eigentlich nicht. Die lenken einfach ein	Lernumgebung (Pultposition)
	252	bisschen ab. Hauptsächlich nur das Aquarium. Das macht die	
	253	ganze Zeit: <i>mmmmm</i> und in einer Mathearbeit nervt das,	
	254	wenn du die ganze Zeit dieses Geräusch neben dir hast.	
I (23:30)	255	Gibt es in der Schule sonst noch Geräusche, die dich vom	
	256	Lernen abhalten?	
E	257	Hm (verneinend), nein. Ausser, wenn irgendwie ein Kind <i>Seich</i>	
	258	macht.	
I (23:57)	259	Wenn du wählen könntest: vorne, Mitte oder hinten?	
E	260	Ich würde am liebsten in der Mitte sitzen. Ich will nicht direkt vor	Lernumgebung (Pultposition)
	261	dem Lehrerpult sitzen, aber auch nicht ganz hinten, weil es	
	262	vorne halt nervt, wenn der Lehrer die ganze Zeit auf einen	
	263	kuckt. Dann ist man immer der Schuldige, wenn man schwatzt,	

	264	obwohl die anderen zuerst geschwätzt haben und ganz hinten	
	265	ist die Sicht auf die Leinwand nicht so gut und darum gerne in	
	266	der Mitte.	
I (24:30)	267	Was ist dir wichtig auf deinem Pult?	
E	268	Ich habe meistens nicht so viel Platz, aber das ist eigentlich	Lernumgebung
	269	schon gut: Dann habe ich wenigstens Ordnung unter dem	(Ordnung)
	270	Tisch. Dort haben immer alle Bücher schön ihren Platz. Ich	
	271	sortiere meistens die kleinen Bücher nach hinten, also oben.	
	272	Und dann die dicken, also grossen Bücher, die kommen dann	
	273	nach unten. Also ich habe zum Beispiel die Mathebücher unten	
	274	links, die Lesebücher oben rechts, das Körbchen oben links und	
	275	dann sonst noch den Ordner habe ich unten rechts.	
I (25:20)	276	Gibt es neben dem Aquarium im Schulzimmer sonst noch	
	277	Sachen, die dich ablenken?	
E	278	Nein, eigentlich nicht.	Lernumgebung
I (25:29)	279	Ich brauche nochmals kurz Zeit um meine Fragen anzu-	
	280	schauen. Du hast gesagt, dass du ein <i>kreativer Denker</i> bist.	
	281	Was sind sonst noch Stärken von dir?	
E	282	Ich kann mich gut in andere hineinversetzen.	
I (25:50)	283	Das ist spannend! Wie meinst du das genau?	
E	284	Also ich verstehe andere, wenn sie was meinen. Oder wenn	
	285	irgendwas auf sie zukommt. Zum Beispiel im Fussball. Wenn	
	286	einer vor dem Tor steht und ein Tor schießen muss, dann	
	287	weiss ich ganz genau, wie sich diese Person in dieser Sekunde	
	288	gerade fühlt.	
I (26:43)	289	Was denkst du, wieso kannst du das so gut? Wieso verstehst	
	290	du so gut, was andere denken?	

E	291	Ich weiss nicht, wieso ich so gut verstehe, was andere denken.	
	292	Ich probiere das herauszufinden und wenn ich es heraus-	
	293	gefunden habe, komme ich nach der Schule noch einmal hoch.	
I	294	Ich danke dir vielmals! Wie hast du dich gefühlt vor deinem	
(27:22)	295	ersten Interview?	
E	296	Eigentlich war ich nicht so gestresst. Ich war vorher ja noch mit	
	297	meinen Kollegen draussen. Ich war hauptsächlich gespannt,	
	298	was für Fragen kommen würden.	